

Die Dorfzeitung von Teufen

A-Post P.P. 9053 Teufen

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

App P 78
1. Frühlings-Jahrmarkt
23. – 25. Mai, Zeughausplatz
Flyer in dieser Ausgabe

Tüüfner Poscht

Mai 2014 | 19. Jahrgang | Nr. 4

Teufen aktuell:
www.tposcht.ch

Einsturzgefährdet

Seite 9

Lust am Leben

Seite 19

Teufen en Miniature

Seiten 20 – 21

Lebensraum Schule: Die Schulanlage im Hörli entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Foto: Erich Gmünder

DOSSIER – SCHULHAUS HÖRLI

Oberstufe braucht mehr Raum

Seiten 10 – 11

weissenstein
swiss jewelry

Die Magie

des Aussergewöhnlichen

Gut seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Sparen, Anlegen, Vorsorgen einfach erklärt

Anmelden und profitieren: www.feierabend-gespraech.ch

➔ Am 13.5.2014 und 12.06.2014 im Anker, Teufen
17:00 - 18.30 Uhr Fragen und Antworten

Anmelden: www.feierabend-gespraech.ch | VVK AG Teufen | www.vvk.ch | T 071 333 46 46

Willy Graf

brillehus diethelm

Im Mai 10% uf
alli Sunnebrille!

Parkplätz vor em Hus - Auto's willkommen!

Brillehus Diethelm Am Dorfplatz in Teufen 071 333 35 52 www.brille.ch

Sönd willkommen!

Planung und Ausführung

Küchen | Möbel | Bäder | Bauleitung

Martin Clavadetscher
eidg. dipl. Schreinermeister

Clavadetscher Schreinerei AG
Teufen/Bühler
Tel 071 222 69 32
info@clavadetscher-ag.ch

Grosse Bildgalerie mit neuen Objekten:
www.clavadetscher-ag.ch

CLAVADETSCHER

IMPRESSUM

Herausgeberin: Einwohnergemeinde,
9053 Teufen. «Tüüfner Poscht»,
Postfach 255, 9053 Teufen.

Redaktion: Erich Gmünder, Chefredaktor (EG)
Telefon 079 311 30 26
erich.gmuender@tposcht.ch
Erika Preisig-Studach, Stellvertretung (EP)
erika.preisig@tposcht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
marlis.schaeppli@tposcht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sepp.zurmuehle@tposcht.ch
Mägi Walti-Keller (MW)
maegi.walti@tposcht.ch

Felice Angehrn-Tobler (FA)
felice.angehrn@tposcht.ch
Alexandra Grüter-Axthammer (AG)
alexandra.grueter@tposcht.ch
Agenda: Erika Preisig-Studach, Engelgasse, 9053,
Teufen, Telefon 071 333 30 84.
veranstaltung@tposcht.ch
Inserate-Aannahme: Claudia Looser-Egli,
Steinwischlenstrasse 2, 9052 Niederteufen,
Telefon 071 333 17 30 (Montag-Donnerstag),
Fax 071 333 57 30, Tarif: www.tposcht.ch/service/mediadaten/, inserate@tposcht.ch
Abonnements: Inland: Fr. 45.-; Ausland: Fr. 60.-;
Übersee: Fr. 70.-. Bestellung an Claudia Looser

oder via E-Mail an abos@tposcht.ch
«Tüüfner Poscht» im Internet: www.tposcht.ch
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung:
Herbert Hauenstein, Postfach 151, 9053 Teufen
Druck und Ausrüstung: Kunz Druck & Co. AG
Redaktions- und Inserateschluss: Ausgabe 5,
Juni 2014: 15. Mai 2014.
Erscheint monatlich (Juli/August und Dezember/Januar: Doppelnummern).
Auflage: 4000 Exemplare
Eingesandte Texte oder Hinweise sind mit dem
Kürzel pd. (für Pressedienst) gekennzeichnet,
von Dritten zur Verfügung gestellte Fotos mit
Foto: zVg.

Der Lenz ist da

Der traumhafte Frühlingsstart hat die Natur buchstäblich nach vorne katapultiert. Rund einen Monat früher als sonst ist sie nach Aussagen von Meteorologen und Naturbeobachtern wieder zu voller Blüte erwacht. Die malerische Zeit der Blüte ist im Wonnemonat Mai schon beinahe vorbei.

Trotzdem – der Lenz gilt als die romantischste Jahreszeit, und es ist statistisch erwiesen, dass ab Mai bis August am meisten Ehen geschlossen werden. Wir hätten gerne auch etwas Romantik ins Heft gebracht. Voller Tatendrang erkoren wir «Ewigi Liebi» an einer Redaktionssitzung zum Schwerpunktthema der Maiausgabe. Und hatten verschiedene Paare im Visier, bei denen für jedermann sichtbar ist, dass sie miteinander glücklich älter geworden sind oder das noch werden (wollen): Vom verträumten Teeniepaar über das Geschäftsehepaar, das jahrzehntelang gemeinsam die Kundschaft bediente, bis zu glücklichen Paaren im Altersheim. Leider müssen wir Sie enttäuschen: Niemand von ihnen war bereit, sich zu diesem Thema in der Tüüfner Poscht zu exponieren.

Nicht dass die von uns angefragten Paare nicht zu ihrer Liebe gestanden wären oder nicht offenherzig über den ersten Kuss, über ihr Rezept für eine Beziehung oder über Hochs und Tiefs erzählt hätten. Aber

das in aller Öffentlichkeit zu tun, war ihnen dann doch unangenehm. Vielleicht war es Bescheidenheit, sich als Vorzeigepaar hinstellen zu lassen, oder auch ganz einfach das Bedürfnis, «das Glück im stillen Winkel» vor neugierigen Blicken und Mitwissern zu schützen. Dabei wäre es hochspannend und, wer weiss, auch hilfreich gewesen, das Geheimnis ihres Glücks zu ergründen – in einer Zeit, wo jede zweite Ehe geschieden wird.

Vielleicht nehmen wir in einem Jahr wieder einen Anlauf und haben mehr Glück mit der Liebe!

Wir hoffen, dass wir trotzdem auch in diesem Heft ein paar Themen gefunden haben, die für Sie lesenswert sind. Falls nicht, wünschen wir Ihnen viel Freude und Glück in Ihren Beziehungen jeglicher Art: in der Familie, am Arbeitsplatz, im Dorf.

Wir wünschen Ihnen einen
wonnevollen Lenz!

Erich Gmünder

erich.gmuender@tposcht.ch

SEITE VIER

Jo weleweg 5

DOSSIER ORTSDURCHFAHRT/DORFGESTALTUNG

Ein anspruchsvolles Unterfangen 6–7

AKTUELL

Strassensperrung für Überbauung

Rosenhügel 8

Kirchendach wieder unter Kontrolle 9

DOSSIER SCHULHAUS HÖRLI

Idealer Moment, das Sekschulhaus zu erneuern 10–11

AMTLICH

Gemeinderatsverhandlungen 13, 15, 17

Handänderungen im Februar 17

Zivilstandsnachrichten 17

MAGAZIN

Tüüfner Chopf: Claudia Ulmann 19

Panorama: Hübsche Teufner Miniaturen mit rätselhaftem Urheber 20–21

SPEZIAL

Gewerbe: Vorher/Nachher

Modisch in Form gebracht 22–23

NUM AG eröffnet neues Logistikzentrum 25

Claro Weltladen mit neuem Sortiment 26

Nachfolgeregelung bei Koller Elektro 27

Oliver Hörler neuer Gewerbevereinspräsident 27

Neu im Brillehuus: Hörgeräte 29

Fahrlehrer Stephan Künzler 29

Rätsel 30

Jugend: Alpakas sind pflegeleicht 31

Mit dem Schlagzeug berühmt werden 31

Schule: Hochbegabte und Angehörige

vernetzen sich 32

30 Jahre Musikschule MSAM 33

Schüler bauen Planetenweg 33

Kirchen 34–35

Im Gedenken 37, 39

Gratulationen 41

DORFLEBEN

Rückblick: Frischmarkt, Kulturreise 43

6. Tüüfner Bär überreicht, Oktoberfest 44

Palliative Care, land marks 45

Ausblick und Agenda 47, 48–51

DIE LETZTE

Helewie 52

**WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...**

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

RECHSTEINER

Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plissee, Jalousien
Betten und Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

Koller

ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

*Sichern Sie Ihr Vermögen
durch unsere Pflegerente!*

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:
Jürg Renggli, Generalagent

Swiss Life
Jürg Renggli
Generalagent
Telefon 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch

Wir erstellen
für Sie eine
individuelle
Berechnung.

Landleben
BLUMEN · WOHNEN · ACCESSOIRES

*Am 11. Mai ist
Muttertag*

geöffnet von 8 - 12 Uhr

Landleben Andrea Igel - Dorf 11 - 9053 Teufen
Telefon 071 333 18 22 - www.landleben-teufen.ch

MALEREI
LOOSER

Malerei Jakob Looser
Zweigmattenstrasse 3
CH-9053 Teufen
Tel. 071 / 333 41 04
www.malerei-looser.ch

**Vorsicht
frisch gestrichen!**

Kundennähe ist uns wichtig!

Hanspeter Kuratli & Junior
9062 Lustmühle
kuratli.gartenbau@gmx.ch

071 333 35 32
078 697 94 34
078 890 90 43

Gartenbau/Gartenpflege

Kuratli Gartenbau

Freude am Garten

MÁDARA
organic skincare

erlebe Deine
Schönheit mit
NORDISCHEN
Pflanzen

**20% Kennenlernrabatt auf das
gesamte MÁDARA-Sortiment**

gültig solange Vorrat

Mit MÁDARA entscheiden Sie sich für sichere,
zertifizierte und wirksame biologische Kosmetik,
die Ihrer Schönheit gut tut.

Drogerie Michel
Dorf 20, 9053 Teufen
www.drogerie-michel.ch

Liebe Redaktion

Wie soll das weitergehen? Erst haben sie uns Ausserhödlern die eigene Zeitung weggenommen und später den zweiten Nationalratssitz und wir uns dazwischen sogar die Landsgemeinde. Und den Tüüfnern mochten sie à tout prix kein kantonales Spital gönnen. Und drum wurde das kommunale einfach abgebrochen. Und jetzt?! – Jetzt droht sogar die katholische Kirche einzustürzen.

Und ein Tüüfner hat dies festgestellt: Grunder Paul, ehemaliges Mitglied der evangelischen Kirchenvorsteherschaft und des Gemeinderates von Teufen, eidgenössisch diplomierter Zimmermeister, Holzbauingenieur und kantonaler Grundstückbewertungsexperte, schrieb dem katholischen Kirchenrat: «Die Holzträgerkonstruktion über dem Altar ist überlastet. Bei schwerem Schnee besteht akute Einsturzgefahr.» Worauf die Appenzeller Zeitung, also die Appenzeller Version des St.Galler Tag-

blattes, titelte: «Dach droht einzustürzen.» «Beim Bau des Dachs sei offensichtlich gefuscht worden», stellte die Zeitung ferner nüchtern fest.

Weil es sich hier um ein religiöses Gebäude handelt, sei für eine fundiertere Analyse auf die Bibel verwiesen:

Da heisst es doch im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19: «Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen aus irgendeinem Gelübde; denn das ist dem Herrn, deinem Gott, beides ein Gräuel.» Vielleicht waren sie beim Bau der Kirche auch zu schmörzelig und haben 2. Mose 34, 26 missachtet: «Das Beste von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen.» Über den Sommer wird die Kirche geschlossen und für fast eine Million Franken saniert gemäss 2. Könige, 12, 12-13: «Und man übergab das Geld abgezählt den Werkmeistern, die bestellt waren für das Haus des Herrn, und

sie gaben es aus an die Zimmerleute und Bauleute, die am Hause des Herrn arbeiteten, nämlich an die Maurer und Steinmetzen und an die, die Holz und gehauene Steine kaufen sollten, dass das Bauwürdige am Hause des Herrn ausgebessert werde, und für alles, was Not war, um am Hause auszubessern.» Und damit hofft der Kirchenrat, dass es im Herbst nicht mehr möglich sein wird, Sprüche 27, 15 zu zitieren: «Eine zänkische Frau und ein tiefendes Dach, wenn's sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen.»

Dein
Pöschtlar Priisig

Die Glosse:

Pöschtlar Priisig ist ein aufmerksamer Leser der Tüüfner Poscht. Er macht sich so seine Gedanken und teilt sie der Redaktion mit – immer mit einem Augenzwinkern.

Alle Jahre wieder – Frühlingsputz im Gemeindehaus

2013 nahmen es die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission besonders genau.

Illustration: Tobi * (Vom St. Galler Cartoonisten Stefan Tobler-Falk erscheint demnächst der neue Comicband Mäx, Band 2: Bomben im Schweinestall, der Krieg ist überall)

Ein anspruchsvolles Unterfangen

Viele Interessen, viele Anforderungen – alles soll unter einen Hut

Am 7. Mai 2014 findet der zweite Workshop zum Thema «Ortsdurchfahrt/Dorfgestaltung Teufen» statt. Dabei soll das erarbeitete Zukunftsbild für die Gemeinde Teufen vorgestellt und diskutiert werden.

Im Vorfeld des Workshops sprach Hanspeter Spörri*, selbst Mitglied der Arbeitsgruppe «Gestaltung & Verkehr», mit der Verkehrsplanerin Fabienne Perret über die Herausforderungen eines solchen Projekts.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden und die Appenzeller Bahnen zeigen aus ihrer Perspektive auf, warum Bauen im Strassen- und Gleisbereich anspruchsvoll ist.

Hanspeter Spörri: Bei einem Projekt wie der neuen Bahnführung durch Teufen sind unterschiedliche und teilweise gegensätzliche Interessen tangiert – da ist es wohl nur natürlich, dass es zu Konflikten kommt?

Fabienne Perret: Die Bedürfnisse von Anwohnerinnen und Anwohnern, von Verkehrsteilnehmenden, Gewerbetreibenden, Schulkindern oder Senioren sind unterschiedlich und teilweise gegenläufig. Auf der einen Seite gibt es übergeordnete Interessen, wie z.B. die schnelle Verbindung zwischen St.Gallen und Appenzell, und auf der anderen Seite Gemeindeinteressen, wie z.B. die mit dem Projekt verbundene Dorfgestaltung. Einig ist man allerdings im Wunsch nach Sicherheit.

«Wir dürfen keine falschen Erwartungen wecken.»

Fabienne Perret, Verkehrsplanerin

Appenzell Ausserrhoden

Vier Teilprojekte gleichzeitig umsetzen

Der Kanton möchte gleichzeitig mit der Gestaltung der Ortsdurchfahrt vier Teilprojekte realisieren. Es sind dies die Gesamterneuerung der Strasse ab Stofel bis Bahnhof, die Schliessung der Trottoirlücke Spörri – UBS, die Sanierung der Hangbrücke Dorf zwischen Sanitär Fässler und Elektro Nef und die Sanierung der Bahnhofkreuzung. Das allein stellt schon eine grosse Herausforderung dar.

Dazu kommen die Koordination mit den Werkleitungsarbeiten, die Verkehrsführung während der Bauetappen und die Sicherstellung des Lichtraumprofils für die Bahn.

Als wesentliche Erfolgsfaktoren sind daher zu nennen: eine angepasste und schlagkräftige

Projektorganisation, tägliche Flexibilität, der adäquate Einbezug der Betroffenen und eine gute Kommunikation.

Ebenso wichtig wird jedoch die Solidarität der Bevölkerung mit den betroffenen Läden sein. Nur wenn die Kunden während der Bauphase fehlende Parkplätze und längere Fusswege akzeptieren, wird das Gewerbe das Vorhaben mittragen können.

Kantonsingenieur Urban Keller.

Foto: Erich Brassel

Teilweise kennt man die Bedürfnisse und Interessen der anderen kaum – oder gewichtet sie zu wenig.

Im Prozess, der nun begonnen hat, sollen Interessen transparent, Zielkonflikte sichtbar gemacht werden. Schon unter Nachbarn variiert die Sichtweise. Aus der Warte von Bahn, Kanton oder Bund sieht nochmals alles anders aus. Zunächst geht es um eine Ausleageordnung. Und danach erst um die Frage: Was nun? Dabei haben alle Interessen und Bedürfnisse ihre Berechtigung. Es geht nicht darum, sie gegeneinander auszuspielen, sondern darum, nach Möglichkeit einen Ausgleich zu finden – oder allenfalls abzuwägen, welche Bedürfnisse mehr im öffentlichen Interesse sind.

Es droht die Gefahr, dass man sich in der Komplexität verliert und immer wieder die gleichen Themen erörtert.

Auf Grund der Vorgeschichte stehen einzelne Fragen nicht mehr zur Diskussion, weil sie früher oder anderswo entschieden wurden. Es muss trotzdem gelingen, ergebnisoffen zu diskutieren und alle Sichtweisen zu integrieren, aber zugleich mit Hilfe von Fachleuten aufzuzeigen, was finanziell, technisch oder politisch machbar ist – und was nicht. Wir dürfen keine falschen Erwartungen wecken.

Besteht angesichts der Komplexität aber nicht die Gefahr, dass etwas Wesentliches vergessen, dass eine wichtige Stimme überhört wird?

Es ist unmöglich, mit allen Anwohnerinnen und Anwohnern und sämtlichen Interessierten zu sprechen. Einbezogen sind deshalb die Interessensorganisationen, welche die Bedürfnisse bündeln. Beispielsweise das Seniorennetzwerk Seniorissimo, der Elternrat oder das Gewerbe. Es ist das Ziel, alle derartigen Gruppierungen dabei zu haben.

Aus Erfahrung weiss ich, dass in solchen Debatten reden einfacher ist als zuhören.

Beim ersten Workshop kam es jedenfalls mehrfach zu Aha-Erlebnissen. Das ist der Vorteil eines Prozesses, wie er nun aufgeleitet wurde: Er konfrontiert einen mit Standpunkten, die man zu wenig kannte, mit Fakten, die einem nicht bewusst waren. Und das spielt nicht nur zwischen Direktbetroffenen, sondern auch zwischen Gemeinde und Kanton und zwischen Kanton und Bund. Dieser redet ja immer mit, wenn es um Bahnlösungen geht.

Es lässt sich aber wohl nicht verhindern, dass am Ende eine Lösung steht, die nicht allen gefällt.

Manchmal können mit kleinen Veränderungen grosse Verbesserungen erzielt werden. Und manchmal erkennt man die Vorteile einer Neuerung erst mit der Zeit. Persönlich

habe ich diese Erfahrung am Limmatquai in Zürich gemacht. Dort machte sich beispielsweise das Gewerbe zunächst stark gegen die Sperrung für den Autoverkehr. Nun will niemand mehr darauf verzichten.

Am Ende steht ein demokratischer Entscheid, der alles wieder über den Haufen werfen kann.

Die Bevölkerung hat das letzte Wort. Das ist ein grosser Vorteil, weil dann ein Entscheid vorliegt, der zu akzeptieren ist. Für die Fachleute besteht die Herausforderung darin, alle technischen Unterlagen so aufzubereiten, dass auch Laien sie verstehen, dass die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten sichtbar werden – ein anspruchsvolles, aber sehr spannendes Unterfangen!

*Der Teufner Publizist Hanspeter Spörri betreut die Kommunikation im Auftrag der Gemeinde.

Fabienne Perret,
Verkehrsplanerin
Ernst Basler + Partner

Bauen im Strassen- und Gleisbereich ist anspruchsvoll

Die Appenzeller Bahnen (AB) legen Wert darauf, dass es zu möglichst geringen Einschränkungen des Betriebs und entsprechenden Bahnersatzleistungen kommt. Das bedingt spezielle Bauverfahren, oft in Etappen, und eine äusserst sorgfältige und mit allen Beteiligten abgestimmte Planung.

Jede Baustelle führt zu Einschränkungen im Fahrplan. Wird auf der Linie St. Gallen – Trogen oder St. Gallen – Gais – Appenzell gebaut, ist der Anschluss in St. Gallen an die SBB trotz diesen Einschränkungen zu gewährleisten. Das bedingt das Einplanen von Zeitreserven, ohne die Qualität für die Kundinnen und Kunden zu verringern. Deshalb gestaltet sich die langfristige Fahrplanplanung auch sehr anspruchsvoll.

Eine besondere Herausforderung von Bauvorhaben im Strassenbahnbereich ist das Zusammenspiel von Werkleitungen, Kabeln, Schienen und deren Befestigung, dem Bahnbetrieb und den andern Verkehrsteilnehmern.

Die AB haben vor kurzem Weichen beschafft, die es ermöglichen, die Strasse flexibel und bedarfsgerecht zu überklettern, ohne dass ein Gleis verlegt werden muss. Dies ist dann notwendig, wenn ein Gleis gesperrt werden muss und nur noch eine Spur zur Verfügung steht. Damit können die Passagiere nahezu jederzeit mit der Bahn statt einem Ersatzbus fahren – und die Baustelle kann dem Baufortschritt entsprechend verschoben werden.

Thomas Baumgartner, Direktor Appenzeller Bahnen AG. Foto: zVg.

So präsentiert sich die Überbauung Rosenhügel nach ihrer Realisierung im Sommer 2015 aus der Blickrichtung Parkplatz Dorfturnhalle. Visualisierung: zVg.

Wohnüberbauung Rosenhügel auf Areal der Gärtnerei Höhener

Anstelle von Blumen wachsen hier Wohnungen

Die Überbauung auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Höhener kommt voran. Nach den aufwendigen Foundations- und Hangsicherungsarbeiten erfolgt voraussichtlich Ende Mai die Aufrichte des ersten Wohnhauses mit 4 Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Damit diese möglichst rasch und reibungslos vonstatten geht, wird die Schützenbergstrasse für die jeweiligen Aufrichtarbeiten in Absprache mit der Gemeinde für 3–5 Tage gesperrt.

Die Strassensperrung wird erforderlich, weil die Schützenbergstrasse vorübergehend für den Materialumschlag zum Aufrichten der drei Holzhäuser benötigt wird. Der Verkehr wird in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen über die Gremmstrasse umgeleitet, ein kurzer Umweg für die Fussgänger – via Werdenweg – ist ebenfalls signalisiert. Die Durchfahrt von Lastwagen ist erlaubt; dies weil eine Umleitung über die Gremmstrasse – mit dem Engpass bei der Einmündung in die Schützenbergstrasse – mit zusätzlichen Immissionen für die Anwohnerschaft verbunden wäre.

Die erste Sperrung erfolgt Ende Mai, die zweite diesen Sommer und die dritte im Sommer 2015. Die noch bestehenden Gebäude der ehemaligen Gärtnerei mit dem markanten Appenzeller Haus werden Ende November abgebrochen. Bauleiter Peter Heim windet den direkten Nachbarn bereits jetzt ein Kränzchen für ihr grosses Verständnis gegenüber dieser Baustelle.

Erstbezug bereits Ende Oktober

Realisatorin der Überbauung, bestehend aus 3 Häusern mit insgesamt 15 Wohneinheiten und der Tiefgarage mit 47 Einstellplätzen,

ist die Holzbaufirma Nägeli AG in Gais. Die 3 Holzhäuser werden in drei Etappen erstellt. Die erste Etappe mit vier Wohnungen wird bereits Ende Oktober fertiggestellt und bezugsbereit sein.

Mehr als ein Drittel der 15 Wohnungen ist bereits verkauft oder reserviert. Die Preise liegen zwischen 700'000 für eine 2 1/2-Zimmer-Wohnung (83 qm) und 1,1 Mio. Franken für eine 4 1/2-Zimmer-Wohnung mit rund 140 Quadratmetern.

Die Fertigung der Vollholzelemente, inklusive Einbau der Fenster, erfolgt bei der Produktionsstätte in Gais.

Appenzeller Holz – rundum ökologisch

Der Bau erfolgt in Massivholzbauweise, für welche der nachwachsende Rohstoff Holz aus Appenzeller Wäldern eingesetzt wird. Dank Dübeltechnik sind im natürlichen Elementbau weder Leim noch andere gesundheitsgefährdende Stoffe wie Lacke oder Insektizide zu finden. Diese Vollholzbauweise zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung, ein gutes Raumklima, guten Brand- und Schallschutz, hervorragende statische Eigenschaften sowie Strahlenschutz aus. EG

«Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran ...

... und ewig droht der Baggerzahn.» An der Gremmstrasse wurde Ende März diese alte Villa dem Erdboden gleich gemacht. An seiner Stelle entsteht ein modernes Mehrfamilienhaus in Modul-Holzbauweise für drei Familien mit bester Sicht in den Alpstein und nahe am Dorfczentrum. Das ehemalige Eigentümerpaar geniesst derweil seinen Lebensabend in Sichtweite in einer altersgerechten Wohnung in der Alterswohngemeinschaft AWG 60plus. EG

38 Jahre nach der Eröffnung kamen schwere Baumängel zum Vorschein. Foto: EG

Katholische Kirchgemeinde spricht Kredit von 800'000 Franken

Kirchendach muss saniert werden

«Dach droht einzustürzen» – so lautete eine Schlagzeile der Appenzeller Zeitung. Dank vorsorglicher Massnahmen konnte grösserer Schaden abgewendet werden.

Auf die Probleme stiess man laut dem beizogenen Teufner Holzbauingenieur Paul Grunder bereits letztes Jahr, als die Decke des Saalbaus unter die Lupe genommen, instand gestellt und verstärkt wurde. Seine Untersuchungen in der Decke über dem Kirchenraum ergaben, dass diese Tragwerke schief stehen und die Überhöhung nicht mehr vorhanden ist. «Das ist insofern problematischer, als hier die Spannweite erheblich grösser ist», sagt Paul Grunder.

Als Folge des sogenannten «Kriechprozesses» hätte dies tatsächlich zu einem Systemversagen – sprich Dacheinsturz – führen können.

Kredit einstimmig gutgeheissen

Der Kredit für die Sanierung des Kirchendaches löste an der Kirchgemeindeversammlung vom 25. März 2014 eine ausgiebige Diskussion aus. Nach eingehender Darlegung der Sachlage durch den beizogenen Experten, den Teufner Bauingenieur Paul Grunder wurde der Kredit in der Höhe von 800'000 Franken einstimmig angenommen.

Die übrigen Ausgaben für Renovationen in Teufen von Fr. 116'000 und in Bühler von

Vorsorgliche Massnahmen angeordnet

Als Sofortmassnahme wurden noch vor dem Wintereinbruch 37 Tonnen Kies, welche als Beschwerung der Dachfolie auf dem Flachdach aufgebracht worden waren, entfernt. Gleichzeitig wurde angeordnet, dass das Dach bei einem Schneefall unverzüglich geräumt werden muss. Um das Dach nachhaltig zu sanieren, wird die Kirche nun ab 1. Juni drei Monate geschlossen. Damit die vorhandene Stahlkonstruktion und die Mauerwerke nicht überlastet werden, wird wieder eine leichte Holzkonstruktion gebaut. Die Gesamtkosten für die Instandstellung und die daraus entstehenden Nebenarbeiten belaufen sich auf rund 800'000 Franken.

Die Kirche im Stofel wurde 1976 eingeweiht. Das damals von einem St. Galler Ingenieurbüro projektierte Trägersystem hat sich offensichtlich nicht bewährt. Es gelangt heute nicht mehr zur Anwendung. EG

Fr. 119'000 wurden bei wenigen Enthaltungen gutgeheissen. Einstimmig angenommen wurde der Antrag auf Erhöhung des Steuerfusses um 0,05 auf 0,5 Einheiten.

Der Pfarreirat wird durch Manfred Kirsch, Teufen, und Eric Petrini als Vertreter des Pastoralteams verstärkt. Marianne Krummenacher feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Dienstjubiläum als Mitglied des Seelsorgeteams.

«Der Platz reicht nicht für solche Vorstellungen»

Die Ergebnisse des ersten Arbeitsgruppen-Workshops, TP 3/2014

Liebe Teilnehmende des Arbeitsgruppen-Workshops

Etwas nachdenklich haben wir diesen Artikel in der Tüüfner Poscht gelesen, und kamen uns etwas verloren und ausgeschlossen vor. Wie kann es sein, dass man von mehr Cafés und Restaurants spricht? Wir selbst bieten der Bevölkerung zwei Cafés an, ein weiteres findet man im Bahnhof sowie beim Gemsli. Wir haben Top-Restaurants in unserem Dorf. Wir denken, der Bedarf ist gedeckt.

Dorfplatz: Auch wir hätten gerne vor unserem Café einen schönen Garten mit gemütlichen Sitzecken. Aber der Platz reicht einfach nicht für solche Vorstellungen. In der heutigen Zeit kann ein Geschäft ohne Parkplätze nicht überleben. Für uns wäre eine Umstrukturierung des Parkplatzes ganz klar eine Überlebensfrage. Oder wer wäre bereit, für ein Brot oder ein Gipfeli am Morgen vor der Arbeit 50 Meter zu laufen?

Ursula und Noldi Koller, Bäckerei Koller

Georg Winkelmann geht in Pension

Per Ende Mai 2014 wird Georg Winkelmann offiziell pensioniert, wie dies bei den Appenzeller

Bahnen mit Erreichen des 65. Altersjahres üblich ist. Seit Beginn der Lehre sind dann 50 Jahre Einsatz für die AB und die Öffentlichkeit vergangen.

Der letzte Arbeitstag ist der 28. Mai 2014. Ab 15.00 Uhr bis zum Schalterschluss um 18.00 Uhr wird mit einem Apéro Abschied gefeiert, und wer Zeit hat ist herzlich eingeladen, bei einem Gläschen und etwas zum Knabbern noch einige Gedanken auszutauschen. Georg Winkelmann bedankt sich bei seiner Kundschaft ganz herzlich für die über alle Jahre erwiesene Treue. Es war ihm stets ein Anliegen, für die Kundinnen und Kunden die bestmögliche Beratung und Unterstützung zu erbringen.

Erfreulich ist für ihn, dass der Billettschalter weiterhin im bisherigen Umfang geöffnet bleibt. Die Nachfolge tritt die bisherige Stellvertreterin – Regula Schwarzmann – an.

Sie freut sich, wenn sie weiter auf die treue Kundschaft zählen darf. pd.

«Ein idealer Moment, das Sekschulhaus zu erneuern»

Schulpräsidentin Ursula von Burg und Sekundarschulleiter Urs Schöni geben im Gespräch mit Hanspeter Spörri* Auskunft über die Um- und Neubaupläne auf dem Hörli.

Vor fast zehn Jahren wollte man das 1969 erstellte neue Sekundarschulhaus Hörli schon einmal renovieren und umbauen. Es wurde eigens ein Wettbewerb ausgeschrieben. Danach geschah nichts mehr.

Ursula von Burg: Der Kanton begann damals über eine Regionalisierung der Sek nachzudenken. Deshalb wurde die Schulraumplanung auf Eis gelegt. Über Jahre wurden nur die nötigsten Reparaturen ausgeführt. Seit 2012 wissen wir nun aber, dass Teufen die Sek in der bisherigen Form behalten kann. Deshalb ist es höchste Zeit, die Renovationen anzugehen und den dringend benötigten Schulraum zur Verfügung zu stellen.

Heisst das, es fehlt auch wieder Schulraum? Das Schulhaus Landhaus wurde erst 2004 in Betrieb genommen.

Urs Schöni: Das Landhaus wurde für die Primarklassen 3 bis 6 gebaut. Nun geht es um die Sekundarschule. Uns fehlen im Hörli die Räume für die heutigen Unterrichtsformen, Spezial- und Gruppenräume.

Ein Klassenzimmer pro Klasse reicht heute nicht mehr?

Urs Schöni: Wir führen in Teufen drei Klassen pro Jahrgang, insgesamt also neun Sekundarklassen. Wenn man die Vorgaben für Schulhausbauten der Stadt St.Gallen anwendet – in Ausserrhoden gibt es keine entsprechenden Grundlagen –, so kommt man dafür auf einen zusätzlichen Bedarf von vier bis fünf Schulzimmern. Der moderne Unterricht ist nicht mehr vergleichbar mit dem Unterricht, den Sie vor einigen Jahrzehnten selbst erlebt haben.

Ursula von Burg: Die Welt hat sich stark verändert, die Schüler sind heute ganz anders, also muss auch die Schule anders aussehen. Aber das bedingt eben zusätzliche multifunktionale Räume. Ich habe beobachtet, wie

Lehrer mit einzelnen Gruppen auf den Gang ausgewichen sind – das ist sicher kein idealer Ort für Prüfungsvorbereitungen.

Urs Schöni: Im Rahmen der Möglichkeiten suchen wir nach Verbesserungen, so gut es geht. Aber diese Möglichkeiten sind ausgereizt.

Improvisieren kann reizvoll sein.

Ursula von Burg: Das heutige Sekundarschulhaus ist auch zum Improvisieren nicht geeignet und tatsächlich zu wenig flexibel für das kooperative Lernen, für die Arbeit in Kleingruppen oder den Zusammenzug von mehreren Klassen.

Urs Schöni: Unser Ziel ist es, vermehrt im Jahrgangsteam zu arbeiten. Das heisst, die ca. 60 Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs sollten nahe beieinander, möglichst auf einem Stock, unterrichtet werden. Das geht momentan nicht.

Ist das für den Lernerfolg nötig?

Ursula von Burg: Die Schule ist einerseits heute sehr leistungsorientiert. Das zeigt sich bei der Sekundarschule Teufen beispielsweise darin, dass Klassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus geführt werden: eine G-Klasse pro Jahrgang mit grundlegenden Anforderungen – einst als Realschule bekannt – und zwei E-Klassen mit erhöhten schulischen Anforderungen. Das System ist andererseits durchlässiger als früher. In Französisch, Englisch und Mathematik werden Schülerinnen und Schüler aus allen Klassen entsprechend ihrem Niveau unterrichtet. Dies ermöglicht es uns, besser auf die unterschiedlichen Begabungen einzugehen.

Das weitere Vorgehen

Bevor man baut, muss man planen. Und bevor man sich ans Planen macht, muss man wissen, was zu planen ist: Der zusätzliche Raumbedarf der Sekundarschule ist bekannt und unter Fachleuten unbestritten. In einer ersten Phase wurden neun verschiedene Szenarien skizziert, mit denen die benötigten Räume erstellt werden könnten: Geprüft wurden auch andere Standorte als das Hörli, beispielsweise ein Neubau beim Schulhaus Landhaus, sowie ein Abbruch und Neubau des Sekundarschulhauses aus dem Jahr 1969. Schliesslich traf der Gemeinderat eine Vorentscheidung: Es sollten zwei Varianten weiter entwickelt werden, bei denen das bisherige Sekundarschulhaus saniert und zusätzlich neuer Schulraum geschaffen wird.

Für diese beiden Varianten liegt inzwischen je eine Machbarkeitsstudie vor. Sie zeigen: Ein Anbau oder ein zusätzlicher frei stehender Schulhausbau sind am Standort Hörli möglich. Je nach Variante wäre es zudem möglich, das alte Schulhaus Hörli, das ältere Teufnerinnen und Teufner einst selbst als Schüler kennengelernt haben, künftig wieder für die Primar-

Wer in früheren Jahren zu den einseitig sprachlich oder mathematisch Begabten gehörte, konnte davon nur träumen ... Was unterscheidet die heutige Schule sonst noch von dem, was ältere Generationen kennen?

Ursula von Burg: Die Schule ist heute mehr zum Lebensraum geworden. Es herrscht ein Kommen und Gehen. Dazu tragen auch die ca. 20 Sportschüler der Sportschule Appenzellerland bei, die bei uns unterrichtet werden. Seit längerem führen wir zudem einen Mittagstisch. Bis vor einem Jahr nutzten wir dafür ein Schulzimmer. Nun dient der ehemalige Tonraum diesem Zweck – ebenfalls ein Provisorium.

Ein Schulhaus baut man für die Zukunft. Momentan sinken die Schülerzahlen.

Ursula von Burg: Sie sinken in Teufen auf der Sekundarstufe nur noch leicht. Die neuen Kindergartenjahrgänge sind bereits wieder grösser – ein idealer Moment, das Sekundarhaus zu erneuern.

Bei der einen Variante ist ein Annex-, bei der anderen ein freistehender Neubau vorgesehen. Was passiert aber mit dem 1969 erbauten Sekundarschulhaus?

Urs Schöni: Die Analyse hat ergeben, dass die Bausubstanz zum grossen Teil gut ist. Allerdings stehen grosse Investitionen an, da in den letzten Jahren im Hinblick auf eine Gesamterneuerung nur das Allernötigste gemacht wurde: Fassade und Dach sollten in den nächsten fünf Jahren erneuert und isoliert werden. Die Toiletten bedürfen einer Modernisierung. Für eine umfassende Sanierung sprechen weitere Gründe: Das Haus ist nicht behindertengerecht. Ein zeitgemässer Betriebsablauf ist nicht möglich. Dafür fehlen der Lift, eine Zufahrt für Anlieferungen, geeignete Lagerräume. Auch bei der Hauswartung besteht Handlungsbedarf:

schule zu nutzen. Dies würde die Umnutzung des Dorfschulhauses ermöglichen.

Im Herbst wird ein Planungskredit zur Abstimmung kommen: Dieser soll es erlauben, für die optimalste Variante einen Wettbewerb auszuschreiben und das Projekt bis zur Abstimmungsreife zu entwickeln. Das letzte Wort wird am Ende wiederum die Bevölkerung haben.

Aber wie gelangt man dahin: «Über den Miteinbezug möglichst vieler Personen», sagt Schulpräsidentin Ursula von Burg. Es muss also ein Meinungsbildungsprozess in Gang kommen: unter den Lehrkräften der Sekundarschule und der Primarschule, sodann auch in der Nachbarschaft, unter Eltern und allen an der Schule Interessierten.

Schliesslich sind Schulhäuser ein wesentlicher Bestandteil eines Dorfes und somit der Dorfgestaltung. Einzelne Fragen, die heute im Zusammenhang mit der Diskussion über die Bahnführung durch Teufen und die Dorfgestaltung diskutiert werden, stehen deshalb mit der Schulhausplanung in einem direkten Zusammenhang. sri.

Es fehlen diverse Nebenräume. Es gibt keinen sicheren und gut erschlossenen Raum für Werkzeuge, Schneeräumungsgeräte und weitere Maschinen.

Hat man beim Bau Fehler gemacht? «Die Sekundarschule ist zurzeit das einzige Schulgebäude in Teufen, welches die baulichen Voraussetzungen für ein angenehmes Lernklima nicht erfüllt», halten Sie in einem internen Papier fest.

Ursula von Burg: Wir leben in einer anderen Zeit. Erdöl war damals noch billig und schien im Überfluss vorhanden zu sein. Deshalb ist die Isolation ungenügend, wie bei allen Gebäuden aus den 1960er Jahren. Auch waren damals rationelle Arbeitsabläufe noch nicht so wichtig. Und über die Schule als Lebensraum machte man sich kaum Gedanken. Aus heutiger Sicht sind Eingangsbereich und Eingangshalle dunkel und unfreundlich – jedenfalls keine Begegnungszone. Und der grösste Raum, die Aula, wird schulintern kaum genutzt, weil er zu kalt ist, weil das Licht fehlt und weil er auch nicht als Musikraum genutzt werden kann, da dies den Unterricht stören würde – immerhin wird die Aula abends fast täglich als Proberaum von Chören genutzt. Sie entspricht also einem Bedürfnis der Bevölkerung.

Die Schule ist auch sonst ein wichtiger Bestandteil des Dorfes.

Ursula von Burg: Jedenfalls ist die Schule auf das Dorf angewiesen. Sie beansprucht einen wesentlichen Teil des Budgets. Und auch über unser Um- und Neubauprojekt wird die Bevölkerung entscheiden müssen – zunächst noch in diesem Jahr über einen Planungskredit, der es ermöglichen soll, das Projekt bis zur Entscheidungsreife zu entwickeln.

«Über die Schule als Lebensraum machte man sich früher kaum Gedanken.»

Ursula von Burg

*Der Teufener Publizist Hanspeter Spörri betreut die Kommunikation im Auftrag der Gemeinde.

Urs Schöni und Ursula von Burg zeigen Mängel des Hörli-Schulhauses.

Fotos: Erich Gmünder

**NEUE
STADTSCHULEN**
LERNORT ST. GALLEN

**Ihr Kind
kann mehr
erreichen,
wenn...**

**...die Schule konsequent
auf seine individuelle
Entwicklung eingeht.**

Das zeichnet die Neue Stadtschule aus:

- Individuelle Lernziele statt standardisierte Aufgaben
- die Praxis bestimmt das Lernen – nicht die Theorie
- Kleine Lerngruppen für Schulstufen 6.-10. Klasse
- Begleitetes Lernen mit persönlichem Lerncoach
- Die Stadt wird als Lernraum für Lernprojekte genutzt

Neu: Bilinguales Lernen nach individueller Zielsetzung

Erfahren Sie mehr unter
www.neue-stadtschulen.ch

**Schuljahr 2014/15 –
jetzt informieren!**

Unser Fachteam steht Ihnen
gerne für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.
Kontaktformular unter
www.neue-stadtschulen.ch

Caroline Spirig
lic. phil. dipl.
Psychologin

Stefan Gander
Schulleiter
Neue Stadtschulen

Peter Fratton
pädagog. Begleiter
Neue Stadtschulen

Neue Stadtschulen
Dufourstrasse 76
9000 St.Gallen
T +41 71 242 72 72
info@neue-stadtschulen.ch

51892
Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

**Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.**

Die Basler-Sicherheitswelt verbindet klassische
Versicherung mit intelligenter Prävention.
Alles, was wir tun, ist auf Sicherheit ausgerichtet.
So helfen wir, Risiken einzuschränken.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gählern 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

www.baloise.ch

**Basler
Versicherungen**

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI
9053 Teufen | 9055 Bühler

Tel. 071 333 30 40 | www.heierli-zimmerei.ch

- Ausführung sämtlicher
Zimmer- und Schreinerarbeiten
- Umbau und Neubau
- Holzelementbau
- Fassaden
- Treppen

isofloc®
Wärmedämmtechnik

ZUR LINDE

HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Maibummel am Do., 8. Mai 2014

Der Lenz ist da! Ziehen Sie die Wanderschuhe an und kommen
Sie mit. Wir treffen uns um 12.30 Uhr bei der Linde. Auskünfte
und Anmeldungen bitte per Telefon, Fax oder Mail.

Übrigens: Ab sofort werden in der Linde wieder feine Frühlings-
spezialitäten gekocht, kommen Sie vorbei und geniessen Sie...

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

vom 1. April 2014

Überarbeitung Inventar der Schutzgegenstände

Mit Beschluss vom 19. September 2006 bzw. 17. Oktober 2006 hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe beauftragt, eine Gesamtüberprüfung aller Ortsbilder und aller schützens- und erhaltenswerten baulichen Kulturobjekte innerhalb der Bauzone vorzunehmen.

Für die Inventarisationsarbeiten wurde der Inventarator Dr. Jost Kirchgraber und für die Bestimmung der Ortsbilder das Fachgremium für Architektur und Ortsbildberatung (F.A.O.T.) in beratender Funktion beigezogen. Das vollständige Dossier des Inventars der Schutzgegenstände wurde zusätzlich dem Heimatschutz wie der Denkmalpflege zur Vernehmlassung unterbreitet.

In der Zwischenzeit sind sämtliche Hürden genommen inkl. der Vorprüfung des Projekts beim Kanton. Am 12. September 2013 wurden die erstellten Planungsinstrumente an einer öffentlichen Versammlung präsentiert und anschliessend während 30 Tagen der Volksdiskussion unterstellt. Besitzer von potentiellen Kulturobjekten bzw. von Liegenschaften in der Ortsbildschutzzone A sind vorgängig zu Einzelgesprächen geladen worden.

Die Schutzgegenstände sowie die Art der Unterschutzstellung wurden bei der Bevölkerung und bei den Direktbetroffenen mehrheitlich positiv aufgenommen. Im Rahmen der Volksdiskussion gingen 15 Eingaben ein. In der Folge wurden an den Planungsinstrumenten (inkl. Inventar) einige kleinere An-

passungen vorgenommen, an der grundsätzlichen Haltung betreffend Ausdehnung und Zahl der Schutzgegenstände wurde hingegen basierend auf dem Gesamteindruck der Reaktionen, festgehalten.

Teilrevision Baugesetz

Am 23. Oktober 2012 wurde von einer Expertenkommission die Teilrevision des kantonalen Baugesetzes in Angriff genommen. Dabei steht eine Neuregelung der Schutzbestimmungen mit der Aufhebung der Ortsbildschutzzone zur Diskussion. Dafür ist beabsichtigt, in den Kernzonen erhöhte Gestaltungsanforderungen vorzusehen. Die kommunalen Bewilligungsbehörden haben sich in Kernzonen in Bezug auf die Gestaltung zwingend von einer Fachperson beraten zu lassen. In der Kernzone ist das Aufstellen von weitergehenden Gestaltungsvorschriften durch die Gemeinden nicht mehr möglich.

Diese Ausrichtung des neuen Baugesetzes steht teilweise im Widerspruch zum neuen Schutzzonenplan inkl. den Anpassungen im Baureglement. Inhaltlich sind die Schutzgegenstände als solche zwar nicht zwingend betroffen; bei einem Inkrafttreten des neuen Baugesetzes in der vorgesehenen Form ist aber eine formelle und materielle Anpassung des Schutzzonenplanes inkl. Zonenplan Nutzung und Baureglement an die übergeordnete Gesetzgebung unumgänglich.

Weiteres Vorgehen

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung der Überarbeitung des Inventars der Schutzgegenstände mit folgendem Inhalt zugestimmt:

- Zonenplan Schutz
- Revision Baureglement (Zonenplan Schutz)
- Inventar der geschützten Einzelobjekte
- Inventar der geschützten Baugruppen
- Inventar der Naturobjekte

Aufgrund der anstehenden Revision des kantonalen Baugesetzes hat der Gemeinderat jedoch entschieden, im Moment mit der öffentlichen Auflage zuzuwarten, bis klar ist, wie die Ausrichtung des neuen Baugesetzes aussieht. Danach ist die kommunale Vorlage (Inventar der Schutzgegenstände inkl. Revision des Baureglementes) mit der kantonalen Gesetzgebung abzustimmen und erst danach der öffentlichen Auflage zu unterstellen. Bis dahin ruht das Projekt.

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Schutzgegenstände innerhalb der Bauzone für ihren grossen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde. Die Arbeitsgruppe hat somit ihre Arbeit beendet und wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates aufgelöst.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- einer Kreditüberschreitung gemäss Art. 15 a) und b) des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) beim Gebäudeleitsystem «Schule Landhaus» im Betrage von CHF 40'000 zugestimmt
- einer Kreditüberschreitung gemäss Art. 15 d) FHG für Umbauarbeiten im Gemeindehaus im Betrage von CHF 20'000 zugestimmt
- eine Vernehmlassung zu einem Erwerb einer Ferienwohnung durch Personen im Ausland zu Händen des Departementes Volks- und Landwirtschaft AR behandelt

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

vom 15. April 2014

Rücktritte aus Kommissionen

Auf Ende des laufenden Amtsjahres sind folgende Demissionen eingegangen:

- Blumer Christian, Mitglied der Baubewilligungskommission
- Kasper Claudio, Mitglied der Kinder- und Jugendkommission

- Meier Markus, Mitglied der Kinder- und Jugendkommission
- Indermaur Werner, Mitglied der Kinder- und Jugendkommission und der Schulkommission
- Koller Niklaus, Mitglied der Kommission Betriebe

- Anhorn Margrit, Mitglied der Kommission Betriebe
- Hengartner-Tanner Ursula, Mitglied der Sozialkommission
- Winter-Pfändler Monika, Mitglied der Sozialkommission

Fortsetzung auf Seite 15

Schaulaufen der neuen Statussymbole

Am 1. Teufner Mobilitätstag
Mittwoch, 14. Mai 2014
ab 12 Uhr, auf dem Zeughausplatz

Zum Anschauen, Anfassen, Fahren, Informieren:

- e-Autos von Twike bis Tesla • e-Bikes • Eco-Drive Fahrsimulator • Appenzeller-Bahnen • Energie AR • EnergieBAR • Verpflegungsstand
- 18.00 Uhr: Mitgliederversammlung Energie AR, Lindensaal

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung**

Ihr Partner für
Immobilienleistungen

Kauf/Verkauf
Schätzungen
Vermittlungen

Dorf 14 | Postfach 33
9053 Teufen AR
Tel. +41 71 333 14 14
info@demar-ag.ch

**zimmerei
holzbau
schreinerei**

Goldiweid • 9053 Teufen
T/F 071 333 48 74 • M 079 730 36 12
www.maxgiger.ch • info@maxgiger.ch

Blumen Aphrodisia
Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

am Muttertag,
Sonntag 11. Mai 2014,

von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr geöffnet

Lassen Sie die Sonne arbeiten.

Wir finanzieren Ihre Solar- und Photovoltaikanlage
zu attraktiven Konditionen.

Johannes Holdener
Vorsitzender der
Bankleitung

Albert Sutter
Mitglied der Bankleitung/
Leiter Kredite

Manuela Büchler
Kreditberaterin

Anka May
Kreditberaterin

Raiffeisenbank Appenzell, Geschäftsstelle Teufen
am Bahnhof, Ebni 3, 9053 Teufen AR, Tel. 071 335 03 70, www.rbappenzell.ch

RAIFFEISEN

Fortsetzung von Seite 13

- Hess Marilene, Mitglied der Sozialkommission
- Hackenberg Gerhard, Mitglied der Umweltschutzkommission
- Küng Andreas, Mitglied der Umweltschutzkommission

Aufgrund dieser Rücktritte werden für die folgenden Ämter interessierte Personen gesucht:

- Kommission Betriebe (2)
- Umweltschutzkommission (2)
- Baubewilligungskommission (1)

Der Gemeinderat dankt den Zurücktretenden für die geleisteten Dienste und ihren grossen Einsatz für die Öffentlichkeit. Die politischen Gruppierungen werden eingeladen, der Gemeindekanzlei bis 5. Mai 2014 Personen mitzuteilen, die bereit sind, in Kommissionen mitzuarbeiten. Interessierte ohne Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppierung können ihr Interesse direkt der Kanzlei (Gemeindeschreiber Roger Böni, Email: roger.boeni@teufen.ar.ch) mitteilen. Die Wahl der neuen Kommissionsmitglieder erfolgt am 13. Mai 2014.

Budget 2015; Prozess und finanzielle Ziele

Kaum ist die Jahresrechnung 2013 abgeschlossen, startet bereits wieder der Budgetprozess für das nächste Jahr. Der Gemeinderat hat sich an der letzten Sitzung mit dem Terminplan für die Budgetierung auseinandergesetzt. Der Prozess startet am 16. April 2014 mit dem Versand der Budgetunterlagen und endet am 16. September 2014 mit der Verabschiedung im Gemeinderat.

Der Gemeinderat hat sich über das Leitbild folgende finanzielle Ziele gesetzt:

- Ausgeglichener Voranschlag, maximal 1% Verlust des Steuerertrages
- Selbstfinanzierungsgrad 100% im zehnjährigen Mittel
- Fremdverschuldung (kurzfristig) max. 150% eines Jahres Steuerertrages
- Steuerbelastung in der Region Ostschweiz bei dem Top 3.

Die beiden Ziele ausgeglichener Voranschlag sowie Fremdverschuldung kurzfristig maximal 150% eines einjährigen Steuerertrages werden traditionell stets erreicht, der zehnjährige Selbstfinanzierungsgrad von 100%

bekanntlich seit Jahren nicht mehr: Von 2004 - 2013 liegt dieser bei 90.4%. Die Fremdverschuldung hat von 2003 - 2013 von 20.4 Mio auf 32.8 Mio zugenommen. Ein Platz unter den Top 3 der Ostschweiz bezüglich Steuerbelastung wird nicht erreicht.

Um den zehnjährigen Selbstfinanzierungsgrad entsprechend dem Leitbild in den nächsten Jahren der 100%-Marke zuzuführen, die Verschuldung zu reduzieren und damit Handlungsfreiräume für künftige Grossprojekte (wie z. B. Schule, Altersheim, Tunnelierung) zu gewinnen, sind folgende Massnahmen nötig:

- a) Einschränkungen im Investitionsverhalten, Konzentration auf das Notwendige und Wesentliche;
- b) Eindämmung des Ausgabenwachstums bzw. Reduktion der Ausgaben

Der Gemeinderat hat sich deshalb fürs Budget 2015 folgende Ziele gesetzt:

- Die Fremdverschuldung ist jährlich um 1 - 2 Mio. abzusinken
- Das Basisbudget 2015 soll sich bezüglich Gesamtaufwand am Rechnungsabschluss 2013 orientieren.
- Das Investitionsvolumen soll sich auf CHF 2 Mio. (exkl. Spezialfinanzierungen) beschränken.
- Der negative Saldo der Spezialfinanzierungsgefässe (aus laufender Rechnung sowie Investitionstätigkeiten) soll insgesamt im 2015 CHF 0.5 Mio. nicht übersteigen.
- Der Unterhaltsbedarf (aktivierbar und abschreibbar) soll den Nettoertrag aus dem Finanzvermögen nicht überschreiten.

Der Gemeinderat hofft, mit den obigen Massnahmen die finanziellen Ziele des Leitbildes in absehbarer Zeit erreichen zu können.

Entschädigungslose Auszonungen nach Art. 56 Baugesetz

Gemäss Art. 56 BauG ist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingezontes, noch unüberbautes Bauland innert 10 Jahren ab Inkrafttreten zu überbauen. Für spätere Neueinzonungen beginnt diese Frist mit der Rechtskraft der Zonenplanänderung zu laufen. Das Departement Bau und Umwelt kann auf Antrag des Gemeinderates diese Frist in begründeten Fällen verlängern.

Bauland gilt im Sinne dieser Bestimmung als überbaut, wenn es innerhalb der gesetzten Frist vollständig erschlossen ist und vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist mit den

Bauarbeiten zur Überbauung begonnen wird. Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, so gilt das betreffende Areal ohne Entschädigungsfolgen als ausgezont.

An der letzten Sitzung hat die Planungskommission ein Fazit zu der erstmaligen Anwendung von Art. 56 Baugesetz gezogen.

In der Gemeinde sind alle Gesuche um Fristverlängerung im Zusammenhang mit Art. 56 BauG behandelt. Bei drei Anträgen ist das kantonale Planungsamt zum Schluss gekommen, dass diese Parzellen nicht Art. 56 BauG unterstehen, d.h. demzufolge keine Überbauungsfrist besteht.

In zwei Fällen wurde anfangs 2014 die Feststellungsverfügung erlassen; diese Grundstücke gelten damit seit 1. Januar 2014 per Gesetz als ausgezont. Lediglich ein Grundeigentümer hat dagegen Rekurs eingereicht. Sollte im Rechtsverfahren die Auszonung definitiv bestätigt werden, hat die Gemeinde anschliessend im Rahmen einer Zonenplanänderung die beabsichtigte Zonenzuweisung vorzunehmen.

Damit ist die Arbeit jedoch nicht beendet. Art. 56 BauG ist, mit der Formulierung «Für spätere Neueinzonungen beginnt diese Frist mit der Rechtskraft der Zonenplanänderung zu laufen», auch künftig zu beachten. Im Auftrag der Planungskommission hat der für die Gemeinde zuständige Raumplaner die Einzonungen ab 1.1.2005 eruriert. Es handelt sich dabei um folgende Zonenarrondierungen:

- Teilzonenplan Battenhaus
- Teilzonenplan Weiriden
- Teilzonenplan Schlipf

Die Planungskommission hat davon Kenntnis genommen und die entsprechenden Flächen beurteilt. Ein weiterer Handlungsbedarf besteht zur Zeit nicht.

Rechnung und Jahresbericht Bibliothek Teufen

Die Erfolgsgeschichte der Bibliothek Teufen geht weiter. Die Ausleihzahlen sind im Berichtsjahr 2013 um 10% auf 92'196 gestiegen. Neben den einladenden, hellen Räumlichkeiten lockt auch das umfangreiche, aktuelle Medienangebot. Dieses wurde Mitte Jahr mit französischsprachigen Büchern und Hörbüchern für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ergänzt.

Fortsetzung auf Seite 17

wo gömmer ane...

Landgasthof zur Steirerwirtin

Sägehüsi Stein AR

Montag	ab 11:00 Uhr
Dienstag	ab 11:00 Uhr
Mittwoch	ab 11:00 Uhr
Donnerstag	zuagsperrt
Freitag	ab 16:00 Uhr
Samstag	ab 11:00 Uhr
Sonntag	ab 11:00 Uhr

Aktuelles im Mai:
**Diepoldsauer Spargel
und einheimisches
Angus-Rind**

Telefon 071 793 12 00
www.steirerwirtin.ch

Speiserestaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen-Koch
Dorf 2 - 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 60 Fax 071 333 49 29
inauen.koch@bluewin.ch gastrovu.ch

Bereits erhältlich - die beliebten:

Albertschwiler Spargeln

Täglich ab 18.00 Uhr, Samstag + Sonntag auch über Mittag:

Fleisch vom heissen Stein

Blumentag

Samstag, 10. Mai, 8 bis 16 Uhr
in der Gärtnerei Höhener GmbH

Untere Au in Bühler
beim Strassenverkehrsamt (SVA)

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. Guido und Rita Isenring

Gartenpflege, eigener Pflanzenanbau, Friedhofbepflanzungen

höhener
gmbh **gärtenbau**
teufen

Postfach 32,
Telefon 071 333 10 23,
gartenbauhoehener@bluewin.ch

Geburtsvorbereitung in Teufen geleitet von Hebammen

Körperübungen mit Yoga-Elementen | Informationen | Atem
Entspannung | Zeit für Sie und Ihr Kind

Praxisgemeinschaft Dr. Suter

Weitere Info's und Daten unter www.hebamme-heidrunwinter.ch

TENNISPARK FALKENSTEIG

www.tennisparkfalkensteig.ch

Junggeselle sucht!

Eine 2,5 bis 3,5-Zimmer-Wohnung mit Sitz-
platz im Raum Teufen.

Tel. 079 153 05 81

Im Auftrag einer einheimischen Schweizer Familie

**suchen wir in Teufen oder Niederteufen
Bauland oder Haus/Mehrfamilienhaus**

M. Fischer 071 223 30 20

Wegen Totalumbau

Hausflohmarkt

Werdenweg 8, 9053 Teufen

30. und 31. Mai 2014, 10.00 – 17.00 Uhr

Möbel, Werkzeuge, Bücher etc.

Bitte Parkplatz hinter Spar benutzen!

Gäs|te|zimmer [*das, Sing.;*
«meist leerstehender Raum.»]

Beherbergen Sie Jugendliche aus
dem Tessin oder dem Welschland.
Als Gastfamilie oder Praktikumsplatz.

Termin vereinbaren!
071 223 53 91

ORTEGASCHULE DIE PRIVATSCHULE

**ORTEGA
SCHULE
ST. GALLEN**

Fortsetzung von Seite 15

Der Gemeinderat hat von den Berichterstattungen und Rechnungsablagen Kenntnis genommen. Er dankt dem Vorstand der Lesegesellschaft sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern für die einwandfreie Führung und den Unterhalt der Bibliothek.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- den Bericht der externen Revisionsstelle BDO AG, St. Gallen, über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 Kenntnis genommen
- den Jahresbericht 2013 des Spitex-Kantonverbandes AR zur Kenntnis genommen

Handänderungen im Februar 2014

taste immobilien GmbH, mit Sitz in Teufen AR, 9053 Teufen AR, an Meier Walter und Irena, 9100 Herisau: Grundstück Nr. S10998.3024, Plan Nr. 17, Hauptstrasse 55, 4 1/2-Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss, 115/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 352.3024.

Hörler Hansulrich, 8046 Zürich; Hörler-Bugmann Leonie, 8046 Zürich, an Egloff-Hörler Susanne Barbara, 9053 Teufen AR; Hörler Rolf, 6600 Muralto: Grundstück Nr. 238.3024, 306 m², Plan Nr. 19, Sonnenbergweg, Wohnhaus Vers.-Nr. 310, Sonnenbergweg 310, Gartenanlage, Weg, Grundstück Nr. 1246.3024, 531 m², Plan Nr. 19, Unterrain, Wiese, Weide, Grundstück Nr. 1803.3024, 135 m², Plan Nr.

19, Unterrain, Gartenanlage.

Reyes Estevez-Boggian Laura, 9052 Niederteufen, an Egloff Peter Bruno, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. S10416.3024, Plan Nr. 14, Blattenstrasse 12a, Sonderrecht an 3 1/2 Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss, 40/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2147.3024.

Tachezy Ivo, 8640 Rapperswil SG, an Tachezy Branzanti Nadine, 8008 Zürich; Branzanti Mario, 8008 Zürich: Grundstück Nr. 1219.3024, 2584 m², Plan Nr. 12, Haagweg, Wohnhaus Vers.-Nr. 1264, Haagweg, Garagengebäude Vers.-Nr. 2827, Haagweg, geschlossener Wald, Gartenanlage, Weg, fließendes Gewässer, Strasse.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Künzli, Moana Zoe, geb. 27.03.2014 in Herisau, Tochter des Künzli, Andreas Markus und der Künzli geb. Solenthaler, Ramona, wohnhaft in Niederteufen.

Neff, Sereina, geb. am 16.03.2014 in St. Gallen, Tochter des Neff, Michael Robert und der Neff geb. Tognetti, Manuela, wohnhaft in Teufen.

Graf Sophia, geb. 11.03.2014 in St. Gallen, Tochter des Graf, Werner Max und der Graf geb. Thiele, Romy, er wohnhaft in Teufen, sie wohnhaft in St. Gallen.

Trauungen

Hermann, Christian-Alexander und Hermann geb. Dünner, Tamara Sandra, getraut am 04.04.2014 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Todesfälle

Fringer geb. Piepenborn, Christel Helga Maria, geb. 1935, gest. 30.03.2014 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Waldburger geb. Heierli, Frieda, geb. 1921, gest. 02.03.2014 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Breitenmoser Grillspezialitäten...

Ailerons, Bratwurst, Cervelat, Fitspiessli, Flammenschnitzel, Fisch, Gemüsespiessli, Gourmetspiessli, Knusperspeck, Koteletts, Lammgigot, Marinaden, Pouletspiessli, Racks, Rib Eye, Salsiccia, Saucen, Sennenwürstli, Schüblig, Sonntagssteak, Spare Ribs, Toscana Cordonbleu, Zigeunerspiessli etc.

...ein Genuss von A-Z!

B Breitenmoser
appenzeller fleischspezialitäten

Im Anker | 9053 Teufen | Tel. 071 333 27 55
Am Dorfplatz | 9056 Gais | Tel. 071 790 04 26
Im Spar-Markt | 9050 Appenzell | Tel. 071 780 08 01
www.breitenmoser-metzgerei.ch

ANKER

HOTEL & RESTAURANT

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung

FRÜHSTÜCKSERVICE MITARBEITER/IN 30%

In unserem Hotel...

...können unsere Gäste, in den mit viel Liebe zum Detail umgebauten, topmodernen Zimmern, vom Alltag abschalten und starten mit dem Anker-Frühstück genussvoll in den neuen Tag.

Sie sind...

... flexibel in der Arbeitszeit (von 6.00 – 12.00 Uhr, 2 – 3 Tage in der Woche), teamfähig, freundlich, selbständig, bereit am Wochenende zu arbeiten und haben Freude am Kontakt mit Gästen?

Dann sind Sie die ideale Person für diese abwechslungsreiche Aufgabe. Nehmen Sie mit Daniela Manser, Gastgeberin Hotel Anker, Kontakt auf und besprechen Sie mit ihr die Details.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Genussvoll sein.

ANKER HOTEL & RESTAURANT
Dorf 10 | 9053 Teufen | Tel +41 (0)71 333 13 45
info@anker-teufen.ch | www.anker-teufen.ch

Freibad Teufen

Spass und Erholung für Jung und Alt!

Saisoneröffnung
Samstag 10. Mai 2014
ab 09:00 Uhr

Am Sonntag den 11. Mai 2014 ist Muttertag.
 Auch wir verwöhnen Sie.

Das Freibad ist bei Badewetter täglich von
09:00 – 20:00 Uhr für Sie geöffnet.

Während den Monaten Juni – August 2014 ist das
 Freibad und das Restaurant am Morgen
 ab 07:00 Uhr offen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Kinder im
 Vorschulalter nur in Begleitung einer Erwachsenen
 Person (18 Jahre) Zutritt in das Freibad Teufen haben.
 Wir freuen uns, Sie in unserem Sonnen beheizten
 Freibad begrüssen zu dürfen.

Ihr Badi- Team

Aktuelles / Wassertemperatur und Eintrittspreise finden Sie
 unter www.teufen.ch oder
 beim Info-Punkt Bahnhof, auf dem Monitor
 im Fenster des Stationsbüros auf der Gleisseite.

2x jugend kammerorchester sankt gallen

Junge Solistinnen

Werke von Mozart, Haydn,
 Mendelssohn, Stamitz, Bréval

Altstätten, 16.5.2014 20.00 Uhr
 Kulturraum Jung Rhy – Abendkasse

St. Gallen, 17.5.2014 20.00 Uhr
 Kirche St.Mangen – Kollekte

Teufen, 18.5.2014 17.00 Uhr
 Lindensaal – Kollekte

Mit freundlicher Unterstützung:
 gönnerverein kammerorchester sankt gallen, Kulturförderung
 Kt. St.Gallen, Swisslos, Stadt St.Gallen, Notenstein Privatbank,
 Migros Kulturprozent, Ortsbürgergemeinde St.Gallen

Öffentliche Apotheke

Die Paracelsus Klinik führt in der Lustmühle eine grosse öffentliche Apotheke. Die
 Schwerpunkte des Sortiments liegen bei:

- Homöopathie
- Spagyrik
- Phytotherapie
- Medikamente und Reformprodukte für Allergiker
- Naturkosmetik

Unsere Kompetenz umfasst neben den Naturheilmitteln auch alle schulmedizi-
 nischen Medikamente und Hilfsmittel. Wir freuen uns, wenn wir Sie persönlich
 beraten dürfen und beantworten gerne Ihre Fragen für Ihre Gesundheit.

Apotheke der
 Paracelsus Klinik Lustmühle
 Battenhusstrasse 12
 9062 Lustmühle
 Tel. 071 335 71 41
www.paracelsus.ch

Montag – Freitag: 07.30 – 18.00
 Donnerstag: 09.00 – 18.00
 Samstag / Sonntag: geschlossen

HAUTKREBS – VORSORGETAG*

IM SANTÉMED GESUNDHEITZENTRUM TEUFEN

Wir laden Sie am 15. Mai 2014 von 08.00 - 11.30 und
 von 13.00 - 16.30 Uhr zur kostenlosen Hautuntersuchung
 ein (keine Voranmeldung erforderlich).

Das santémed-Team freut sich auf Ihren Besuch.

santémed Gesundheitszentrum
 Speicherstrasse 8, 9053 Teufen
 Tel. 071 335 63 63
teufen@santemed.ch

*Diese Kampagne soll die Bevölkerung auf die Wichtigkeit der frühen Er-
 kennung von Hautkrebs sensibilisieren. Jedermann/frau kann ein auffälliges
 Muttermal dem dermatologischen Facharzt kostenlos zeigen. Diese ersetzt
 jedoch nicht die Ganzkörperuntersuchung bei Personen mit einem erhöhtem
 Hautkrebsrisiko. Die Anzahl Patienten, die anlässlich der Kampagne unter-
 sucht werden können, ist beschränkt. Danke für Ihr Verständnis.

PERSÖNLICH UND KOMPETENT

santemed.ch

Alexandra Grüter-Axthammer

Die Lust am Leben, die Lust auf Neues treibt Claudia Ulmann an. Die Mutter von vier Kindern hat schon einige Projekte und Kurse ins Leben gerufen in denen es genau darum geht. Egal ob es Kochkurse für Singles sind, Mädchentage, Jungentage oder auch Kochkurse für behinderte Menschen – auch ein Chrabbeltreff ist so entstanden – : Im Vordergrund steht immer die Lust am Genuss, und so heisst auch ihr Firmenname. In dem heiligen Bauernhaus mit prächtigen Obstbäumen ums Haus fühlt sie sich wohl. Zusammen mit ihren beiden jüngeren Kindern aus zweiter Ehe wohnt sie seit 2012 an der Speicherstrasse in Teufen. «Nach meiner Trennung suchte ich einen ruhigen Ort. Die Natur tut mir gut. Einige Zeit war ich kaum im Aussen und habe mich zurückgezogen, um mich zu sammeln», sagt sie. Davon ist nichts mehr zu spüren; voller Energie und fröhlich erzählt sie aus ihrem Leben, das geprägt ist von einem Vorwärtsgehen und von Wendungen, die sie mit Heiterkeit nimmt.

Aufgewachsen ist sie in Kloten; mit ihrem ersten Partner zog die gelernte Zahnmedizinische Praxisassistentin nach Winterthur. Den Erstberuf übte sie nur kurze Zeit aus. Als ihre ersten beiden Kinder auf der Welt waren, begann sie in einem Behindertensportverein das Turnen zu leiten. Später half sie in einem Behindertenheim bei der Mittagsbetreuung aus. Daraufhin bildete sie sich zur Arbeitsagogen aus und arbeitete etwa 50% im Behindertenheim.

«Vieles geschieht heimlich»
«Täglich war ich mit dem Thema Sexualität konfrontiert. Die Menschen im Behindertenheim sprachen über ihre Schätzli, über Freundschaften, was sein darf und was nicht. Themen wie Verhütung oder auch Selbstbe-

Claudia Ulmann

.....
Die Lust am Leben

riedigung kamen zur Sprache und was alles heimlich geschieht oder heimlich geschehen muss.» Damals habe sie gemerkt, dass es ihr leicht fällt, über Sexualität zu sprechen – ohne Scham. Und das glaubt man ihr gerne. Claudia Ulmann ist eine quirlige Frau, die mühelos auch heikle Themen mit einer Leichtigkeit anspricht. Auch später in den Kursen über Liebe und Sexualität mit behinderten Menschen fällt ihr der Umgang mit dem Thema leicht, und sie findet Ausdrucksmöglichkeiten für Interessierte. Sie erzählt Liebesgeschichten, malt mit ihnen oder arbeitet mit Knete. «Das gibt einen anderen Zugang zum Thema Sexualität als nur den intellektuellen.» Oft gehe es aber auch nur darum, dass die Menschen über ihre Erlebnisse

erzählen können. Manchmal erzählten sie dabei auch von Übergriffen von «Bekannten». Das seien sehr traurige Geschichten und oft auch unglaubliche; damit umzugehen sei nicht immer einfach.

Lust auf noch mehr Neues

Aus diesen Erfahrungen heraus absolvierte sie 2010 die Ausbildung als Sexualpädagogin an der Hochschule Luzern für Soziale Arbeit. Man spürt bei Claudia Ulmann die Leidenschaft und die Freude, neue Wege zu gehen. Mittlerweile arbeitet sie mehrheitlich mit Kindern und Jugendlichen, bietet Kurse an und klärt in verschiedenen Schulen der Region auf. Mit ihrer positiven Art hat die Vierzigjährige ihren eigenen Stil gefunden. Ihre eigenen Kinder möchte sie vor-

allem nicht überfordern mit Aufklärung. «Wenn die Kinder etwas wissen möchten, sprechen wir natürlich über das gewünschte Thema.» Es sei aber wichtig, dass Aufklärung immer altersentsprechend stattfindet – und auch das stimme nur teilweise. So seien längst nicht alle Gleichaltrigen am selben Punkt. Vor kurzem hat Claudia Ulmann die Ausbildung zum systemischen Coach und zur Beraterin abgeschlossen und begleitet nun auch Menschen, die ein «persönliches Thema angehen wollen». Und es treibt sie weiter: Im September beginnt sie mit dem Master: «Dann kann ich auch Paare bei ihren problematischen Themen begleiten und unterstützen.» Am 1. August bezieht sie ein neues Zuhause, auch ein Bauernhaus ganz in der Nähe. «Dort habe ich genügend Platz, um auch Kurse anzubieten.» So kann sie ihre Kurse in den gut abgetrennten Räumen zu Hause durchführen. «Das habe ich mir immer gewünscht, und mit meinen Kindern ist das ideal.»

Nächster Kurs in Teufen:

MädchenEnergieTage am 20./21.

September 2014

Weitere Infos unter:

www.LustamGenuss.ch

Claudia Ulmann

Geboren: 15.12.1970

Heimatort: Egnach TG/ Appenzell AI

In Teufen seit: 2012

Familie: vier Kinder: 23, 21, 10 und 7 Jahre. Lebt in einer Partnerschaft

Erlerner Beruf: Zahnmedizinische Assistentin

Heute tätig als: Sexualpädagogin/ Coach und Beraterin

Hobbys: Yoga, Wandern, Joggen, Kochen, Lesen, Kulturelles

Lebensmotto: Lebe im «JETZT»

Buch auf dem Nachttisch:

Im Moment: Gut gegen Nordwind. Immer auf meinem Nachttisch liegt von Eckhart Tolle: Jetzt! Die Kraft der Gegenwart

Alpenheim

Café Indlekofer

Café Spörri

Frölichsegg

Dringend gesucht: Wer hat diese Miniaturen gemalt?

Ein ganz besonderer Fund: Miniaturen von Teufen

Erich Gmünder

Der Teufner Willi Müller hat sich in seiner Freizeit zum Hobby-Historiker und Sammler gemausert. Der ehemalige Departementssekretär des Ausserrhoder Finanzdepartementes will zusammen mit dem Museums-Verein Appenzeller Bahnen die Vergangenheit der Eisenbahnen im Appenzellerland dokumentieren.

Bei dieser Tätigkeit erhält der vor drei Jahren gegründete Verein immer wieder Sammelstücke, die in irgendwelchen Estrichen Jahrzehnte lang ihr Dasein fristeten und nach einem Todesfall wieder zum Vorschein kamen. So geschah es auch mit einem kleinen Ordner mit 16 farbenfrohen Miniaturen, welche alte Teufner Häuser zeigen. Der Ordner wurde Willi Müller übergeben, der nun vor einem Rätsel steht.

Denn: Wer die ca. 8 mal 9 Zentimeter grossen Bilder gemalt hat, ist nicht bekannt. Bei den meisten steht auf der Rückseite zwar, um welches Haus es sich handelt. Meistens sind es Restaurants, die es heute nicht mehr gibt, wie die Frölichsegg, die Hauteten, die Schächli-segg, der Kulm, der Ochsen, der Hecht, das Café Indlekofer (später Café Mettler,

Auf der Suche nach dem Maler: Willi Müller zeigt den kleinen Ordner mit den Miniaturen. Foto: EG

Villa

Hecht

Hauteten

Kulm

Ochsen

heute Trilogie) oder das Café Spörri sowie – als einziges heute noch existierendes Restaurant – die Waldegg. Zusätzlich wurden auch die Tüfner Badi und das Institut Buser verewigt. Von einem Zeichen oder Kürzel, das auf den Namen des Malers hinweisen würde, jedoch keine Spur.

Willi Müller zeigte die Bilder Fachleuten. Sie vermuten, dass sie in den Zwischenkriegsjahren gemalt wurden. Möglicherweise von einem Stickerentwerfer. «Vielleicht wollte ein Mitarbeiter seinem Chef eine Freude machen und hat für ihn die Beizen gemalt», lacht Willi Müller. Ein Hinweis darauf könnte auch sein, dass eines der Bilder eine Villa

darstellt, vielleicht der Wohnsitz seines Chefs, eines Teufner Textilindustriellen?

Wer unter der Leserschaft kann dem Entdecker dieser kleinen Sammlung weiterhelfen?

Tipps erbeten via E-Mail an willi.mueller@amcmueller.ch.

Schäfliegg

Gäbris

Adler

Villa

Waldegg

Ein neuer Look für Brigitte Schobel

vorher: unkompliziert und sportlich – nachher: frühlingshaft schön

«Was würden sie wohl aus mir machen?» Das fragte sich Brigitte Schobel, als sie die Verwandlung unseres letzten Modells in der Tüüfner Poscht betrachtete. Sie legte den Artikel zur Seite. Und just einige Tage vor dem Anmeldeschluss kam er ihr wieder in die Hände. «Wenn das kein Zeichen ist», dachte sie – und hier stellen wir sie vor:

Unser Modell vor dem Styling, so, wie Brigitte Schobel jeden Tag vor ihrer Klasse erscheint – praktisch und sportlich.

Brigitte Schobel, «dafür fehlt mir schlicht die Zeit.» Beim Kleiderkauf macht Brigitte nicht viel Federlesens; sie wisse immer genau, was sie wolle, sagt sie. Manchmal lässt sie sich begeistern von einem tollen Stoff und setzt sich an die Nähmaschine.

Brigitte Schobel war drei Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit in Namibia tätig. Das hat sie auf verschiedene Weise geprägt. Sie lernte dort nicht nur ihren Mann kennen, sondern verliebte sich auch in die fröhlichen, afrikanischen Stoffe. Für das kommende Styling sei sie jedoch ganz offen, das überlasse sie den Fachfrauen. Nur als Blondine möchte sie morgen nicht gerade vor ihrer Klasse erscheinen, lacht sie.

Brigitte Schobel

Alter/Grösse: 35/169 cm

Kleidergrösse: 38 – 40

Lieblingsfarbe: Grün, Türkis

Wohnort: Teufenerstrasse, Lustmühle

Beruf: Oberstufenlehrerin Schulhaus Engelwies St. Gallen

Zivilstand: verheiratet mit Klaus-Dieter, genannt Shorty

Interessen: Sport, Tanzen, Klavierspielen, Reisen

Die Fachfrauen freuen sich über Brigittes Verwandlung. Mit wenig Aufwand haben sie viel herausgeholt. Auch Brigitte ist sehr zufrieden: «Es hat mich erstaunt, was mir alles so passte! Bei den Schuhen hätte ich wohl die sportlichere Variante gewählt, doch die eleganteren Stiefeletten kamen mit der Hose dann gut zur Geltung.»

brillehus diethelm

*Sönd
Willkomm!*

Parkplatz vor em Hus – Auto's willkommen!

Brillehus Diethelm Am Dorfplatz in Teufen www.brille.ch
 Brillen · Kontaktlinsen · Sportoptik · Visualtraining · Hörakustik

Individuelle –
 professionelle Beratung
 und entspanntes Einkaufen

Mo	geschlossen
Di – Fr	09.30 – 12.00 14.00 – 18.00
Sa	09.30 – 13.00

Mode Gadez
 Dorf 3 | 9053 Teufen | T 071/333 20 16
 Regula Schildknecht
 Hermine Lendenmann

Die Sonnenbrille gefällt Brigitte sehr gut und ihr Mann ist begeistert von der neuen Frisur, wie auch ihre Schüler.

Nachher: «Ich fühle mich ganz beschwingt»

«Ich fand es sehr spannend, mal Kleider anzuprobieren, die ich sonst vielleicht nicht aus dem Gestell nehmen würde, da meine Vorstellungen jeweils sehr klar sind. Alle waren sehr aufgestellt, relaxt, zuvorkommend und man spürte, dass sie Freude haben an ihrem Job. Das Coolste war aber, dass es bei der Kleideranprobe so fix ging und die Meinungen schnell gemacht und sehr offen geäußert wurden.

Das Posieren für die Fotos war gar nicht langweilig, eher etwas gewöhnungsbedürftig, da die Crew natürlich immer wieder kleine Veränderungen wünschte, damit alles perfekt aussah. Also Modeln wäre sicher nicht mein Traumberuf ...

Mein Mann konnte sich nicht so ganz an das Make-Up gewöhnen. Mit der Frisur hat er sich aber schon bald angefreundet und findet sie mittlerweile natürlich peppig wie alle anderen auch. So etwas einmal mitzuerleben, beschwingt einen im Alltag, und man freut sich über die Komplimente ...»

Notiert: Erika Preisig

Sind Sie unser nächstes Modell?

Die nächste Vorher-Nachher-Folge mit dem Stylisten-Team Mode Gadez, Brillehus Diethelm, Coiffure Tonio und Anaïs Cosmetic erscheint im Mai 2015. Haben Sie Lust, sich verschönern zu lassen? Wenn Sie über 35 Jahre alt sind, weiblich und Brillenträgerin, melden Sie sich doch jetzt schon bei der Tüüfner Poscht (redaktion@tposcht.ch).

Alle sind sich einig: «Die grosse, modische Brille bringt Brigittes schöne Augen gut zur Geltung.» Doch sie muss sich erst daran gewöhnen.

Was meinen die Stylistinnen?

Regula Schildknecht und Hermina Lendenmann, Mode Gadez:

Brigitte ist eindeutig ein sportlicher Typ. Ihrer starken Ausstrahlung hat sich das Outfit unterzuordnen. Klare Linien und schnörkelloses Design stehen ihr am Besten. Trotzdem haben wir Neues gewagt, wie zum Beispiel die feine, lange Sommerhose oder eben, das pinkfarbene Ensemble, das eine gewisse Eleganz und einen frühlingshaften Touch vermittelt.

Erika Koster, Coiffure Tonio:

Wir haben uns geeinigt, das schöne Kastanienbraun natürlich zu belassen und es mit Mèches in einem warmen Goldton zu unterstreichen, damit die Haare wie sonnengeküsst aussehen. Das Haar wurde ca. 6 cm gekürzt und so geschnitten, dass keine komplette Typveränderung stattfand, sondern Brigittes Naturell entspricht – lebendig und fröhlich. Die neue Frisur ist unkompliziert zu pflegen und muss nicht unbedingt gefönt werden.

Patricia Schoch, Anaïs Cosmetic:

Damit die Augen offener und wacher wirken, verschmälerte ich die Augenbrauen. Oben am Augenlid habe ich nicht nur den Eyeliner gezogen, sondern auch eine Wimpernverdichtung gemacht. Damit scheinen Brigittes schöne Wimpern noch voller. Die violette Farbe für den Eyeliner passt hervorragend zu den braunen Augen. Tipp: Probieren Sie einmal andere Farbtöne aus; sie wirken weicher als das übliche Schwarz. Der Lippenstift wurde passend zu den Kleidern ausgesucht und mit Gloss verfeinert.

Katja Diethelm, Brillehus Diethelm:

Brigitte ist ein ideales Brillenmodell; gleich mehrere Brillen standen ihr ausgezeichnet, sodass uns die Wahl nicht leicht fiel. Schliesslich haben wir uns für ein violettes Modell entschieden. Es passt hervorragend zum Pink des Oberteils; es wirkt weich und unterstreicht mit seiner Grösse Brigittes Persönlichkeit. Die modische Sonnenbrille ist der Hingucker für den Sommer.

Beauty-Event
der andere Mitarbeiterinnen- oder Firmenanlass

Geniessen Sie unseren modernen Beauty-Salon exklusiv für sich und Ihre Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, Freundinnen ...

Bin ich ein Audi-, BMW- oder Opel-Typ? Lassen Sie sich überraschen!

TONIO
COIFFURE ... immer eine Idee besser!

weitere Infos unter:
www.tonio.ch

10% auf Ihre erste Gesichtsbildung inklusive Pflegeberatung.

Patricia Schoch - eidg. gepr. Kosmetikerin
Landhausstrasse 1a | 9053 Teufen
Telefon 079 540 18 99 | anais-cosmetic@bluewin.ch

NUM – Tag der offenen Tür, Samstag 17.05.2014

Datum: Samstag, 17. Mai 2014

Zeit: 10:00 bis 17:00 Uhr

Ort: NUM Hauptsitz
Battenhusstrasse 16
CH-9053 Teufen
Schweiz

+41 71 335 04 11

www.num.com

www.facebook.com/NUM.CNC.Applications

www.twitter.com/NUM_CNC

Wir feiern die Eröffnung unseres neuen **Logistik-Zentrums**. Zu diesem Anlass geben wir Ihnen im Rahmen eines **Tag der offenen Tür** Einblick in unsere Arbeit. Sie erhalten an diversen Arbeitsstationen Demonstrationen unserer Mitarbeiter. Natürlich möchten wir auch mit Ihnen gemeinsam feiern. Wir werden ein Festzelt mit Musik, Speis und Trank sowie Kinderbelustigung für unsere kleinen Gäste auf dem Platz haben.

Sie sind herzlich eingeladen, diesen Tag mit uns zu feiern. Bringen Sie Ihren Partner, Familie und Kinder mit.

NUM
CNC HighEnd Applications

Bei Taxi Herold weiss jeder mit wem er fährt . . .

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Service

Service

Nutzfahrzeuge
Service

Niemand kennt Ihren Volkswagen oder Škoda besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

MK
Holzbau GmbH

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung
Sämtliche Zimmermanns- und Schreinerarbeiten

Michael Knechtle

Gaisweg 1099
9053 Teufen

Tel./Fax 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73
mkholzbau@bluewin.ch
www.mkholzbau.ch

**Aussicht auf
ausgezeichneten Genuss.**

Santisbier gewann beim «European Beer Star», dem direkten Vergleichstest europäischer Biere, die Bronze-Medaille in der Kategorie «unfiltrierte Kellerbiere». Was den Experten Eindruck machte, schätzen Geniesser schon lange. Denn das kellerfrische Aroma ist einfach ausgezeichnet. Und darauf stossen wir mit Ihnen an: Zum Wohl. www.schuetzengarten.ch

 Schützengarten
Das vortreffliche Bier.

NUM AG eröffnet das neue Logistikzentrum

Einladung zum Tag der offenen Tür am Samstag 17. Mai

Sepp Zurmühle

Die knapp 100 Mitarbeitenden – davon ca. 50 Ingenieure – der NUM AG entwickeln Automations-Soft- und Hardware und bearbeiten mit zehn Niederlassungen weltweit den Markt von Teufen aus. Mitinhaber und CEO Peter von Rüti erzählt über «seine Firma» – und lädt die Bevölkerung zur Besichtigung ein.

Wussten Sie, dass die NUM AG Lustmühle Hauptsitz des gleichnamigen, weltweit tätigen Unternehmens mit total ca. 250 Mitarbeitenden ist? Die NUM AG hat sich auf die Steuerung und Regelung von Maschinen und Anlagen spezialisiert. Sie verfügt über gut 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von CNC-Systemen.

Hirn- und Nervensystem entwickeln

CNC steht für «Computerized Numerical Control», übersetzt «computergestützte numerische Steuerung». In Analogie zum Menschen ist NUM das «Hirn- und Nervensystem» von Maschinen, damit diese genau nach den Bedürfnissen der Hersteller und Kunden arbeiten. Hier spricht man von Automation. «Je präziser und schneller eine möglichst komplexe, mehrachsige, computergesteuerte CNC-Anlage irgendwo auf der Welt funktionieren soll, desto mehr sind unser Wissen und Können gefragt», sagt CEO Peter von Rüti, der seit 1985 für die Firma arbeitet und heutiger Mitbesitzer der NUM AG ist.

Nicht nur die internationalen Kunden und Partner bewundern im Battenhus die einmalige Aussicht vom Säntis bis ins Fürstenland. Fotos: zVg.

Die vielen Elektro-, Maschinenbau- und Regeltechnik-Ingenieure der NUM AG entwickeln komplexe, anwendungsspezifische

Peter von Rüti: «Wir bearbeiten den Weltmarkt von Teufen aus».

CNC-Automationslösungen und liefern diese inkl. Hardwarekomponenten in die ganze Welt. Kunden sind hauptsächlich Maschinenbauer, welche Apparate für die unterschiedlichsten Anwendungen herstellen, von der Automobil- oder Uhrenindustrie über Maschinen zur Bearbeitung von Holz, Metall, Kunststoff, Stein oder Glas bis hin zur Elektro- und Medizinaltechnik.

Neben Neuteilen werden in der Lustmühle auch Ersatzteile für ältere (und alte) NUM-Anlagen gelagert und ausgeliefert. 2013 wurde das neue Logistikcenter für Neu- und Ersatzteile mit 2300 m² Nutzfläche erstellt. Im obersten Stock befindet sich die interne Kantine für die Mitarbeitenden mit schönstem Fernblick.

Wie ist die NUM AG entstanden?

Die heutige Firma ist über «Umwege» aus der 1957 in Nidersteufeln gegründeten Güttinger AG hervorgegangen. Die Güttinger AG entwickelte bereits damals einen der ersten Analogrechner der Welt. 1961 begann für die heutige Firma das NC-Zeitalter. In den 70er-Jahren war NUM eine französische Automationsfirma, welche 1978 aus der Telemecanique, als eigenständige Firma unter dem Namen NUM, ausgegliedert wurde.

NUM kaufte 1981 die damalige Güttinger AG, welche dadurch zur NUM Güttinger AG wurde. 1990 kam Servomac Italien dazu. Ebenfalls in den 90er-Jahren schloss sich Telemecanique, die Mutterfirma von NUM, dem Schneider-Electric Grosskonzern (ca.

85'000 Mitarbeiter in 130 Ländern) an. Dort jedoch hatte die NUM Güttinger AG nur eine Aussenreueherstellung. Zusammen mit weiteren weltweiten Niederlassungen wurde die Firma NUM Güttinger AG 2006 von einem Investor und dem Management übernommen und in der NUM Gruppe zusammengefasst und gleichzeitig der Hauptsitz von Paris nach Teufen verlegt. Weil teilweise Schweizer Personal fehlt, kommen auch hochspezialisierte Mitarbeitende aus dem Ausland, und sie fühlten sich in Teufen und Umgebung sehr wohl, sagt Peter von Rüti. Die NUM AG betreibt heute weltweit 11 Technologie-Centers mit den Bereichen Applikationsentwicklung, Verkauf und Service sowie zahlreiche Agenten und Kontaktpunkte.

Tag der offenen Tür

Peter von Rüti und sein Team geben vertieften Einblick in ihren Alltag und erteilen Auskünfte zur Entwicklung und Produktion der CNC-Systeme.

Informieren können sich die Besucher auch über das Solardach, mit welchem 2/3 der gesamten benötigten Energie vom Standort Teufen (Lustmühle) abgedeckt werden kann.

Neben dem Rundgang ist für Unterhaltung gesorgt. Im Festzelt gibt es Speis und Trank und für die Kinder eine Hüpfburg.

Samstag 17. Mai, 10.00 bis 17.00 Uhr.

Auch einheimisches Schaffen im Sortiment

Der Claro-Weltladen Teufen hat sein Sortiment dem veränderten Kundengeschmack angepasst

Drei der 15 Ladenfrauen (v.l.): Elisabeth Tuchs Schmid, Silvia Stahlberger, Lilo Bieri.

Foto: EG

Die von Doris Müller erfrischend und professionell gestalteten Schaufenster verraten: Es weht ein neuer Wind. Das Team hat sich bemüht, den «Birkenstock- und Handglismete-Groove» abzulegen und näher bei den Kundinnen und Kunden zu sein.

Neu stammen viele Produkte aus schweizerischen Eingliederungswerkstätten. So gibt es bunte Taschen, einen Service mit Wasserkaraffe und Gläsern aus Recyclingglas oder Spielsachen, aber auch Papeterieartikel. Wichtig sind dabei die hohe Qualität der Produkte sowie biologische und ökologische Aspekte.

Mindestens 50 Prozent Claro

Der Anspruch, den fairen Handel zu unterstützen und damit vor allem Menschen im Süden zu helfen, bleibt aber unverändert.

Nach wie vor ist der nicht

gewinnorientierte Verein Claro Weltladen Teufen – ebenso wie seine Filiale in Speicher – den Grundsätzen und Idealen von Claro verpflichtet.

Spürbar ist bei unserem Besuch bei den drei anwesenden «Ladenfrauen» die Begeisterung und Freude. Insgesamt 15 Frauen stellen sich in Teufen in den Dienst von Claro.

Öffnungszeiten Teufen, Hauptstrasse 8: Dienstag – Freitag 9.00 – 11.30 und 14.00 – 18.00 Uhr, Samstag 9.00 – 12.00 Uhr.

Erster Preis für Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim wurde am 9. April in Zürich als eine der besten Arbeitgeberinnen der Schweiz gekürt. Bewertet wurden die Unternehmen anhand Befragungen unter allen Mitarbeitenden durch das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut «Great Place to Work® Schweiz». Beurteilt werden Werte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Teamgeist. Die Stiftung betreibt neben dem Wohnheim Schönenbüel in Teufen sechs weitere Institutionen für erwachsene Behinderte in Ausserrhoden.

pd.

Dorji Tsering (Bildmitte), Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim, mit seinem Team nach der Entgegennahme des Preises. Foto: zVg.

Eine Oase weniger

Zur Schliessung von Christen Lebensmittel, Teufenerstrasse St. Gallen

Seit jenem Nachmittag sind etwa sechs Jahre vergangen. Wir beäugten damals ein winziges Häuschen in Teufen – nicht auf der dem Alpstein zugewandten Seite, sondern dort, wo der Blick über den See und in die Weite schweifen kann. Nach Stunden auf den sonnendurchwärmten Sandsteinstufen vor dem allenfalls zu erwerbenden Haus wanderte ich durch den Wald hinunter in die Liebegg, die Teufenerstrasse entlang bis ins Riethüsli.

Dort entdeckte ich diesen Laden, der mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen ist und dessen angekündigte Schliessung mich an eben diesem Ort trifft.

Vor besagten sechs Jahren entfaltete sich vorerst ein überaus breites Sortiment, das meine Vorlieben für den Risottoreis im violetten Sack, die gesalzene Butter aus Frankreich oder den geräuchten Geisskäse aus Tschlin ebenso traf wie für Andere die Möglichkeit, eine Dose Bier oder ein Appenzeller Biberli zu erwerben. Ich will nicht behaupten, dass diese Entdeckung dazu beigetragen hat, auf den Teufner Lärchenhügel zu ziehen. Doch was sich in diesen Räumen an der Teufenerstrasse

145 entfaltete, hat mich berührt. Kundinnen hatten Namen und eine Geschichte, genau so wie der Käse oder der Wein.

Mit beseelter Innigkeit hat Thomas Christen immer wieder das Besondere gesucht, nachhaltig innovative Schaffer unterstützt und so den Kunden Preziosen zur Verfügung gestellt. So standen wir vor dieser umwerfenden Käsetheke, gerieten ins Schwärmen und Philosophieren, ins Träumen, und die Welt war für Augenblicke besser als draussen vor den Gleisen, Autoströmen und den Tunnelvarianten.

In diesen Räumen wohnte eine seltene Gleichwertigkeit zwischen Inhaber und Mitarbeitenden, ehrliche Herzlichkeit und das unausgesprochene Wissen, dass dem Einkaufen immer auch eine weiterweisende Dimension innewohnt.

Am 24. Mai schliesst Thomas Christen seinen Laden. Der Zeitgeist hat ihm den Atem genommen. Meine Welt ist um eine Oase ärmer geworden.

Lisa Tralci

tralci@bluewin.ch www.lisa-tralci.ch

Nachfolgeregelung bei Koller Elektro-Anlagen AG

Die Elektro-Fachfirma wird von Johann Fuchs in die Zukunft geführt

Jakob und Katharina Koller haben ihr Elektrounternehmen an den langjährigen Mitarbeiter Johann Fuchs übergeben und treten ins zweite Glied zurück. Für die Kunden ändert sich vorläufig nichts. Jakob Koller und seine Gattin werden weiter im Unternehmen mitarbeiten.

Der Nachfolger Johann Fuchs ist seit 9 Jahren in der Firma tätig und hat sich gut auf die neue Aufgabe vorbereitet. So absolvierte er zusätzlich zum Meister- und Telematikdiplom eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und engagiert sich als kantonaler Prüfungsexperte wie sein Vorgänger in der Lehrlingsausbildung. Mit ihm, so Jakob Koller, ist gewährleistet, dass die Geschäftsphilosophie weitergeführt wird: «Unser Personal ist das Kapital des Unternehmens.»

Dass es dem Unternehmen damit ernst ist, zeigt die grosse Betriebstreue. Einige der insgesamt rund 30 im Betrieb ausgebildeten

Lehrlinge sind der Firma treu geblieben. So auch der erste Lehrling, Hannes Nessensohn, der 1980 als Stift in die Firma eingetreten ist – vor mittlerweile 34 Jahren. Das Unternehmen zählt insgesamt 13 Mitarbeitende, davon drei Lehrlinge und ist in allen Bereichen der Elektroinstallationen tätig.

Start vor 35 Jahren als Einmannbetrieb

Am 1. Mai 1979 nahm Jakob Koller an der Hechtstrasse 8 seine Tätigkeit auf. Seine Gattin Katharina Koller unterstützt ihn in der Administration. 1984 zügelte die rasch wachsende Firma an die Ebnistrasse 7, bis auch die

dortigen Geschäftsräumlichkeiten zu klein wurden.

1997 erfolgte darum der Umzug in neue, eigene Räume an der Alten Haslenstrasse 6, und 1999 die Gebietserweiterung nach Steinhundwil, mit Filiale in Stein. EG

Jakob und Katharina Koller, Johann Fuchs, Roman Schildknecht, Projektleiter, und Hannes Nessensohn, Leiter Filiale Stein (v.l.n.r.). Foto: EG

Oliver Hörler neuer Präsident des Gewerbevereins Teufen

«Wir wollen uns noch vermehrt konstruktiv einbringen»

Der 34-jährige Kaufmann Oliver Hörler wurde an der HV vom 20. März zum neuen Präsidenten des Gewerbevereins

Teufen gewählt. Er tritt die Nachfolge von Mägi Anhorn an, welche nach 7-jähriger Tätigkeit als Präsidentin zurückgetreten ist.

Oliver Hörler kennt die Probleme des Gewerbes als Mitglied der Geschäftsleitung der Hörler Tiefbau AG; er ist als kaufmännischer Leiter im Familienunternehmen tätig. Vor zwei Jahren wurde er in den Vorstand des Gewerbevereins gewählt und hat sich nun als Präsident zur Verfügung gestellt.

Chance packen

Seine Motivation: «Ich möchte die Chance packen, etwas zu bewegen, zu verändern, mit-

einander etwas zu bewirken.» Das Gewerbe müsse mehr Gewicht erhalten.

Das bedinge aber, in der Öffentlichkeit präsenter zu sein, die Sicht des Gewerbes vermehrt in der Politik einzubringen. Die nächste Chance bietet sich bei den Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates. «Schön wäre es, wenn ein typischer Gewerbler im Gemeinderat sässe, ein Handwerker oder Ladenbesitzer.»

Kein Schlafdorf

Teufen werde für ihn oft zu Unrecht als Schlafdorf bezeichnet. Es verfüge über ein aktives Vereinsleben und ein attraktives Angebot an Läden, welche das Angebot der Grossverteiler ergänzten und das Dorf bereicherten. «Und wenn etwas läuft, dann kommen die Leute auch», sagt er mit Blick auf sportliche und kulturelle Veranstaltungen. Der Gewerbeverein will sich auch am neuen Maimarkt engagieren, so wie die Initiative zur Tüüfner Adventsnacht ursprünglich auch aus Krei-

sen des Gewerbes kam. Jeweils einmal im Jahr trifft sich das Gewerbe zur Aussprache mit dem Gemeinderat, das nächste Mal am 19. Mai. Oliver Hörler hofft, dass sich der Anlass noch vermehrt von einer Chropfleerete zu einem konstruktiven Austausch entwickelt. EG

Oliver Hörler

Geboren: 10.04.1980 in Appenzell

Heimatort: Appenzell

In Teufen seit: Februar 2011

Erlerner Beruf: kfm. Angestellter

Heute tätig als: kfm. Leiter

Lieblingessen: «Zöpfliuflauf» (Nudeln, Ghackets, Tomaten an Eier-Rahmguss)

Lieblingsgetränk: Wasser und Bier

Musikvorlieben: Pink Floyd

Buch auf dem Nachttisch: Die Zeit, die Zeit, von Martin Suter.

Hobbys: Biken, Langlaufen, Skifahren, Kochen

brillehus diethelm

HÖRTESTTAGE

Gratis Hörtest am 22. & 23. Mai 2014

Parkplatz vor em Hus - Autos willkommen!

Brillehus Diethelm Am Dorfplatz in Teufen 071 333 35 52 www.brille.ch

Sonetik
REDISCOVER HEARING

Sönd willkommen!

MALERGESCHÄFT PELLEGATTA

BERATEN
BEMUSTERN
BEGEISTERN

Telefon 071 793 19 59
Mobile 079 355 85 08
maler.pellegatta@bluewin.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Referenzen: www.bock.ch

Unsere Gärten erlauben Ihnen
den Alltag zu vergessen und zu entspannen...

Beratung
Planung
Realisierung

Gartenbau-
und Unterhalt

**VONARBURG
GARTENBAU**

gartenbau-vonarburg.ch

m.vonarburg@bluewin.ch

079 698 58 31

Einfach besser hören – ein neues Lebensgefühl

Im Brillehus werden die Sinne erweitert: Roland und Katja Diethelm bieten neu digitale Hörgeräte an.

Katja und Roland Diethelm demonstrieren die Anprobe eines Hörgerätes. Foto: MW

Jede zweite Person über 65 leidet unter Schwerhörigkeit. Doch nur 20 Prozent haben ein Hörgerät. Und davon benutzt nur etwa jeder Dritte das Gerät nach einem Jahr noch. So berichtete die Zeitschrift «Sprechstunde».

Viele ältere Frauen und Männer fühlen sich in Gesellschaft ausgegrenzt und unsicher, weil sie nicht mehr unbeschwert an einem Gespräch teilnehmen können, was zur Ausgrenzung bis Vereinsamung führen kann.

Mit ihrem Gerät GOhear verwirklichte die Schweizer Firma Sonetik eine revolutionäre Idee: Ihre digitalen Geräte sind vorprogrammiert, langwierige Erst- und Nacheinstellungen fallen damit weg. Vier Programme vermitteln ein komfortables Hörgefühl: Leistungsstarke Unterdrückung von Störgeräuschen und Rückkoppelung – was das lästige Pfeifen verhindert –, Erkennung von Stimmen sowie zwei Richtmikrofone für optimales räumliches Hören. Bis anhin sind vier Typen von Hörhilfen im Angebot. Jedes Gerät ist von Anfang an fix eingestellt und passt sich je nach Hörproblem digital der bestehenden Hörsituation an. MW

Dank dieser neuen, einfachen Technik kosten diese Geräte nur einen Bruchteil der vergleichbaren Apparate beim Fachhändler. Roland und Katja Diethelm haben diese neuen Hörgeräte ab sofort in ihr Angebot aufgenommen und bieten am 22. und 23. Mai 2014 gratis Hörtage im Brillehus an.

Voranmeldung ist erwünscht, damit genug Zeit für den Hörtest aufgewendet werden kann. Bei einem solchen Test wird zuerst festgestellt, ob jemand von einem Hörverlust betroffen ist. Falls eines der vier typischen Hörprobleme vorliegt, wird das entsprechende Gerät angepasst und die genaue Handhabung desselben erklärt. Drei bis fünf Tage kann der Kunde nun das neue Gerät unverbindlich ausprobieren.

Dieses neue Angebot im Dorf ist erfreulich, vereinfacht es doch für viele ältere hörgeschädigte Bewohner den Weg zum besseren Hören. mw

Voranmeldung:

Hörtage vom 22./23. Mai 2014
Brillehus Diethelm AG, Telefon 071 333 35 52,
info@brille.ch

Stephan Künzler lehrt Fahren

Der heutige Strassenverkehr stellt grosse Anforderungen an Neulerner und bedingt eine seriöse, gründliche Ausbildung. Diese bietet Stephan Künzler nun in Teufen an.

Stephan Künzler ist in Teufen aufgewachsen. Nach seiner Lehre als Automechaniker erfüllte er sich seinen grössten Wunsch und begann im Rennsport zu arbeiten. Mit den Rennteams reiste er während zehn Jahren um die Welt. Was ihn an dieser Arbeit am meisten faszinierte, waren die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Charakteren, die Vielfalt der Aufgaben und die besonderen Ansprüche an die Mitarbeitenden, wobei unkonventionelle und kreative Lösungen für Probleme im Vordergrund standen.

Eidgenössischer Fachausweis

Nach dieser spannenden Zeit

suchte Stephan Künzler einen Weg in die Selbständigkeit. Für ihn war es nahe liegend, dass seine zukünftige Arbeit im Bereich der Autobranche liegen musste. Vor fünf Jahren wurde das Gesetz über die Ausbildung für Fahrlehrer geändert; seitdem gibt es den Eidgenössischen Fachausweis. Stephan Künzler erhielt diesen nach einem Jahr an der Fahrlehrer-Schule in Zürich und konnte anfangs 2013 seine eigene Fahrschule eröffnen.

Sein Angebot umfasst Aus- und Weiterbildung sowie Fahrtraining. Seine Schülerinnen und Schüler besuchen den Verkehrskundeunterricht im gleichen Lokal zusammen mit jenen von René Bischof und Hanspe-

ter Schweizer. Bei Bedarf macht er auch Besuche zu Hause, um Theoriefragen am Computer näher zu erläutern. Unklarheiten bestehen oft im Zusammenhang mit den Verkehrsregeln im Kreisverkehr auf der Doppelspur, oder beim Vortrittsrecht.

Für Menschen mit Körperbehinderungen besteht die Möglichkeit, besondere Fahrzeuge zu mieten oder ein solches für den späteren Eigengebrauch mit zusätzlichen Pedalen zu ergänzen, damit es als Lernfahrzeug verwendet werden kann. MW

Fahrschule Stephan Künzler, 079 242 26 15, steff.kuenzler@bluewin.ch

BRAINSTORMING – Methode für kreative Problemlösungen

Workshop zum Thema Ortsdurchfahrt. Foto: zVg.

BRAINSTORMING – das Lösungswort kommt aus dem Englischen, bedeutet wörtlich übersetzt «Gedanken stürmen» und meint eine Methode, welche am effizientesten zu kreativen Lösungen führen soll. Im engeren Sinn ist es an ganz bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft, um das freie Assoziieren möglichst nicht zu behindern. Heute ist es ein Allerweltsbegriff, von dem man sich schnelle Resultate bei Problemlösungen verspricht, wie zum Beispiel zur Lösung der Teufner Verkehrsprobleme.

Das Los ermittelte folgende Gewinner/-innen:

- 1. Preis** (Gutschein Fr. 100.- Brillehus Diethelm AG):
Elsi Hohl, Werdenweg 10, 9053 Teufen.
- 2. Preis** (Gutschein Fr. 50.- Vital Drogerie Teufen):
Kurt Güntensperger, Bleichweg 2, 9053 Teufen.
- 3. Preis** (Abonnement Tüüfner Poscht für Auswärtige):
Hans Preisig, Uhwieserstr. 15, 8247 Flurlingen.

Einsendeschluss für den neuen Wettbewerb ist der 14. Mai 2014.

Senden Sie die Lösung an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen oder per Mail an wettbewerb@tposcht.ch

Aufmerksame Leserinnen und Leser im Vorteil

Wer die aktuelle oder frühere Ausgaben der Tüüfner Poscht genau gelesen hat, ist im Vorteil.

Und so wird's gemacht: Wählen Sie je Frage eine Antwort aus und schreiben Sie den dazugehörigen Buchstaben in das leere Feld rechts.

Lösungswort:

Gesucht ist eine Lieblingsbeschäftigung im Lenz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Wann wurde das Sekschulhaus Hörli gebaut?
F 1967
F 1969
F 1972

2 Wieviele Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen gibt es?
R 11
E 20
A 5

3 Welchen Level zielt Teufen in Zukunft beim Steuerwettbewerb in der Ostschweiz an?
R Top 5
S Top 10
U Top 3

4 Wie viele Miniaturen von Teufen hat Willi Müller gefunden?
I 12
E 16
T 13

5 Wie viele Mitarbeitende beschäftigt die NUM AG heute weltweit?
E 1000
H 250
E 500

6 Der neue Präsident des Gewerbevereins Teufen heisst
N Joachim Bühler
N Paddy Gloor
L Oliver Hörler

7 Wie viele Leiter hatte die Musikschule MSAM in der 30-jährigen Geschichte?

M 3
I 2
K 5

8 In welchem Massstab spiegelt der künftige Planetenweg in Norderteufen das Universum?
A 1 : 10 Millionen
N 1 : 10 Milliarden
U 1: 1000

9 Mit welchen Störungen wird Hochbegabung bei Kindern oft verwechselt?
G ADHS
C Zappelphilipp
R Zwangsneurosen

10 Zum wievielten Mal wurde der Tüüfner Bär überreicht?
H 3
E 5
S 6

11 Wie viele Menschen über 65 leiden unter Schwerhörigkeit?
I Jeder Dritte
P Jede Zweite
N Jeder Fünfte

12 Welches Alter erreichen Alpakas im Durchschnitt?
E 15 Jahre
U 20 Jahre
S 30 Jahre

13 Wie viele Einwohner zählte Teufen Ende 2013?
T 5977
T 6044
N 4566

14 Wie lange ist Georges Winkelmann bei der Appenzellerbahn?
A 35 Jahre
Z 50 Jahre
R 40 Jahre

Alpakas sind pflegeleicht

Von Muriel Hauri und Salome Grüter

Marie-Theres Meier ist 50 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann und sechs Alpakas beim Schwanen in Niederteufen.

Alpakas kommen aus den Anden. Sie sind den Lamas sehr ähnlich: Beide spucken untereinander – sozusagen fluchen sie sich an. Bei den Lamas fällt die Wolle von selber aus, die Alpakas muss man aber scheren.

Marie-Theres Meier hat die Alpakas nur, um den Boden zu bewirtschaften. Sie hatte früher Kälber, jetzt hat sie noch eine Katze, Kaninchen und Alpakas.

Alpakas sind sehr pflegeleicht. Aber jeden Mai müssen sie geschoren werden, alle drei Monate müssen die Klauen geschnitten werden und die Zähne muss man auch schneiden.

Die Alpakas leben das ganze Jahr draussen. Um zu schlafen sind sie im Iglu: Das ist ein rundes, grünes Hüttchen, das in der Hitze Schatten spendet und im Regen trocken hält.

Aus der Wolle kann man Bettdecken und Kleidungsstücke machen. Sie können das ganze Jahr

Alpakas sind pflegeleicht und leben das ganze Jahr draussen. Fotos: Salome Grüter

über trächtig werden, und werfen nach elf Monaten.

Um die Alpakas trächtig zu machen, lehnt sie sich die Männchen aus. Marie-Theres Meier hat zwar auch Männchen, die sind aber geschnitten. Wenn es Junge gibt, verkauft sie die. «Alpakas fressen grundsätzlich Gras und Heu, dazu bekommen sie noch

mineralhaltiges Futter», sagt Marie-Theres Meier.

Sie mag an den Alpakas den lieblichen Ausdruck, die Ausstrahlung und Ruhe. Die Lebenserwartung ist etwa 20 Jahre. Die Alpakas verstehen sich gut untereinander, es gibt halt einfach einen Chef.

Mit dem Schlagzeug berühmt werden – Thomas Burgess

Von Samuel Liu

Thomas Burgess ist vierzehn Jahre alt und geht in die zweite Sekundarschule. Er wurde als Schlagzeuger in die Talentschule aufgenommen.

Mit zwei Jahren hat Tom Burgess angefangen, Bongo zu spielen und mit sieben hat er zum Schlagzeug gewechselt. Er übt zwei bis drei Stunden jeden Tag zu Hause, dazu kommen noch Proben in der Talentschule.

Als ich wissen will, warum er in die Talentschule geht, antwortet er schlicht und einfach: «Weil ich gerne musiziere.» Deswegen kommt er manchmal von den Proben der Talentschule erst um neun Uhr abends nach Hause.

Thomas Burgess übt täglich mehrere Stunden. Foto: Samuel Liu

Er spielt neben Schlagzeug auch noch andere Instrumente (eines davon ist Klavier). Sein berufliches Ziel sei es, später mal Musiker zu werden, wie sein berühmter Onkel.

Diesem Traum ist er schon ein bisschen näher gekommen, als er beim Ostschweizer Musikwettbewerb den zweiten Rang erzielte. Als nächstes möchte er beim gesamtschweizerischen Musikwettbewerb einen guten Rang erzielen.

Wenn Thomas einmal nicht musiziert, treibt er Sport oder trifft sich mit Freunden. Ein Tipp von Thomas an diejenigen, die anfangen wollen, Schlagzeug zu spielen: «Es hängt nicht davon ab, ob man gut oder schlecht spielt, man muss nur an sich glauben und sollte niemals aufgeben.»

Hochbegabte und Angehörige vernetzen sich

Das Ostschweizer Forum für Hochbegabung startet in Teufen

Alexandra Grüter-Axthammer

Intellektuell hochbegabte Kinder haben es nicht besonders leicht in der Schule, und auch ihre Eltern stossen oft an Grenzen. In der Ostschweiz gibt es seit kurzem ein Netzwerk für Kinder und deren Familie: den Verein «Ostschweizer Forum für Hochbegabung». Am 24. Mai lädt er zum Start-Event in der Hechtremise ein.

Sabine Zeller bringt ihre eigenen Erfahrungen in den neu gegründeten Verein ein. Foto: AG

Nicht selten fallen hochbegabte Kinder durch Minderleistungen in der Schule auf oder zeigen psychische Probleme, die nicht als Erstes auf eine Hochbegabung hinweisen. Ob ein Kind überdurchschnittliche Leistungen bringt oder durch schwieriges Verhalten auffällt, hängt auch von der Förderung des Kindes ab.

Selbsthilfe gefragt

Zwischen den ersten Auffälligkeiten bis zum Resultat der Abklärung liegt oft ein langer Weg. Sabine Zeller aus Teufen hat selber zwei hochbegabte Söhne und einige Erfahrungen gesammelt. Ihr und ihrem Mann fehlten nach der Abklärung eine Anlaufstelle in der Ostschweiz, Fachleute und Kontakt zu anderen Eltern. So kam ihr die Idee, selber Veranstaltungen für hochbegabte Kinder zu organisieren.

Zusammen mit dem Teufner Kinder- und Jugendarzt Felix Suter sowie der Psychotherapeutin Elisabeth Zollinger organisiert sie seit November 2013 Kurse zu verschiedenen Themen wie Mathematik, Theater, Program-

mieren oder auch eine Krimiwerkstatt.

«Oft sind die Kursleiterinnen und Kursleiter selber hochbegabt oder befassen sich schon lange mit diesem Thema», sagt Sabine Zeller. Das helfe den Kindern, und es falle ihnen leichter, unter Gleichgesinnten mit besonderen Begabungen zu lernen und zu experimentieren. «In den Kursen soll die Freude am Denken wieder geweckt werden, die Lust, etwas auszutüfteln», sagt Sabine Zeller.

Wenn die Kinder ihre besonderen Fähigkeiten mit dem Engagement und ihrer Kreativität verbinden, dann laufen sie zur Hochform auf.

Schlechte Leistung trotz Hochbegabung

In der Regelklasse bringen einige Kinder trotz Hochbegabung schlechte Leistungen, weil sie zu wenig gefordert sind.

Sabine Zeller erzählt von einem Jungen, der den Programmierkurs besuchte. Bei ihm sei ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) diagnostiziert worden und in der Schule hatte er einige Schwierigkeiten zu meistern. Der Kursleiter des Programmier-

kurses allerdings war begeistert von seiner Leistung und seiner Art zu denken. «Für den Jungen und seine Eltern war es einfach toll, nach all den Schwierigkeiten in der Schule so etwas Positives zu hören».

Und darum gehe es auch in diesem Verein – den Besonderheiten der hochbegabten Kinder Raum zu geben und sie zu fördern.

Das bestätigt auch der Präsident des Vereins, Felix Suter: «Kinder mit Hochbegabungen sind in ihren Klassen oder Schulen meistens die Einzigen und fühlen sich oft als Aussenseiter.» Nicht selten kommen Eltern von Kindern mit Hochbegabung in seine Praxis. Manche leiden an Zwängen oder Ängsten, bei anderen werde ADHS diagnostiziert. «Diese Kinder denken und begreifen sehr schnell. Sie denken auch über vieles andere nach, machen sich mehr Sorgen als ihre gleichaltrigen Freunde, und damit kommen sie nicht immer klar.»

Das sei einer der Gründe, weshalb er diesen Verein mitgegründet habe: «Durch anspruchsvolle Tätigkeiten soll ihr rasches Denken gefordert werden.» Das unterscheide ihren Verein auch von bereits bestehenden: «Informationen über Hochbegabung gibt es einige. Dieser Verein möchte den Kindern ganz praktische Freizeitbeschäftigungen bieten, die sie fordern.»

Vorbehalte abbauen

Der bevorstehende Start-Event soll helfen, Vorbehalte abzubauen. Noch immer gebe es Eltern und Lehrer, welche glaubten, man wolle aus einzelnen Kindern besondere Leistungen locken, sagt Felix Suter. «Schnelles Denken ist eine besondere Fähigkeit, aber wenn sie nicht erkannt wird, beginnen die Kinder, an sich selber zu zweifeln, und geraten ins Abseits.»

Am Start-Event stellt sich der Verein den Schulen, Therapiestellen, Ärzten sowie der Öffentlichkeit vor. Es gibt Informationen zu Hochbegabungen und das vielfältige Kursangebot.

Ostschweizer Forum für Hochbegabung

Start-Event am Samstag, 24. Mai,
10.00 – 12.00 Uhr, Hechtremise, Hechtplatz,
Teufen, www.offh.ch

30 Jahre Musikschule MSAM

Am 14. Juni wird das Jubiläum in Teufen gefeiert

Am 24. April waren es 30 Jahre her, dass die Musikschule Appenzeller Mittelland in Teufen ihren Betrieb aufnahm.

Eva Crottogini ist erst die zweite Schulleiterin in der 30-jährigen Geschichte der Musikschule MSAM: Sie übernahm 2010 die Nachfolge von Wilfried Schnetzler. Die Kontinuität sei ein Merkmal der MSAM. Die Fluktuation unter den knapp 30 Lehrkräften sei sehr gering, obwohl alle nur Teilzeit angestellt seien, sagt Eva Crottogini. Sie ist selber zu 70 Prozent angestellt und unterrichtet daneben als Cellolehrerin. Ihren Kolleginnen und Kollegen windet sie ein Kränzchen für ihr Engagement – auch ausserhalb der Musiklektionen. Spürbar wird das auch bei der Serie von Jubiläumskonzerten. In jeder Gemeinde sind eine bis zwei Lehrpersonen verantwortlich für das Programm. Einzige Vorgabe ist die Zusammenarbeit mit einem lokalen Verein.

In Teufen spannen Hiroko Haag und Martin Senn mit der Bachkantorei, dem Gospelchor sowie der Harmoniemusik zusammen. Das Resultat ist am 14. Juni zu sehen.

Teufen macht's vor

Die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Schule und Vereinen in Teufen sei mustergültig, betont Eva Crottogini. So unterstützt die Harmoniemusik Teufen junge Instrumentalisten mit einem ansehnlichen Beitrag, wenn sie in der Mini-Bigband oder der Dorfmusik mitspielen oder das Interesse am Mitspielen kundtun.

Zusammen mit der Schule Teufen wurde die Talentschule ins Leben gerufen, welche von den Lehrkräften der Oberstufe grosszügig unterstützt wird und nun noch auf die Anerkennung durch den Kanton wartet.

Null Berührungängste

Wichtig ist Eva Crottogini, dass keine künstlichen Mauern zwischen klassischer und populärer Musik aufgebaut werden. Nach der Vermittlung des Basiswissens seien die Schüler völlig frei: Ob Jazz, Rock-Pop, Keyboard, Harmonie oder Volksmusik – keine Stilrichtung ist tabu.

Insgesamt werden an der Musikschule 272 Stunden Musik in 18 Instrumenten unterrichtet, welche von 606 Schülerinnen und Schülern absolviert werden (Mehrfachbe-

legungen inklusive). Am populärsten ist Klavier, neben «Dauerbrenner» Gitarre und Perkussion. Einen eigentlichen Boom erlebt das Hackbrett mit über 20 Lernenden.

Eva Crottogini, seit 2010 Schulleiterin in Teufen.

Foto: EG

Tag der offenen Tür am 3. Mai

Am Tag der offenen Tür im Schulhaus Landhaus besteht zwanglos Gelegenheit, die verschiedenen Instrumente und Stilrichtungen kennen zu lernen und sein Kind gleich für den Unterricht anzumelden. Der Morgen wird eröffnet mit einem Minikonzert.

Tag der offenen Tür, Samstag, 3. Mai, Schulhaus Landhaus, 10.00 – 12.00 Uhr.

Das Sonnensystem als Matheübung

Wenn Jupiter einen Durchmesser von 140 000 km hat, wie gross muss denn ein Modell im Massstab 1 : 10 Milliarden sein? Statt die Theorie des Massstabes nur auf Übungsblättern zu lernen und zu vertiefen, durften drei Sechstklässlerinnen und ein Sechstklässler das Sonnensystem massstabsgetreu 1 : 10 Milliarden berechnen und erstellen.

«Eigentlich wollten wir die Planeten auf dem Schulhausplatz massstabsgetreu aufsprayen», erzählt Malena, eine der Schülerinnen. «Aber wir merkten dann, dass wir dafür zu wenig Platz haben, weil ja auch die Abstände zwischen den Planeten stimmen müssen.»

Nun entsteht für eine befristete Zeit an der Rütiholzstrasse ein Planetenweg.

Malena, Jenny, Naima und Janis entwerfen den Planetenweg. Foto: AG

Ein Planetenweg

Die Sonne und acht Planeten des Sonnensystems plus Pluto, der als Zwergplanet gilt, wurden als Metallkugeln gefertigt und werden auf Ständern an der Rütiholzstrasse zwischen dem Fussgängerstreifen und dem Wald platziert. Bei jedem Planeten informiert ein Schild über dessen Eigenschaften.

«Zuerst planten wir, die Schilder mit dem QR Code zu versehen und auf einer Internetseite noch mehr Angaben zu den Planeten zu geben», sagt Janis. Dafür hätten sie dann aber doch zu wenig Zeit gehabt.

Seit Dezember arbeiten sie während der Mathestunden an diesem Projekt. Da die vier Schüler jeweils die schnellsten in Mathe sind und den Mathestoff locker bewältigten, bekamen sie schon oft spannende Zusatzaufgaben, dafür sorgte jeweils ihr Schulischer Heilpädagoge, Pascal Koller.

Der sechshundert Meter lange Planetenweg sei aber bis jetzt das coolste Projekt, sind sich die Vier einig. Ab Mitte Mai kann der Weg besichtigt werden.

Alexandra Grüter-Axthammer

22 Konfirmanden in die Selbständigkeit entlassen

Mit einem festlichen Gottesdienst in einer bis auf den letzten Platz besetzten Grubenmannkirche feierten am Palmsonntag, 13. April 22 Konfirmanden mit ihren Angehörigen die Aufnahme in die Erwachsenenwelt.

Pfarrerin Andrea Anker, welche zusammen mit dem Jugendarbeiter Markus Wellstein die Jugendlichen bei der Vorbereitung begleitet hatte, legte jedem Einzelnen die Hand auf und gab damit den Segen.

Die Jugendlichen trugen selber ihren Teil zur Gestaltung des Gottesdienstes bei. So übernahmen sie nicht nur die Begrüssung oder die Fürbitten, sondern sangen und spielten in einer Band, tanzten oder zäuerleten und zeigten damit das breite Spektrum ihrer Interessen auf.

EG

Stehend v.l.n.r.: Andrea Anker (Pfarrerin), Janick Sutter, Fabio Keller, Julian Fischer, Andrea Staub, Natascha Eckhart, Simon Hackenberg, Silvan Walser, Daniela Neff, Lea Menzi, Silvan Preisig, Konrad Graf, Lena Giger, Luca Sauter, Marcel Schirmer, Simon Schober, Lea Salnajs, Helen Stuck, André Schuler, Levin Schneider, Markus Wellstein (Jugendarbeiter). Kniend v.l.: Raphael Date, Thomas Koller, Stephan Meier. Foto: Karin Kuhn-Nüesch

Abwechslungsreiches «Lager zuhause»

Vom 7.–9. April herrschte im Kirchgemeindehaus Hörli ein reges Treiben. Unter dem Motto «Schmiere und salbe hilft alletthalbe» wurden die verschiedensten Aktivitäten angeboten.

Anita Mösli hatte mit den Leiterinnen Sabrina Mösli, Heidi Bruderer, Vreni Niederer und den Hilfsleitern Fabio Hanselmann, Joel Inauen und Sascha Ulrich ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, während die Köchin Monika Hauri für die Verpflegung sorgte.

Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt

Im Rahmen von anKlang findet an Auffahrt ein regionaler Singgottesdienst statt. Ein Adhoc-Chor erarbeitet unter der Leitung von Peter Roth spirituelle Lieder verschiedener Kulturen, die dann im Gottesdienst mit Begleitung von Instrumenten gesungen werden.

Das Lied «Was macht, dass ich so fröhlich bin» von Peter Roth gelangt dann zur Uraufführung. Im offenen Singen vor dem Gottesdienst (8.30–9.30 Uhr) können sich weitere Singfreudige auf den Gottesdienst einstimmen. Die Liturgie gestalten die Pfarrpersonen der Mittelländer Kirchgemeinden gemeinsam, anschliessend Apéro.

Alle Singfreudigen aus ganz Appenzell und Umgebung sind herzlich zum Mitsingen in den Proben für diesen speziellen Gottesdienst eingeladen!

Auffahrt 29. Mai, 9.45 Uhr, Grubenmannkirche Teufen. Proben: 8., 15., 22. Mai, jeweils 20 Uhr, Kirchgemeindehaus Hörli Teufen, ohne Voranmeldung.

Der Toggenburger Kirchenmusiker Peter Roth.

Muttertagsgottesdienst

Am Sonntag, 11. Mai, 9.45 Uhr. Musikalische Gestaltung durch Andrina Neff, Blockflöte, und Elke Hildebrandt, Orgel. Liturgie Marilene Hess, Pfrn.

Der Timeline feiert das erste Jahr!

Am 10. Mai feiert der Timeline seinen ersten Geburtstag mit einer «Fiesta». Die Fiesta wird ein vielseitiger Abend, an dem alle auf ihre Kosten kommen.

Live-Musik von Accapellas & Fellas, Samuel Harte und anderen wird für gute Stimmung sorgen. Dazu kann man sich mit mexikanischen Spezialitäten und Drinks der Blue Cocktailbar verköstigen.

Eine einzigartige Lichtinstallation wird für ein ganz spezielles Ambiente sorgen. Und natürlich wartet vieles mehr auf die Gäste. Es gibt also genügend Gründe, diesen Anlass zu besuchen!

Eingeladen sind alle Jugendlichen und Junggebliebenen! Flyer liegen im Kirchgemeindehaus auf.

Für das Team: Markus Wellstein

«Der Himmel ist zum Lachen»

Simon Enzler und sein Kater Leo.

Foto: zVg.

Am Muttertag, Sonntag, 11. Mai um 10 Uhr stellt sich Simon Enzler anlässlich eines «Gesprächs an der Kanzel» den Fragen von Pfarrei-leiter Stefan Staub.

Die frechen Sprüche des Appenzeller Satirikers und Komikers Simon Enzler lassen kaum vermuten, dass der 35-jährige Ap-

penzeller Künstler eine spirituelle Ader hat.

Enzler ist geprägt von der kirchlichen Kultur Innerrhodens, die ihm auch den Stoff liefert, kritische Blicke hinter die Fassaden der lokalen Traditionen zu werfen.

«Der Himmel ist zum Lachen»: Der Titel deutet an, in welche Richtung das Gespräch geht:

Humor und Religion, Kirche und Aktualitäten der Gesellschaft von heute sind Inhalte des Predigtgesprächs.

Musikalisch wird die gottesdienstliche Feier begleitet durch zwei Jungmusiker aus der Region. Im Anschluss sind alle zum Umtrunk auf dem Kirchplatz eingeladen.

Vom Jugendseelsorger zum Ladenbesitzer

Per Ende März 2014 hat Claudio Kasper sein Amt als Jugendseelsorger im Seelsorgeteam der Pfarreien Teufen-Bühlerstein und Gais anderen Händen anvertraut und sich einen Kindertraum erfüllt: Er wird stolzer Besitzer eines Quartierladens in St. Gallen-Rotmonten.

Von Freizeitprojekten für Jugendliche, Firmbegleitung junger Erwachsener, Gruppenstunden und Lagerleitungen der JuBla Rotbach bis zur Mitarbeit in den kommunalen Jugendkommissionen der politischen Gemeinden

war Claudio Kasper präsent.

Nicht als blosser Beisitzer in Gremien, sondern als aktiver Mitdenker und Mitstreiter für die Anliegen und Bedürfnisse junger Menschen.

pd.

Die Rheintalerin Valeria Steiner wird die Jugendseelsorge befristet bis Ende Jahr weiterführen. Über die definitive Stellenbesetzung ab 2015 entscheidet die Seelsorgeeinheit Gäbris in Zusammenarbeit mit dem Bistum St. Gallen. Foto: EG

Was hat eine Vespa in der Kirche verloren?

Im Palmsonntagsgottesdienst stellt sich in der kath. Pfarrei jeweils eine Institution vor. Heuer war es «Light in Life», welches seine Wurzeln in Teufen hat und sich dafür einsetzt, behinderten Menschen in Indien Licht ins Leben zu bringen.

Angeführt von einem Palmkreuz und den Klängen der peruanischen Musikgruppe Kallpa zogen die Gottesdienstteilnehmer in

die katholische Kirche Stofel ein. Hier bot sich ein ungewohntes Bild. Neben dem Eingang stand eine Vespa.

Dank eines solchen, behindertengerecht umgerüsteten Rollers wurde es einem an Kinderlähmung erkrankten Mann in Indien möglich, wieder zu seiner Arbeitsstätte zu fahren und seine Kontakte zu pflegen. Dieses Beispiel für das konkrete Wirken des karitativen Vereins fuhr ein.

Im Anschluss an den Gottesdienst luden Pfarreirat und Seelsorgeteam ebenfalls zu einem kleinen Freudenfest, ein Festmahl, zubereitet von den Teufner Curry Queens nach indischem Rezept.

cw

Hürten APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2014

- 16.06. 5 Tage **Salzburg mit Ausflügen**
30.06. 5 Tage **Bruneck im Pustertal**
«Grossglockner – Dolomiten – Südtirol»
12.07. 10 Tage **Schottland-Rundreise mit Insel Skye**
31.07. 4 Tage **Grosse Alpenrundfahrt «Wallis – Saas Fee»**
10.08. 7 Tage **Unbekanntes Deutschland**
«Wernigerode – Brocken – Insel Usedom»
02.09. 4 Tage **Herbstfahrt ins Piemont mit Ausflügen**
29.09. 5 Tage **Städtefahrt Wien mit Ausflügen**
18.10. 2 Tage **Saisonabschlussfahrt ins Tirol**
08.12. 4 Tage **Christkindelmarkt Dresden «Striezelmarkt»**

Verlangen Sie bitte das Reiseprogramm.

emil ehrbar
ag

■ Parkett ■

Emil Ehrbar AG ■ Hauptstrasse 20 ■ CH-9053 Teufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 078-899 61 48 ■ E-Mail info@ehrbar-parkett.ch

Küchen fürs tägliche Leben.

Schon als der Mensch noch in Höhlen und einfachen Hütten wohnte, spielte sich sein Alltag rund um die Feuerstelle ab. Heute hat die Feuerstelle modernsten High-Tech-Apparaten Platz gemacht. Geblieben ist, dass die Menschen noch immer einen grossen Teil ihrer Zeit in der Küche verbringen – hier leben sie. Darum bauen wir Küchen fürs tägliche Leben. Für Sie und Ihre Familie.

holzin AG | rütistrasse 49 | 9050 appenzell | tel. 071 780 08 77
holzin – möbel für küche und bad | speicherstrasse 6 | 9053 Teufen | tel. 071 788 08 20
bruno.inauen@holzin.ch | www.holzin.ch

EIN WAHRES ERLEBNIS IN APPENZELL

TRADITION. WISSEN. GENUSS. HANDWERK.

Wissen Sie wie man aus traditionellem Handwerk Genuss schafft? Das Besucherzentrum «Brauquöll Appenzell» der Brauerei Locher AG zeigt es Ihnen. Bei einem spannenden «Rondgang» erfahren Gruppen und Einzelbesucher, wie aus quöllfrischem Wasser Appenzeller Bier und Säntis Malt entstehen.

www.appenzellerbier.ch/besucherzentrum

APPENZELLER BIER

Sonnenberg-Garage AG

Ebni 18 9053 Teufen Tel. 071 333 2 111

Aktuell für die Sommerzeit

Klimaservice Befüllung der Klimaanlage

Niveauekontrolle Feriencheck

Bosch Car Service...alles, gut, günstig.

BOSCH
Service

Im Gedenken

Theodor Reich-Egger
04.05.1920 – 23.11.2013

Mit dem Tod Teddy Reichs hat sich der Kreis eines reichen Lebens geschlossen. In St. Gallen geboren, verbrachte er an der Museumstrasse eine glückliche Kindheit und Jugend. Nach dem Besuch der Kantonschule studierte er an der Universität Zürich Mathematik und schloss mit dem Doktorat ab. Seine akademische Karriere hat er später fortgesetzt, zunächst als Privatdozent, dann als Titularprofessor der Universität Zürich. Als medizinischer Statistiker wies er die grosse Bedeutung des frühzeitigen Aufstehens nach Operationen zur Verhinderung von Lungenembolien nach. Mit statistischen Methoden bearbeitete er ferner Fragen der Sterblichkeit bei Krebserkrankungen, die schädliche Wirkung von verbleitem Benzin und anderes mehr. Er war ein begnadeter Lehrer. Dies erkannten auch die Glarner, die ihn als Lehrer an die Höhere Stadtschule Glarus wählten, die 1962 in die Kantonschule Glarus umgewandelt wurde. Teddy Reich war deren erster Rektor. 1969 wurde er Gründungsrektor der beiden thurgauischen Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzlingen (Kantonsschulen am See). Ihr Aufbau als «doppelmastiges Mittelschiff» zu anerkannten Maturitätsschulen wurde seine zentrale Lebensaufgabe. Er war den Lehrerinnen und Lehrern ein «Freund und Ratgeber», vermittelte den Schülerinnen und Schülern «mehr als Mathematik» und zeichnete sich durch «demokratische Gesinnung sowie eine grundgütige Haltung» aus. Die Eckpfeiler, auf denen seine grosse Arbeit und sein immenser Einsatz ruhten, waren natürliche Autorität, Bescheidenheit und Verantwortung. Er hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen. «Den Menschen nicht vergessen», lautete 1985 denn auch der bezeichnende Titel seiner Abschiedsrede an den Kantonsschulen am See.

Theodor Reich hat mit seiner Frau Maja den grössten Teil des Lebensabends in deren Elternhaus im Hopsgger Moos, Dorf 18, in Teufen verbracht. Bis ins siebzigste Altersjahr wirkte er als geschätzter Lehrer an der Universität Zürich. Erholung fand er im Kreis seiner fünfköpfigen Familie; das Ehepaar hatte zwei Töchter und einen Sohn.

Freude bereitete ihm neben der Musik – er spielte liebend gerne Trompete – aber auch die Natur. Besonders der Alpinismus hatte es ihm angetan. Im dritten Lebensabschnitt unterstützte er nun zusammen mit seiner Frau Maja die Kinder in der Betreuung der Enkel. Darüber hinaus lag ihm die nachhaltige Entwicklung seines Wohnortes und der ganzen Schweiz besonders am Herzen.

Die Vorstellung, das Neue sei schon deshalb gut, weil es neu sei, missfiel ihm. Er hielt es mit der bewährten biblischen Devise: «Das Gute aber behalte». R.S.

Hedwig Pfund-Alder
23.02.1924 – 21.02.2014

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist und eine Last fallen lassen dürfen, die man lange getragen hat, das ist eine köstliche, eine wunderbare Sache.

Hermann Hesse

Elisabeth Langenegger-Salzmann
21.03.1925 – 04.03.2014

Am 4. März 2014 ist Elisabeth Langenegger im Altersheim Bächli in Teufen wenige Tage vor ihrem 89. Geburtstag gestorben. Teufen hat für sie bereits in ihrem 19. Altersjahr Bedeutung erlangt, als sie – im Osten Deutschlands als Auslandschweizerin geboren und aufgewachsen – kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges dank einer Aktion des Rotes Kreuzes in die Schweiz ausreisen und so den Kriegsschrecken entkommen konnte.

Sie gelangte gleich nach Teufen, wo sich zuvor bereits eine ihrer Cousinen niedergelassen hatte. Die junge Frau fand eine Stelle als Haushalthilfe bei Frau Dr. Dürst und lernte hier alsbald ihren zukünftigen Mann Ernst Langenegger kennen. Nach ihrer Heirat zogen die beiden nach Zug und kurz darauf ins Bündner Oberland. Zusammen mit ihren beiden Kindern Peter und Verena fuhren sie oft zu Besuch und in die Ferien nach Teufen zu Ernsts Mutter und zur Familie von Elisabeths Cousine Frieda Meier.

Nach Ernsts Pensionierung folgten ein paar glückliche Jahre in Oetwil an der Limmat. Nachdem ihr Mann dort jedoch 1996 an einer heimtückischen, durch Kontakt mit Asbest verursachten Krankheit verstarb, zog es Elisabeth Langenegger wieder zurück ins Appenzellerland, zuerst nach Niederteufen.

Als sich in den letzten Jahren zusehends Altersbeschwerden bemerkbar machten, kam sie im Sommer 2012 ins Altersheim Bächli, wie sie es sich für einen solchen Fall immer gewünscht hatte. Dort fühlte sie sich wohl, ihre Heiterkeit und ihre Sprüche und Reime waren bald bekannt, vor allem aber freute sie sich herzlich über Besuch.

Die Betreuung durch die Leitung und das Personal im Altersheim, dessen Charme wohl durch keinen Neubau erreicht werden kann, war hervorragend und sehr, sehr liebevoll. Elisabeth Langeneggers Wunsch war es, dereinst einmal einfach friedlich für immer einschlafen zu können. Nun ist auch dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Magdalena (Leny) Jaggi-Schmid
23.04.1929 – 09.03.2014

Leny Jaggi ist als «Bömmeli-Magdale» auf dem Gehrenberg in Schlatt AI aufgewachsen. Ihre Kindheit wurde geprägt durch den frühen Tod ihres Vaters, was mit sich brachte, dass ihre beiden Brüder auf andere Bauernhöfe zum Mitarbeiten geschickt wurden. Mutter und Tochter konnten mit viel Fleiss den Bauernhof in der Familie behalten. Im Erwachsenenalter übernahm ihr Bruder «Bömmeli-Hans» zusammen mit seiner Frau den Betrieb und die Mutter durfte mit liebevoller Pflege bis zu ihrem Lebensende auf dem Hof bleiben.

Ihrem zukünftigen Ehemann, dem Berneroberrländer Adolf Jaggi, begegnete Bömmeli-Magdale in Neuhausen. 1952 heirateten sie und wohnten in Zürich. Mit der Zeit füllten vier Kinder das Leben der beiden. Im Saanenland, dem Geburtsort von Adolf und auf dem Bömmeli war Familie Jaggi häufig zu Besuch. Die älteste Tochter lebte im Erwachsenenalter mit ihrer Familie in Kanada, das Ehepaar und später auch Leny mit ihrer Freundin Anni oder alleine unternahm mehrere Reisen dorthin. 30 gemeinsame Jahre waren Adolf und Leny gegönnt, dann starb ihr Mann mit 58 Jahren. Ihr Traum, nach der Pensionierung von Adolf gemeinsam nach Teufen zu ziehen, ging nicht in Erfüllung. So vollzog sie diesen Schritt 1985 alleine. An der Unterrainstrasse in Teufen lebte sich die fleissige, gute Seele rasch ein, schloss Freundschaften und wurde rundum geschätzt wegen ihrer

Fortsetzung auf Seite 39

Schlafen zum Erholen?
Rücken- Nackenschmerzen müssen nicht sein!

Entlastung Ihrer Wirbelsäule • bezahlbarer Luxus • doppelte Federung für doppelten Schlafkomfort • große Auswahl an Bezugsstoffen und Kopfteil-Varianten • klimaregulierende und hautsympathische Markenbezüge • Qualitäts-Markenprodukt • 5 Jahre Garantie jetzt bei uns im Bettenstudio.

Fordern Sie unser Wohnbuch „Wohnen & Leben“ an.

Wohnen zum Wohlfühlen.

W. Schuler AG
Bleichelstrasse 23
9055 Bühler
Telefon 071 791 83 83

info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

Bodenbeläge, Vorhänge, Polsterei

MOUNTAINSPORT

SONDERSERIE
SUBARU XV 4x4 MOUNTAINSPORT
AB FR. 26'000.-

INKL. MOUNTAINSPORT-PAKET FÜR FR. 100.-
IM WERT VON FR. 3'000.-.

Solange Vorrat.

Abgebildetes Modell: Subaru XV 1.6i AWD Swiss one MountainSport, man., 5-türig, Energieeffizienz-Kategorie E, CO₂: 151 g/km, Verbrauch gesamt 6,5l/100 km, Fr. 26'000.-. (Preis inkl. Fr. 100.- MountainSport-Paket). Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO₂: 148 g/km.

WWW.SUBARULAND.CH

ebneter AG

Garage Ebnetter AG
Untere Brunnern, 9055 Bühler AR
Tel. 071 793 19 69, www.ebnetter-ag.ch

SUBARU

Confidence in Motion

Öffentliche Vorträge

Jeweils am Mittwoch, Beginn: 19:30 Uhr
Dauer ca. 45 Minuten (inkl. Diskussion).
Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert.

Es ist keine Anmeldung notwendig.
Die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

21. Mai 2014 – Spital Heiden

Inkontinenz- und Senkungsbeschwerden. Was kann ich tun?

Viktor Schyrba, Leitender Arzt
Frauenklinik, Spital Heiden

18. Juni 2014 – Spital Herisau

Wenn der Beckenboden schwächelt

Birgit Lewandowski, Leitende Ärztin
Frauenklinik, Spital Herisau

20. August 2014 – Spital Heiden

Diagnostik und Therapie von Brusterkrankungen

Dr. med. Monika Böhler, Chefarztin und
Dr. med. Bettina Steinmann, Oberärztin mbF
Frauenklinik, Spital Heiden

17. September 2014 – Psych. Zentrum AR

Burnout - wie kann ich mich schützen?

Axel Weiss MaHM, Chefarzt
Psychiatrisches Zentrum AR

22. Oktober 2014 – Spital Herisau

Herzinfarkt - wie weiter?

Dr. med. Marion Bötschi, Leitende Ärztin
Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

19. November 2014 – Psych. Zentrum AR

Was macht ein forensischer Psychiater?

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt
Psychiatrisches Zentrum AR

21. Januar 2015 – Spital Heiden

Grosse Bauch-Chirurgie ohne Narben.

Wie geht das denn?

Dr. med. Michael Kodsi, Chefarzt
Klinik für Chirurgie, Spital Heiden

18. Februar 2015 – Spital Herisau

Neue Implantate bei Osteoporose- bedingten Frakturen

Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin
Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

18. März 2015 – Spital Herisau

Grauzone zwischen konservativer und operativer Therapie in der Orthopädie

Dr. med. Thomas Kuhn, Leitender Arzt
Orthopädie, Spital Herisau

www.spitalverbund.ch

Fortsetzung von Seite 37

unkomplizierten nachbarschaftlichen Hilfedienste. Gemeinsame Stunden mit ihren Grosskindern halfen mit, den Einstieg in den neuen Lebensabschnitt wieder mit Freude zu füllen. Krankheit und Tod begleiteten sie jedoch weiterhin. Ihre zweitälteste Tochter brauchte aus gesundheitlichen Gründen ihre Unterstützung. Ein schwerer Schlag war für sie auch, als ihr Schwiegersohn und kurze Zeit später ihre Tochter in Kanada noch nicht mal 50-jährig starben.

Kurz vor dem 80. Geburtstag wurde sie selber krank und kämpfte ums Überleben. Mit ärztlicher Unterstützung und einem unbändigem Lebenswillen hat sie es geschafft, in recht stabilem Gesundheitszustand noch ein paar Jahre Dasein geniessen zu können. Sie lebte im Altersheim HUG, schätzte dort die vielfältigen Freizeit-Angebote, die fein gekochten Mahlzeiten und das Beisammensein. Sie freute sich über Besuche und schätzte es, wenn sie mit Sohn und Tochter einen Ausflug oder einen Besuch in deren Daheim machen konnte. Der Kreis ihres Lebens schloss sich auf ihrem Zimmerbalkon im HUG bildlich, von dort hatte sie direkten Ausblick auf ihr ehemaliges Daheim auf dem Bömmeli. Am 9. März 2014 ist Leny Jaggi unerwartet rasch gestorben.

Elsi Schefer-Geiger

06.02.1934 – 24.01.2014

Elsi Schefer wurde als drittes von fünf Kindern in St. Gallen geboren. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf und übernahm früh Verantwortung für den Haushalt und für ihre Geschwister. Mit 18 Jahren lernte sie im Alpstein Werner Schefer kennen, einen passionierten Berggänger und Kletterer. Die beiden heirateten am 14. Juli 1955. Bald darauf wurden nacheinander Ruedi, Ursula, Peter und Markus geboren. Die junge Familie bezog kurz vor Peters Geburt das neu erbaute Haus im Tonisbühl.

Ihre Kinder heirateten, Elsi Schefer bekam sieben Grosskinder, die sie gerne um sich hatte. Sie begeisterte sich für das Handweben. Die Webstube im Erdgeschoss des Hauses war ihr Reich. Während 35 Jahren erteilte sie an der Migros Klubschule mit Engagement und Freude Handwebkurse. Die Ferienwohnung in Stugls, danach der Wohnwagen am Bodensee in Arbon boten ihr willkommene Abwechslung und Dis-

tanz zum Alltag. Kunst- und Wanderreisen nach Assisi und Südfrankreich und die sich daraus entwickelnden Impulse und Kontakte genoss sie sehr. Die Krankheit und das Sterben ihres Sohnes Peter waren für sie und für die ganze Familie eine schwierige, schmerzvolle Zeit. Die sich abzeichnende Demenzerkrankung ihres Mannes stellte sie vor neue, anspruchsvolle Aufgaben.

Mit schwerem Herzen begleitete sie ihn ins Pflegeheim Unteres Gremm. In ihrer zunehmenden grossen Müdigkeit äusserte sich eine unerkannt gebliebene, weit fortgeschrittene Krebserkrankung. Die letzte Zeit verbrachte sie im «Wohnen am Rotbach» in Bühler. Nach fürsorglicher und liebevoller Betreuung starb Elsi Schefer am 24. Januar 2014.

Werner Schefer-Geiger

04.05.1927 – 05.03.2014

Werner Schefer wurde in Teufen geboren. Er wuchs zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Adolf auf. Für ihn, der eine geistige Behinderung hatte, fühlte sich Werner in allen Lebensphasen verantwortlich. Die Volksschulzeit verbrachte Werner in Teufen. Er litt unter der ungerechten Behandlung der Kinder aus dem Waisenhaus durch die Lehrer. Bis in seine letzten Lebensjahre hinein beschäftigte ihn, dass sie niemanden hatten, der sich für sie einsetzte. Von der Schöffli-segg aus erlebte er die bedrohlichen und doch faszinierenden nächtlichen Bombardierungen im nahen Deutschland. Intensiv erlebte er die gespannte Atmosphäre im Dorf und die Diskussionen über Anhänger Hitlers in nächster Umgebung.

Nach der Kantonsschule in St. Gallen studierte Werner Schefer an der ETH Zürich Chemie und schloss sein Studium mit einer Dissertation ab. Seinem ersten Arbeitsort, der EMPA St. Gallen, blieb er bis zu seiner Pensionierung treu. Er leitete die Chemie-Abteilung. Sein Herz schlug dabei für den Umweltschutz, insbesondere die Abwasserreinigung.

Zu einer Zeit, als sich unsere Gesellschaft solchen Fragen erst zögerlich zu stellen begann, setzte er sich intensiv mit den chemischen Analysemethoden auseinander und trug massgeblich zur Erarbeitung von Standards für die Abbaubarkeit von Waschmitteln bei. Im Auftrag des Bundes begab er sich nach Jordanien, um in der Hauptstadt bei der Entwicklung der Wasserversorgung mitzuwirken. Seine Leidenschaft für den Umweltschutz stand auch im Zentrum seiner politischen Tätigkeit. Als Gemeinderat in Teufen verantwortete er die Planung und den Bau der Abwasserreinigungsanlage. Auch im Ausserrhoder Kantonsrat setzte er sich für die Belange der Umwelt ein.

Früh entdeckte Werner Schefer den Alpstein. Die Berge als Passion und Mythos waren bis in seine letzten Tage lebensprägend. Im Clubheim am Fälensee lernte er seine spätere Frau Elsi Geiger kennen. Die beiden heirateten und bekamen vier Kinder.

Trotz seiner fortschreitenden Demenz und vielen damit verbundenen Einschränkungen blieb er ein zufriedener, humorvoller Mensch, der sich am Leben und an den Menschen um ihn herum freute. Nach dem Tod seiner über alles geliebten Frau verliessen ihn Lebenswille und Lebenskraft. Werner Schefer starb wenige Wochen später, am 5. März 2014.

Redaktion: Marlis Schaeppi

Der Erbauer der Umfahrung Teufen

Still und bescheiden ist anfangs März alt Kantonsingenieur **Emil Lanker** in Herisau im Alter von 95 Jahren gestorben. Noch heute zeugen zahlreiche Strassen- und Gewässerschutzbauten von seiner langen Wirkungszeit – allen voran die Umfahrung Teufen. Von 1959 bis 1983 diente er dem Kanton als oberster Ingenieur.

Seine Verbundenheit zur Heimat und zum roten «Bähnli» prägten sein ganzes Leben. Müssiggang war seine Sache nicht, lieber schrieb er Leser-

briefe. «Emil Lanker war geradlinig, nahezu stur. Aber es waren auch Entwicklungen und Widersprüche in seinem Wesen zu erkennen.

Er, der den Aufbruch der Ausserrhoder Gesellschaft in die Automobilität mit seinen Strassenbauten erst ermöglichte, wurde im Alter ein scharfer Wachstumskritiker und setzte sich lieber für Wanderwege ein. Er, der für den motorisierten Individualverkehr die Verantwortung trug, war kein grosser Autofahrer und blieb tief im Herzen immer ein Bähnler», schreibt sein Nachfolger Urban Keller in einem Nachruf. Foto: EG

**Vorderland
Fenster**

Das Fenster.
Die Handwerks-
Der Wintergarten.

Ing. Erich Bischof

Benötigen Sie preiswerte, qualitativ hochwertige Fenster für einen Neubau oder Ihre Altbauanierung? Planen Sie einen Wintergarten oder eine Terrassenverglasung/Überdachung?

Ob Kunststoff, Alu, Holz oder Holz-Aluminium. Kostenlose, unverbindliche Beratung und Planung vom **Fachbetrieb aus der Region.**

Besuche auch am Abend oder Wochenende. Profitieren Sie vom aktuell günstigen Euro-Kurs.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Vorderland Fenster Ltd.
Feldkreuzweg 13
6830 Rankweil
Mobile: +41 79/177 44 55 oder
Telefon: +43 5522/420 00 70
fenster@austria.com,
www.vorderlandfenster.at

Textilreinigung
koch ag

9053 Teufen
Hauptstrasse 1
Tel. 071 333 33 50
9050 Appenzell
Zielstrasse 23
vis-à-vis MIGROS
Tel. 071 787 58 87

Auch Samstag, 8.00–11.30 Uhr geöffnet

«FRÜHLINGSPUTZ»

Daunen-Duvets
Tag- und Nachtvorhänge
Bettdecken und Pfulmen
hygienisch waschen
und perfekt finishen

Ski- und Regenbekleidung
schonend reinigen und
Scotchgard imprägnieren

und dazu eine fachmännische
Teppich- und Lederreinigung

Bäume und
Sträucher schneiden

kellergärten

bühler 071 793 17 54

speicher 071 344 48 80

9000 St.Gallen
St. Josefenstr. 32
Tel. 071 278 62 55
Fax 071 278 63 12
info@stoeckleag.ch
www.stoeckleag.ch

Filiale Teufen
Battenhus
9052 Niederteufen
Tel. 071 278 62 55

Schlosserei Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen

Teufen

BAUMANN
Der Küchenmacher

Wir verwirklichen Ihre ganz persönliche Traumküche, vom Entwurf und Design über die Planung bis zur Ausführung. Dank unserer eigenen Schreinerei sind wir auf individuelle Lösungen spezialisiert. Freuen Sie sich auf eine Küche, die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist! Besuchen Sie uns in unserer grossen Ausstellung in St. Gallen!

Baumann AG Der Küchenmacher | St. Leonhardstrasse 78 | 9000 St. Gallen | www.kuechenbau.ch

Unsere Jubilare im Mai

Elisabeth Weniger-Leuenberger feiert am 2. Mai ihren 93. Geburtstag. Herzliche Glückwünsche.

98 Jahre alt wird die rüstige **Agnes Hafner-Bühlmann** am 3. Mai. Bis vor kurzem lebte sie noch zu Hause am Stofelweg 2. Vorübergehend befindet sie sich im Alters-

zentrum im Hof in Speicher. Trotz guter Gesundheit möchte sie zu ihren Freundinnen Esther Risler und Fanny Reich ins Altersheim Lindenhügel ziehen. Wer weiss, vielleicht kann sie ihren hohen Geburtstag bereits dort feiern. Von ihrer Familie wird sie bereits als «Stehaufmännchen» bezeichnet, da sie sich nach gesundheitlichen Tiefschlägen immer wieder rasch erholt. Jammern ist für sie kein Thema. Sie wird höchstens von einem «Weh-Wehchen» gestört. Zufriedenheit und Bescheidenheit begleiten sie durchs Leben. Am liebsten ist sie heute noch selbständig. Hilfe wird nur im äussersten Notfall angefordert. Die Tüüfner Poscht wünscht ihr eine schöne Zeit am neuen Wohnort.

Zum 92. Geburtstag sei **Ernst Sturzenegger-Meier** am 8. Mai herzlich gratuliert. Er meistert seinen

Alltag selbständig in seinem Heim am oberen Eggli. Mit seinem GA besucht er zwei- bis dreimal in der Woche seinen hochbetagten Bruder in Aarau. Die in Wittenbach wohnhafte Tochter unseres Jubilars schaut auch regelmässig nach dem Rechten bei Ernst Sturzenegger. Schön sind die Treffen mit seinem Sohn, der

in Zürich lebt. Dieser arbeitet als Lokomotivführer und trifft seinen Vater auf der Durchfahrt in St. Gallen, am liebsten für ein gemeinsames Mittagessen.

Am 11. Mai feiert **Hulda Greminger-Kohler** Geburtstag. Sie wird wie Frau Weniger 93 Jahre alt. Im Haus Unteres Gremm ist sie als zufriedene Pensionärin bekannt. Wir wünschen ihr fürs neue Lebensjahr nur das Beste.

Alice Steinmann-Benz wird am 26. Mai 92 Jahre alt. Sie lebt seit bald zehn Jahren im Haus Unteres Gremm. Die Tüüfner Poscht wünscht der Jubilarin alles Gute.

Herzliche Gratulation zum 100. Geburtstag

Margaritha Schwarzenbach ist am 27. Mai 1914 in Altdorf geboren. Einige Jahre hat sie in Teufen bei einem ihrer Söhne gelebt. Seit 1.

Februar 2009 wird sie im Obvita Blinden & Pflegeheim in Wittenbach betreut, fühlt sich aber mit Teufen nach wie vor verbunden. Die Tüüfner Poscht gratuliert ihr zu diesem aussergewöhnlichen Geburtstag und wünscht ihr ein friedvolles und gesundes neues Lebensjahr.

Redaktion: Marlis Schaeppi

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Livia Koller, Weiherstrasse 2, durfte ihren Master of Arts HSG in Rechtswissenschaften entgegennehmen. Per 1. Mai beginnt sie ein Anwaltspraktikum in St. Gallen. Danach möchte sie die Anwaltsprüfung absolvieren. In ihrer Freizeit treibt sie Sport in der Natur, liest und kocht sehr gern.

Alles Gute zur Geburt

Levio Langenegger

ist am 6. Dezember 2013 in der Klinik Stephanshorn in St. Gallen geboren. Er wog bei der Geburt 3440 g und war 49 cm gross. Levio ist sehr aufgeweckt, aufmerksam und mag am liebsten Trubel um sich herum.

Dafür sorgt natürlich sein grosser Bruder Mauro (3 Jahre), der wie seine Eltern Melanie und Urs Langenegger-Hautle, überglücklich über den gesunden Familienzuwachs ist. Langeneggers wohnen an der Hauptstrasse 121 in Niederteufen.

Sophia Graf

ist am 11. März 2014 um 11.56 Uhr in der Stephanshornklinik in St. Gallen auf die Welt gekommen. Sie war bei der Geburt 48 cm gross und 3310 g schwer. Die glücklichen Eltern Romy und Werner Graf-Thiele mit dem 12-jährigen Eric freuen sich über den Familienzuwachs sehr. Fotos: zVg.

BLÜHENDE AUSSICHTEN!

Ebenalp

Das Wandergebiet bei den Wildkirchli-Höhlen

Appenzellerland.
Vom Bodensee bis zum Säntis.

Weitere Infos unter www.ebenalp.ch

STICHTWERK.COM

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

KAFFEEMASCHINENMORGER
Reparatur Vermietung Verkauf

www.kafi.ch

Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen Tel. 071-244 80 30

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

DER NEUE INSIGNIA COUNTRY TOURER

OFFROAD. NICHT OFFLINE.

opel.ch

147 g/km CO₂-Ausstoss, Durchschnittsverbrauch 5,6 l/100 km, Energieeffizienzklasse C.
Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 148 g/km.

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG
9016 St.Gallen
www.zil-garage.ch
071 / 282 30 40

Mühlegg-Garage
9000 St.Gallen
www.muehlegg-garage.ch
071 / 222 75 92

Zeughausgarage AG
9050 Appenzell
www.zeughausgarage.ch
071 / 788 10 30

**Ich verkaufe
Ihre Immobilie.**

Marco Högger
m.hoegger@hevsg.ch
Tel. 071 227 42 66

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10, 9001 St. Gallen

www.hevsg.ch
Tel. 071 227 42 60

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Ostersträusse, Frühlingssalat, Bienenhonig

Auf dem Dorfplatz herrschte reger Betrieb. Viele Teufnerinnen und Teufner freuten sich am 5. April über den ersten Frischmarkt der Saison.

Beim Bauern Hannes Senteler gibt es wie immer Käse aus eigener Produktion, und auch Schaf- und Ziegenkäse können probiert und gekauft werden.

Der Honig am Stand sei noch vom letzten Jahr, sagt Daniel Egger, aber die Bienen fliegen bereits fleissig und sammeln für den diesjährigen Honig.

Familie Tanner präsentiert selbst arrangierte Blumensträusse mit allerlei österlichen Dekos in bunter Vielzahl. Bei ihnen gibt es auch Eier, Zöpfe und das sehr beliebte Früchtebrot zu kaufen.

Wer stumpfe Scheren oder Messer zu Hause hat, bringt sie dem Scherenschleifer Daniel Hess. Ansturm herrscht auch am Gemüsestand von Andrea Fitze. Von April bis November findet der Frischmarkt jeden ersten Samstag im Monat, zwischen 08.00 und 12.00 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Bildbericht: AG

Eine Kulturreise, welche staunen liess

Der diesjährige Ausflug der Lesegesellschaft führte am Samstag, 5. April 37 Interessierte im Alter zwischen 45 und 85 Jahren per Zug nach Winterthur.

Auf einem zweistündigen Rundgang bei frostiger Witterung erfuhren die Anwesenden viel Wissenswertes über idyllische Hinterhöfe und verborgene Winkel mit architektonischen und kulturellen Besonderheiten.

Vom Reichtum der Stadt zeugen grosszügige Häuser in der Altstadt und die diversen

Museen und Prunkbauten ausserhalb der Stadtmauern.

Eindrücklich ist, wie schnell sich die sechstgrösste Stadt der Schweiz in den letzten Jahren entwickelt hat. Mit mittlerweile 100'000 Einwohnern hat sie Luzern und St.Gallen weit hinter sich gelassen.

Im typischen Winterthurer Restaurant «Zur Sonne» in der Altstadt endete der vergnügte Anlass für die meisten mit einer feinen Rösti.

Bildbericht: MS

Siebensäckelchen einen neuen Wert geben

Die Frauen des Seniorennetzwerks Seniorissimo hatten eine Idee: Warum nicht einmal die Schränke, Schubladen und Trüchli entrümpeln und daraus Gewinn schlagen?

Gesagt, getan: Gemeinsam planten sie einen Flohmarkt, mit dem Lindenhügel wurde ein passender Ort gefunden, wo die Siebensäckelchen hübsch präsentiert werden konnten, ein Kässeli wurde aufgestellt – und siehe da: Nach kaum einem Monat hatten sich darin 860 Franken angesammelt.

Der Erlös wurde nicht in den eigenen Sack gesteckt, sondern aufgeteilt auf das Haus Lindenhügel und die Schule Rothaus. Eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten. EG

Nach der Übergabe der Kuverts durch Margreth Zahner (rechts) an Elisabeth Zecchinell, Leiterin Schule Rothaus und Myrtha Brotzer und Rexhapa Rama vom Haus Lindenhügel. Im Vordergrund die übrig gebliebenen Fundstücke der häuslichen Entrümpelungsaktion. Foto: EG

Meistertitel und Aufstieg in 3. Liga
Die Teufner Handballer schafften am Finalturnier am Sonntag, 30. März vor heimischem Publikum in der Sporthalle Landhaus den Meistertitel in der 4. Liga und damit den Aufstieg.

Die erfolgreiche 1. Mannschaft der Handballriege des TV Teufen. Foto: zVg.

Der 6. Tüüfner Bär ging an einen «Teenie»

Zum ersten Mal gehe der Bär nicht an ein altgedientes, verdienstvolles Mitglied der Dorfgemeinschaft, sondern an einen «Teenie», sagte Gemeindepräsident Walter Grob bei der Übergabe des Wappentiers am 29. März im Zeughaus.

Vor einem Jahr habe das Baradies seinen 10. Geburtstag gefeiert, und bereits sei die Institution nicht mehr wegzudenken aus Teufen. Die Bar mit ihren vielfältigen kulturellen Angeboten

bereichere das Dorfleben und sei ein Magnet auch für Auswärtige. Und dies alles sei nur möglich dank des ehrenamtlichen Einsatzes ihrer Betreiberinnen und Betreiber.

Und dann bat der Gemeindepräsident das Baradies-Team, das fast vollzählig zur Feier erschienen war, auf die Bühne und überreichte der Initiantin und Gründerin, Herta Lendenmann, das aus Bronze gegossene Wappentier.

Ein wenig «Anderscht»

Der Preis beflügelte die Bärkeeper, auch in Zukunft bärenstark unterwegs zu sein, mit einem gemütlichen Begegnungstreff, der auch ein wenig «Anderscht» sein soll, sagte Herta Lendenmann in Anspielung auf die musikalische Begleitung des Abends, das Trio «Anderscht».

Ruth Zarro und Christine Spring von der Kulturkommission

Die Bronzeplastik wanderte von Hand zu Hand – Preisträger ist nicht eine einzelne Person, sondern ein riesiges Team. Hier Gaby Buck und Thomas Schoch.

Gemeindepräsident Walter Grob überreicht Herta Lendenmann stellvertretend für das Baradies-Team den begehrten Kulturpreis. Fotos: EP

sion fungierten als Gastgeberinnen. Marilene Hess' Laudatio war rap-artig, kurz, frisch und originell. Mit Wortschöpfungen aus der Bärenbar-Sprache absolvierte sie einen vielsprachigen Tour d'Horizon durch die verschiedenen Veranstaltungen des Baradies. Fazit: Beglückwünschbar – Tüüfnerbar – Tüüfnerbär!

Erika Preisig

«O'zapft is»: Oktoberfeststimmung schon Ende März

Brezeln, Weisswürste, Schweinshaxen, Budenzauber und Bier in rauen Mengen: Die Harmoniemusik hatte ihren Unterhaltungsabend ganz auf das Thema Oktoberfest getrimmt. Und zeitweise fühlte man sich im Lindensaal tatsächlich ans Oktoberfest in München versetzt.

Dazu beigetragen haben auch die Gäste aus Hawangen im Allgäu DE: Von dort stammt einer der Teufner Musikanten, und von dort kamen ein Car voll Mitglieder der Blasmusik und brachten Stimmung in den Saal.

Angeheizt wurden sie ebenfalls von einem Bayern: Otto Henggi, der aus dem Allgäu stammt und in Teufen lebt, wo eine seiner Töchter auch in der Harmoniemusik mitspielt. Zusammen mit Mirjam Staub-Graf sorgte er für die richtige Oktoberfeststimmung.

Die Hauptrolle spielte aber

die Harmoniemusik, die Frauen im Dirndl, Dirigent Gerhard Pachler sowie die meisten Männer in der «Lederhos'n».

Der Höhepunkt war erreicht,

als die jungen Mitglieder des Flötenregisters ihre Instrumente abstellten, in ihren feschen Dirndl an den Bühnenrand standen und als Chor den Schlager «Schatzi, schenk mir ein Foto» von Mickie Krause trällerten.

Den Auftakt machte die Mini-Bigband der Musikschule Appenzeller Mittelland unter Leitung von Christian Käufeler und heimste dafür ebenfalls tosenden Applaus ein.

EG

O'zapft is – HMT-Präsident Roland Bieri und Oliver Hofmann (in der Brauermontur) stossen an. Fotos: Erich Gmünder

Diskussion um Entschädigung für Vorstandsmitglieder

An der ersten ordentlichen Hauptversammlung des Vereins Forum Palliative Care Teufen wurden alle Traktanden einstimmig genehmigt. Dies nach einer längeren Diskussion um Entschädigungen für den Vorstand, die dieser in eigener Regie beschlossen hatte.

Der Vorstand des Vereins Palliative Care Teufen. Foto: EG

Peter Elliker ist Revisor des jungen Vereins. Er betonte, er sei nicht gegen die Entschädigungen an sich, doch müssten diese transparent gemacht werden. Darauf entspann sich eine Diskussion, ob Entschädigungen

für einen Vorstand angemessen seien, der auf Freiwillige angewiesen ist, die den eigentlichen Dienst am Sterbebett leisten.

Der frühere Hausarzt und engagierte Präsident des Forums Palliative Care Teufen, Dr. med.

Peter Winzeler präzisierte, es handle sich nicht um ein eigentliches Honorar, sondern um eine Anerkennung für die grosse Arbeit der Vorstandsmitglieder, insbesondere während der Gründungs- und Aufbauphase.

Hoher ehrenamtlicher Aufwand

Sein Pensum als Präsident habe im vergangenen Jahr einen Umfang von rund 50 Prozent angenommen; mit über 50 Sitzungen und Besprechungen mit Netzwerkpartnern (Heime, Spitäler, Pflegedienste, Ärzte), Kanton und Gemeinde sowie Besuch von Veranstaltungen und viel Grundlagenarbeit.

Dafür seien ihm als «Anerkennungsentschädigung» 2000 Franken zugesprochen worden. Insgesamt beträgt die jährliche Entschädigung für den gesamten Vorstand 7000 Franken. Nach weiteren Diskussionen nahm der

Präsident einen Antrag auf, eine transparente Regelung für die Entschädigungen auszuarbeiten. Das Budget 2014 wurde in der Folge mit diesem Vorbehalt genehmigt.

Pilotphase

Der Verein kann inzwischen auf 98 Mitglieder zählen. Er wird namhaft unterstützt von der Gemeinde Teufen und darf auf grosszügige Sponsoren zählen. Auch bei Trauerspenden wird er vermehrt berücksichtigt.

Palliative Care Teufen leistet selber keinen Dienst am Krankenbett, sondern hat sich vor allem die Vernetzung und Finanzierung auf die Fahnen geschrieben. Seit Mitte 2013 läuft in einer anderthalbjährigen Pilotphase die Leistungsvereinbarung mit dem Hospizdienst St. Gallen; bis Ende 2013 erfolgten bei 2 betroffenen Personen in Teufen insgesamt 88 Einsatzstunden. EG

Sich berühren lassen von der Kargheit

Karg ist das Leben auf den irischen Aran-Inseln, wo Walter Angehrn, der in Teufen ein Atelier unterhält, 2003 sechs Wochen Auszeit verbrachte. Nach mehreren Besuchen ist daraus ein poesievolles Buch entstanden.

Ob es die Kargheit war, oder einfach ein spontaner Einfall, Spuren zu hinterlassen, der ihn dazu bewegte, am Ende seines Aufenthalts einen Kübel gelbe Acrylfarbe zu kaufen und drei der Millionen von Steinen zu bemalen?

Die drei gelben Markierungen sind inzwischen durch die Natur, durch Sonne, Regen und Wind gebleicht worden. Zweimal kehrte der Künstler zurück und dokumentierte mit seiner Kamera den Verwitterungsprozess. Irgendwann entstand die Idee, daraus ein Buch zu gestalten.

Zusammen mit Versen des katalanischen Dichters Ernest

Farrés und der künstlerischen Gestaltung durch Roland Stieger (Teufen) entstand ein Gesamtkunstwerk, das am 4. April an einer Vernissage im Zeughaus der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die Herausgabe wurde ermöglicht durch die VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen und namhafte Unterstützung durch die Kulturförderung des Kantons Appenzell AR sowie die Kulturkommission der Gemeinde Teufen. Christine Spring (Teufen), Mitglied der Kulturkommission und Vorstandsmitglied der VGS, durfte eine grosse Besucherschar begrüssen. EG

Walter Angehrn beim Signieren seines aussergewöhnlichen Buches. Foto: EG

land marks, Kunstedition, VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen, Walter Angehrn, Ernest Farrés, 2 x 80 S., Fr. 48.–
www.walterangehrn.ch

Muttertagsbrunch im Wohnheim Schönenbühl Teufen.

Nicht vergessen: Am Sonntag **11. Mai 2014** ist Muttertag. Überraschen Sie Ihre Mutter oder Ihre Frau mit einem Brunch der besonderen Art: Wir verwöhnen Sie in unserem Wohnheim Schönenbühl in Teufen von **10.00 bis 13.00 Uhr** mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Neben musikalischer Unterhaltung bieten wir den kleinen Besuchern Spass und Spannung mit Märli, Basteln oder einer Stippvisite bei den Lamas.

Reservieren Sie am besten heute noch Ihre Plätze. Wir freuen uns auf Sie.

Preise:

Erwachsene CHF 19.--
Kinder von 3-13 Jahre CHF 9.--

Reservation:

Erika Kürsteiner
Rothusstrasse 2731
9053 Teufen
T 071 333 35 33
sekretariat.schoenenbuel
@stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

...für Strickmode mit Pfiff!

PRESTO-LANA

Wolle - Garne - Mercerie

Strick-Junkies aufgepasst!

Handgefärbte Seide, einfache Anleitungen und erstklassige Qualität vereint in den begehrten Original-Strickpäckli aus dem

Seiden-Atelier Gottlieben

Neu erhältlich bei PRESTO-LANA

Mit dem wunderbaren Material lässt's sich auch im Frühling herrlich stricken!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr PRESTO-LANA Team

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 09.00 – 11.30 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 12.00 Uhr

Magdalena Früh-Gasser
Tel. G.: 071 335 65 65

Alte Haslenstrasse 5
Fax 071 335 65 66

9053 Teufen
mfrueh@gmx.ch

René Speck

Schreinerei

Rütiholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen

Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Drucksachen.

Wir übernehmen für Sie sämtliche Adressierungen,
preisgünstig und schnell, im Digitaldruck.

Zum Beispiel:

- Adressierte Einladungskarten, Postkarten, Couverts, etc.
- Nummerierte Tickets, Gutscheine, Etiketten, etc.
- Individueller Couvertdruck inklusiv Adressierung

kunzdruck.

Kunz-Druck & Co. AG

Hauptstrasse 51, Postfach · 9053 Teufen AR
Telefon 071 335 80 90 · Fax 071 335 80 91 · info@kunz-druck.ch

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion • Bastelstoffe

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. von
13.30 – 17.00 Uhr

FABRIKLADEN

alti Wäbi

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

Muttertagsbrunch im Wohnheim Schönenbüel

Bereits zur Tradition geworden ist der feine Brunch im Wohnheim Schönenbüel mit dem reichhaltigen, liebevoll dekorierten und musikalisch umrahmten Buffet. Damit die Grossen gemütlich am Tisch plaudern können, warten auf die Kinder allerlei Spass und Spannung – im Märtiland, beim Basteln oder auf der Visite bei den Lamas.

Anmeldung: 071 335 60 24 oder sekretariat.schoenenbuel@stiftung-waldheim.ch. Wohnheim Schönenbüel, Sonntag, 11. Mai, 10 – 13 Uhr.

Setzlingsmarkt in der Hechtremise

Wenn die Eisheiligen vorüber sind beginnt auch in unseren Gefilden die schöne Zeit des Gärtnerns. Wie schon letztes Jahr findet der Setzlingsmarkt der Bioterra-Gärtner/-innen

in der Hechtremise statt. Alle Setzlinge sind von Hand und unter Bio-Vorschriften gezogen. Gemüse, Kräuter, Blumen und diverse Raritäten – es hat für alle etwas dabei.

Im Gärtnerkafi gibt es wieder feine Leckereien zum Geniessen. Selbstgemachte Kuchen und Torten sowie feiner Kaffee laden zum Verweilen ein.

Hechtremise, Samstag, 17. Mai, 8 – 13 Uhr.

«Zeig mir, was du auf dem Kasten hast!»

Die aktuelle Ausstellung im Zeughaus «Bauernkunst? Appenzeller Möbelmalerei 1700 – 1860» mit ihren 50 reich bemalten Möbelstücken, ist für Kinder besonders spannend. Deshalb richtet sich der Museumstag am 18. Mai speziell an Familien:

Liebe Kinder, Vielleicht habt ihr den Kasten in eurem Zimmer mit Poster, Fotos und Zeichnungen geschmückt, oder es gibt bei euch zuhause einen ganz besonderen Schrank, der bemalt, geschnitzt oder aussergewöhnlich in seiner Form ist. Macht ein Foto davon und bringt es mit ins Zeughaus, wo dann eine tolle Fotogalerie entsteht. Jedem Bild winkt eine Belohnung.

«Die Welt am Schrank»

Am Museumstag um 14 Uhr, Rundgang für die ganze Familie durch die Sonderausstellung mit dem Kurator Marcel Zünd.

Zeughaus, Sonntag, 18. Mai, 10 – 17 Uhr.

Habt ihr vielleicht so einen besonderen Schrank zuhause?

Foto: zVg.

Weiterbildung Mittelland

Kurs Blumenwiesen und Schmetterlingsflure

Auf einem Rundgang lernen Sie verschiedene Beispiele von Blumenwiesen und Krautfluren kennen. Der Kursleiter, Gartenbauer Andreas Kuster, gibt Informationen und nützliche Tipps zum Anlegen Ihrer eigenen Schmetterlingsflur.

Anmeldung bis 30. Mai an www.webmittelland.ch Tel. 032 510 72 08. Kurs: Sonntag 15. Juni 14.30 – 17.00 Uhr in Teufen, Kosten Fr. 25.–, Kinder in Begleitung gratis.

Tag des öffentlichen Strickens bei Presto-Lana

Strickaktion für Menschen in den Berggebieten von Tansania

Der 14. Juni 2014 wurde weltweit zum Tag des öffentlichen Strickens erklärt. In vielen Ländern der Welt wird gestrickt – für einmal nicht für den Eigenbedarf, sondern zugunsten von bedürftigen Mitmenschen, denen mit Decken, Jacken, Pullovern etc., Wärme und Freude geschenkt wird.

«Wir von Presto-Lana unterstützen dieses Jahr ein Tansania-Projekt», sagt Magdalena Früh. «Dank Bruno Ospelt von der Rowdely-Stiftung, der die Strickwaren selber vor Ort bringt und verteilt, wird uns ein persönlicher Bezug zu den Empfängern vermittelt. In den Bergen von Tansania, wo es im Winter bitter kalt ist, leben die Menschen in grosser Armut. Vor allem die Kleinkinder leiden und erkranken oft an Lungenentzündung. Deshalb konzentriert sich unsere Hilfe auf sie.»

Die Strickaktion ist bereits gestartet und dauert bis Ende August. Und so funktioniert's: Aus Restenwolle (eigener, oder bezogen von Presto-Lana für Fr. 2.–/Knäuel), stricken oder häkeln Sie Decken von 80 x 100 cm, Mützen und andere Kleidungsstücke für Kinder bis 2 Jahre. Gerne werden auch genähte Sachen angenommen.

Am 14. Juni, dem eigentlichen Tag des Strickens, veranstaltet Presto-Lana auf dem Vorplatz der Migros eine Strick-Aktion, auf die in der Juni-Ausgabe detailliert hingewiesen wird. Nun freut sich das Team von Presto-Lana, auf möglichst viele Leute, welche sich an dieser wertvollen Aktion beteiligen.

Infos und Bezug Wolle sowie Abgabe fertiger Strick- und Näh-sachen: Presto-Lana, Alte Haslenstrasse 5, Tel. 071 333 65 65, info@presto-lana.ch

Bibliothek: Filmlesung mit Thomas Binotto

Thomas Binotto ist Journalist und Buchautor. An seinen «Filmlesungen» erzählt er Filmgeschichten und führt anhand von zahlreichen Filmausschnitten ins Handwerk des Filmlesers ein und erklärt auf kurzweilige und lehrreiche Weise wie Kino funktioniert.

Mit zwei Büchern und unzähligen Filmgeschichten im Gepäck geht es auf Lesereise – überall dorthin, wo man sich bereitwillig mit dem Kinovirus anstecken lässt – auch in die Bibliothek Teufen!

Eintritt frei. Bibliothek, Montag, 19. Mai, 20.00 Uhr.

Paninibilder-Tauschbörse für alle

An folgenden Tagen wird die Bibliothek zum Treffpunkt der Paninibilder-Sammler/-innen: Jeweils am Samstag, 10.00 – 12.00 Uhr. 3. und 17. Mai, 7. und 21. Juni.

1. Teufner Mobilitätstag mit Spannendem rund um Elektromobilität

Am Mittwoch, 14. Mai 2014, findet auf dem Zeughausplatz der 1. Teufner Mobilitätstag statt. Er steht ganz im Zeichen der Elektromobilität. Zu bestaunen und zum Probefahren gibt es alle serienmässig hergestellten Elektroautos von Twike bis Tesla sowie eine ganze Palette e-Velos. Der öffentliche Verkehr ist durch die Appenzeller-Bahnen vertreten.

Im Eco-Drive-Fahrsimulator können die individuellen ökonomischen Fahrkompetenzen überprüft und geschult werden. Der Verein Energie-AR ist mit einem Stand und Energiefachleuten präsent.

Ab 12 Uhr öffnet der Restaurationsbetrieb mit der EnergieBAR; von 18.00 bis 19.30 Uhr findet die Mitgliederversammlung von Energie AR im Lindensaal statt.

1. Frühlings-Jahrmarkt auf dem Zeughausplatz

Zum ersten Mal findet der Teufner Jahrmarkt im Frühling statt. Er ist eine Fusion des traditionsreichen Teufner Herbstmarktes und des Tüfner Frühlingsfestes auf dem Hechtplatz.

Offiziell eröffnet wird das Drei-Tage-Fest am Freitag, 23. Mai um 17 Uhr durch Gemeindepräsident Walter Grob. An den Herbstmarkt erinnern die Schaubuden und die Auto-Scooter. Im Zeughaus lädt eine Festwirtschaft mit einem reichhaltigen musikalischen Unterhaltungsprogramm zum Verweilen ein.

Einen Schwerpunkt der Aktivitäten bestreiten die Jugendvereine und Jugendbands sowie die Kinder- und Jugendarbeit Teufen.

Ein Höhepunkt ist der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, 25. Mai um 10 Uhr. Über das abwechslungsreiche Programm informiert beiliegender Flyer.

IHRE IMMOBILIEN-
EXPERTEN MIT DEM
RICHTIGEN RIECHER.

SPROLL & RAMSEYER
DAS HAUS FÜR HÄUSER

Sproll & Ramseyer AG, Poststrasse 23, Postfach 2149, CH-9001 St. Gallen
Telefon 071 229 00 29, Fax 071 229 00 39, info@sur.ag, www.sur.ag

Herzlich willkommen
im Autopark St. Gallen.

Wir sind Ihr Partner
rund um's Automobil!

Jaguar – Land Rover – Lexus – MG/Rover (Service) – Mitsubishi –
Range Rover – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG,
Autopark Ruga St. Gallen

Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen
Tel. 071 228 64 64, Fax 071 228 64 21
www.emil-frey.ch/autopark

Ihr Fachmann
seit 1924.

Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich

«Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich» bringt auch dieses Jahr 1100 Jugendliche mit den Superstars der Leichtathletik zusammen.

Ganz nach dem Motto «Weltklasse Zürich kommt zu dir» erhalten am Dienstag, 26. August leichtathletikbegeisterte Kinder an acht verschiedenen Orten die einmalige Chance, mit zwei Stars von Weltklasse Zürich und zwei Swiss Starters zu trainieren.

Der TV Teufen wurde zum vierten Mal für die Durchführung dieses einmaligen Trainings ausgewählt. Die besten Athleten der Welt, die dem Schweizer Leichtathletik-Nachwuchs ein unvergessliches Erlebnis auf dem Sportplatz bescheren – das gibt es nur bei «Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich».

Interessierte Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren können sich ab sofort, bis 25. Juni, für die Verlosung der beliebten Teilnahmeplätze registrieren.

Informationen auf:

www.weltklassezuerich.ch/training

Landhausareal, Dienstag, 26. August, ab 17.30 Uhr.

Anmeldungen bis 16. Mai an Walter Preisig, Weissbadstrasse 90, 9050 Appenzell-Steinegg preisigw@gmx.ch. Anmeldeinfos und weitere Infos: www.fcteufen.ch

Dorfturnier, Sportanlage Landhaus, Samstag/Sonntag, 14./15. Juni.

Aufbautraining Frauen-Lauftreff

Mehr als 30 Läuferinnen des Frauen-Lauftreffs joggen jeden Mittwochmorgen mit Begeisterung. Sie lassen sich nicht abhalten von Regen und Kälte – pünktlich um 9 Uhr starten sie und laufen gruppenweise los.

Nun beginnt für Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen jeweils am Mittwoch ein spezielles Aufbau-Lauftraining, das 10 Wochen dauert. Ziel ist, durch ein sich langsam steigendes Laufprogramm 30 Minuten mühelosen Laufens zu erreichen. Ein Einsteigen in das Aufbau-Training ist jederzeit möglich. Alle, die Freude haben an der Bewegung in der Natur, sind dazu herzlich eingeladen. Das gilt auch für trainierte Läuferinnen, wird doch in verschiedenen Stärkeklassen gejoggt. Vielleicht erwächst aus der Freude am Laufen auch die Lust, am 15. Juni zusammen mit anderen Läuferinnen den Schweizerischen Frauenlauf in Bern zu bestreiten.

Infos bei der Leiterin, Mägi Bischof (071 333 22 61) maegi.bischof@bluewin.ch
 Lauftraining, Start Vita-Parcours Steineggerwald, jeden Mittwoch, Mai – Juli, 9 – 10 Uhr.

Seminar: Grandmothers Healing Haka

Seit mehreren Jahren kommen Ojasvin King Davis, Maori vom Stamm der Ngaitupoto aus Aotearoa, und Iris Waiamaania Häusermann Davis einmal pro Jahr nach Niederteufen

in die Praxis im Rütiholz und unterrichten Haka. Der Haka ist ein traditioneller Kraft-Tanz aus Neuseeland. Er ist bekannt für seinen Rhythmus, seinen starken stimmlichen und dynamischen körperlichen Ausdruck. Healing Haka fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden. Er trägt zum emotionalen, geistigen und seelischen Gleichgewicht bei.

Ojasvin und Iris Waiamaania leben in Neuseeland und unterrichten weltweit. Grandmothers Healing Haka tanzt durch die Welt und berührt Seele und Herz von vielen Nationen. Freitag, 23. Mai, 20 – 22 Uhr, Grandmothers Healing Haka, Einstiegs- und Begegnungsabend, Fr. 30.– Samstag, 24. – 25. Mai, 9 – 17 Uhr, Grandmothers Healing Haka, Seminar (Fr. 290.– inkl. Freitag Abend). Information und Anmeldung: Margrit und Thomas Studer, Tel. 071 333 19 11/ margrit.studer@gmx.ch

Baradies: Wo der Bär schwooft ...

Es gehört zur mittlerweile zehnjährigen Tradition, dass sich im Frühjahr und Herbst das kleine, feine Lokal an der Engelgasse in ein Tanz-Baradies verwandelt.

Hinter dem Mischpult steht jeweils der Teufner Ueli Naef (DJammy). Er bringt seine bewährte Mischung in der ganzen Bandbreite von Acid-Jazz bis Afro, Blues bis Brasil, Salsa bis Soul, Rock bis Reggae ... mit. Und so verwandelt sich das Baradies in eine verruchte Spelunke Chicagos, in eine heisse Strandbar auf Trinidad oder in einen groovigen Funk-Floor. Und je nach Vorliebe der Gäste verweilt die Party am einen Ort etwas länger oder lässt sich von DJammy in neue Gegenden entführen, getreu seinem Motto: No limits – let your soul fly!

Baradies Bar, Freitag, 9. Mai, ab 21 Uhr.

Die Legende vom heiligen Trinker: Erzähltheater mit Musik

Am 27. Mai 2014 jährt sich der Todestag von Joseph Roth zum 75. Mal.

Aus diesem Anlass geht die Kellerbühne St.Gallen mit diesem Stück Weltliteratur mit dem Schauspieler Matthias Peter und Urs Gühr (Piano) nochmals auf Tournee und gastiert auf Einladung der Lesegesellschaft in der Hechtremise.

In seiner Meistererzählung hat Joseph Roth kurz vor seinem frühen Tod seine eigene Trunksucht einer Beobachtung unterzogen, ohne den äusseren Druck, der im Pariser Exil auf ihm lastete, zum Ausdruck zu bringen: Lyrisch gelöst und voller Ironie erzählt er von einem, der an Wunder glaubt und die Illusion der Verzweiflung vorzieht.

Hechtremise, Freitag, 9. Mai, 20.00 Uhr.

Eintritt: Mitglieder Lesegesellschaft Fr. 10.–, Nichtmitglieder Fr. 20.–, Jugendliche gratis.

Workshops für Eltern

Nein aus Liebe

Weshalb besteht die Kunst, Nein zu sagen, darin, Ja zu sich selbst zu sagen? Und wie geht das? Wie setze ich Grenzen und welche? Weshalb wollen Kinder wissen, wer ihre Eltern/Bezugspersonen eigentlich sind und wofür sie stehen?

In diesem Workshop gehen wir diesen Fragen nach und entdecken, wie ein liebevolles Nein gelingen kann. Dieser Kurs, geleitet von Anina Ernst, richtet sich an Eltern, Grosseltern und andere Bezugspersonen von Kindern.

Kosten: Fr. 30.– pro Person oder Fr. 50.– pro Paar.
Anmeldung an Anina Ernst, aernst@familylab.ch
Sekundarschulhaus Hörli, Dienstag, 6. Mai, 19.30 – 21.30 Uhr.

Vom Paar zur Familie

Nach der Geburt des ersten Kindes treffen Träume und Erwartungen auf die realen Herausforderungen des Familienalltags – für viele eine Ernüchterung. Wie kann die enorme Veränderung, die ein Kind für die Paarbeziehung bedeutet, gelingen und vielleicht sogar die Beziehung zum/r Partner/in bereichern?

Ein Workshop für werdende Eltern und Eltern mit Kindern bis 1 Jahr, die ihr Familienhaus von Anfang an auf ein festes Fundament stellen möchten.

Kosten: Fr. 30.– pro Person oder Fr. 50.– pro Paar.
Anmeldung an Anina Ernst aernst@familylab.ch
Sekundarschulhaus Hörli, Freitag, 2. Mai, 19.30 – 21.30 Uhr.

Tag der Begegnung zum Jubiläum im Unteren Gremm

Das « Haus Unteres Gremm » feierte letzten Dezember das 5-jährige Bestehen.

Aus diesem Grund findet am 24. Mai ein Tag der Begegnung statt. Das Haus Unteres Gremm (HUG), die Spitex Rotbachtal und die Alterswohnbaugenossenschaft 65+ (AWG) organisieren diesen Anlass gemeinsam.

In der AWG gibt es eine Ausstellung von Mädel Fuchs und eine kleine Festwirtschaft. Die Spitex wird ihr Büro öffnen und steht für Fragen bereit, während im Haus Unteres Gremm Rundgänge organisiert werden und Mitarbeitende ebenfalls gerne Auskünfte erteilen.

Für kulinarische Gelüste sorgt die Küche mit Grillwürsten, Südworscht mit Hörnli und Vegetarischem – und natürlich einem tollen Dessertbuffet. Ein Höhepunkt ist der Auftritt des Trio «Anderscht» von 13 – 13.45 Uhr.

Die Bewohnerinnen und Bewohner hoffen auf ein gemütliches Fest bei schönem Wetter und freuen sich auf die Begegnung mit ihren Angehörigen, Bekannten und weiteren Gästen.

Haus Unteres Gremm/
Haus AWG, Samstag, 24.
Mai, 10.30 – 15.30 Uhr.

Mai 2014

- 3. Samstag, Sammelstellen** ab 7.00 Uhr
Altpapier- und Kartonsammlung
- 3. Samstag, Dorfplatz** 8.00 - 12.00 Uhr
Frischmarkt
- 3. Samstag, Schulhaus Landhaus** 10 - 12 Uhr
Musikschule: Tag der offenen Tür
- 7. Mittwoch, Sammelstellen** ab 7.00 Uhr
Grünabfälle-Sammlung
- 9. Freitag, Hechtremise** 20.00 Uhr
Legende vom heiligen Trinker Lesegesellschaft
- 9. Freitag, Baradies Engelgasse** 21.00 Uhr
Schwoof mit DJammy
- 11. Sonntag, Wohnheim Schönenbühl** 10.00 Uhr
Muttertagsbrunch
- 14. Mittwoch, Zeughausplatz** 12.00 - 20.00 Uhr
1. Teufner Mobilitätstag Elektromobilität
- 16. Freitag, Baradies Engelgasse** 20.15 Uhr
«Durchgedreht» Mägi und Kudi Bischof berichten über ihre Veloreise
- 17. Samstag, Hechtremise** 8.00 -13.00 Uhr
Setzlingsmarkt Bioterra
- 18. Sonntag, Zeughaus** 10.00 Uhr
Museumstag 14 Uhr: Familienführung durch die Ausstellung «Bauernkunst»
- 18. Sonntag, Lindensaal** 17.00 Uhr
2 x Jugend kammerorchester st.gallen mit jugendlichen Solistinnen
- 19. Montag, Bibliothek** 20.00 Uhr
Filmlesung mit Thomas Binotto
- 23. – 25. Freitag, Samstag und Sonntag**
1. Tüfner Frühlings-Jahrmarkt
- 24. Samstag, HUG, AWG, Spitex** ab 10.30 Uhr
Tag der Begegnung
5 Jahre Haus Unteres Gremm
- 29. Donnerstag, Evang. Kirche** 10.45 Uhr
Was macht, dass ich so fröhlich bin?
Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt

Ausstellungen

Bis 7. September Zeughaus
«Bauernkunst?» Appenzeller Möbelmalerei
1700 - 1860 Infos: www.zeughausteufen.ch

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im Mai

Cevi	Cevi Fröschli / Cevi Jungschar Cevi-Hütte / Hecht	Sa	3./17.	14.00 Uhr	
Ludothek	Spielsamstag Ludothek	Sa	3.	10.00 Uhr	
	Spielnachmittag Schulhaus Niederteufen	Mi	14.	14.00 Uhr	
FG	Senioren-Spielnachmittag kath. Pfarreizentrum	Do	15.	14.00 Uhr	
	Maiandacht im Riethüsli Treff Stofel	Di	13.	18.00 Uhr	
Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus	Mi	7.	17.00 Uhr	
Santémed	Hautkrebstag Santémed Gesundheitszentrum	Do	15.		
EV Tobel	Frauen-Kaffeepause Restaurant Gemsli	Do	29.	9.00 Uhr	
TV Teufen	Spiel Leichtathletik / LMM Vorrunde SA Landhaus	Sa	17.		
Bibliothek	Panini-Tauschbörse Bibliothek	Sa	3./17.	10.00 Uhr	
	Buchstart Bibliothek Bibliothek	Di	13.	9.30 Uhr	
Alte Garde	Höckabend Restaurant Hirschen	Mo	12.	20.00 Uhr	
FDP Teufen	FDP-Stamm Haus Unteres Gremm	Sa	17.	7.30 Uhr	
Samariterverein	Monatsübung Sportanlage Landhaus	Mi	7.	19.30 Uhr	
Kirchen	Bibelkaffee KGH Hörli	Mi	7.	14.00 Uhr	
	Singproben für Auffahrtsgottesdienst KGH Hörli	Do	8./15./22.	20.00 Uhr	
	Seniorentreff mit Marilene Hess KGH Hörli	Di	6.	16.30 Uhr	
	Chrabbelgruppe KGH Hörli	Mi	28.	15.00 Uhr	
	Jugendprojekt Timeline: Fiesta KGH Hörli	Sa	10.	19.00 Uhr	
	Jugendprojekt Timeline KGH Hörli	So	25.	17.00 Uhr	
	Ökum. Kontaktzmittag Restaurant Linde	Fr	30.	11.30 Uhr	
	Ökum. Chinderfiir evang. Kirche	Fr	25.	9.30 Uhr	
	SympaTisch: Thailandischer Mittagstisch KGH Hörli	Do	8.	12.00 Uhr	
	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Haus Unteres Gremm	Do	8.	14-16 Uhr
mit Anmeldung am Vortag 079 686 22 43		Do	1.	9-11 Uhr	
mit Anmeldung am Vortag 079 686 22 43		Di	20.	9-11 Uhr	
Seniorissimo	Jassfreunde Hotel Linde	wöchentlich	Di	jeweils 14.00 Uhr	
	Pilates für Senioren Landhaus	wöchentlich	Mi	jeweils 9.00 Uhr	
Infos: Josef Zahner 071 333 27 78 mjzahner@bluewin.ch	<i>weitere Aktivitäten im Mai:</i>				
	Rücken- Beckenbodengymnastik Gymraum Landhaus	Mo	12./26.	17.10 Uhr	
	Offener Senioren-Stammtisch Haus Unteres Gremm	Mo	12./26.	9.00 Uhr	
	Ökum. Bibelkreis Grünaustrasse 4 (Info 071 330 00 55)	Mi	7./21.	9.15 Uhr	
	Französisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	5./19.	14.00 Uhr	
	Englisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	5./19.	16.00 Uhr	
	Italienisch Konversation Unterrain 15 (Humbel)	Mi	14./28.	9.00 Uhr	
	Gemeinsames Singen Haus Lindenhügel	Mo	26.	9.30 Uhr	
	Literaturclub (Auskunft Tel. 071 330 07 33)	Di	27.	16.00 Uhr	
	Wandergruppe	Suworow-Weg Bahnhof	Do	8.	7.30 Uhr
		Im Sernftal Bahnhof	Do	13.	8.30 Uhr
		Zur Ruine Wartau Bahnhof	Do	22.	8.00 Uhr
Um den Heuberg Bahnhof		Do	22.	8.00 Uhr	
Pro Senectute	Seniorenvolkstanz KGH Hörli	Mo	26.	14.15 Uhr	

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats: E-Mail veranstaltung@tposcht.ch; Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen

Wander-, Kultur- und Genusstouren «Berge & Mehr»

Wandertage mit Marilene Hess

Auf ihren vielen Wanderungen und in der Ausbildung zur Wanderführerin hat Marilene Hess erfahren, wie reich beschenkt sie sich

jeweils nach den Touren fühlte. Künftig möchte sie diese Erlebnisse mit andern teilen und hat ein verlockendes Wanderprogramm zusam-

kammerorchester sankt gallen: 2 x Jugend

Im achten Programm seines Bestehens trifft das kammerorchester sankt gallen auf fünf junge, aufgestellte Musikerinnen der Jahrgänge 1997 bis 2003, die als Solistinnen mit dem Orchester konzertieren.

Anfang dieses Jahres stellten sie sich einem Wettbewerb, den das Kammerorchester ausgeschrieben hatte, und überzeugten die Jury durch ihre Interpretation, Technik und Musikalität. Daraus entstand ein Programm, das zwar mit Jungen zu tun hat, aber alles andere als kindlich ist.

Dies gilt auch für die Musik eines anderen Jugendlichen, des jungen Mendelssohn, der seine Schweizerinfonie im unglaublichen Alter von 14 Jahren schrieb. Diese Sinfonie wird in den Konzerten um die Solowerke geflochten, verbindet seine Musik mit den Klängen der musizierenden Jugendlichen. So entstand dann auch der Titel dieser Konzerte «2 x Jugend», also doppelte Jugend. Weiter erklingen unter der Leitung von Dirigent Mathias Kleiböhmer Werke von Carl Stamitz, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean-Baptiste Bréval. Lindensaal, 18. Mai 2014, 17 Uhr, Eintritt frei.

mengestellt. Unter den Stichworten Wandern & Wellness – Kultur & Kulinarik – Genuss & Geselligkeit bietet sie ab Mai geführte 2–5-tägige Wanderungen an.

Weitere Infos, Auskunft und Anmeldung: Marilene Hess, Bahnhof 88, 9056 Gais. marilene.hess@bluewin.ch. Tel. 0041 (0)77 400 34 55; vollständiges Programm «Berge & Mehr 2014» unter www.ref-teufen.ch; Kontakt - Pfarsteam - Hess Marilene - Weitere Informationen.

Helewie

■ Bei der feierlichen Überreichung des **Tüüfner Bären** gab es eine Kunstpause, weil die Laudatorin, **Marilene Hess** einfach nicht auftauchte. Unpünktlichkeit ist man bei der rührigen Teufner Pfarrerin nicht gewohnt.

Gemeindepräsident **Walter Grob** gab gerade Anweisung, das Programm umzustellen und das Nachessen vorzuziehen, als Marilene Hess dann endlich doch noch hereinplatzte – und den Grund ihrer Verspätung erklärte: Sie war eine halbe Stunde vor verschlossener Tür des Zeughauses gestanden!

Mit ihrer ausschliesslich aus BAR-Wörtern gestrickten und im rasanten Rap-Stil vorgetragenen Laudatio auf das BARadies-Team holte sie den zeitlichen Rückstand auf – und packte die Gesellschaft im Nu ein.

Gastgeber Walter Grob mit Laudatorin Marilene Hess.

Kurt Keller demonstriert exklusiv für den Fotografen der Tüüfner Poscht den richtigen Umgang mit dem Robidog.

■ Lange warten musste auch der Leiter des Teufner Bauamtes, **Kurt Keller**. Ein Inserat in der Tüüfner Poscht hatte einen Bedienungskurs für **Robidog-Säcklein** angekündigt.

Der Grund war die Tatsache, dass Hundebesitzer die Säcklein oft so ungeschickt entnehmen, dass die Rolle zurückschnellt und für den nächsten Benutzer nicht mehr verfügbar ist. Dem wollte Kurt Keller Abhilfe schaffen. Doch offenbar rochen einige potenzielle Kursbesucher Lunte, als sie den Termin des Kurses lasen: Dienstag, 1. April! In den zwei Stunden outeten sich nur gerade zwei Personen, dass sie auf den Scherz hereingefallen sind. Sie brauchten ihren Reinfall allerdings nicht zu bedauern, erhielten sie doch einen hübschen Notvorrat in Form eines mit Robidog-Säckli bestückten Schlüsselanhängers.

■ Auch die anderen Aprilscherze in der letzten Tüüfner Poscht wurden nicht zu Publikumsrennern. So liess sich offenbar niemand den Bären aufbinden, dass der (Tüüfner) Bär künftig den Ausschank im **«Bäradies»** übernehmen, wie das **Uli Schoch** mit seiner Fotomontage verkündet hatte.

Und entschieden entgegenzutreten müssen wir dem Gerücht von **Pöschler Priisig**, dass an einem klandestinen Treffen der Beschluss zur Fusion des Gaiserblättli, des Infoblattes von Bühler und der **Tüüfner Poscht** gefallen sei. **«Geplätscher am Rotbach»** wäre aber auch ein passender Titel für eine Klatschspalte wie Helewie.

■ Am 28. Mai steht **Georges Winkelmann** letztmals am Schalter der Appenzeller Bah-

nen. Nach genau 50-jähriger Tätigkeit tritt er in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt sein Amt an seine Nachfolgerin **Regula Schwarzmann**.

Ab 15.00 Uhr bis zum Feierabend lädt er alle seine Kunden und Freunde zum Apéro ein. Die Gelegenheit für einen Trauerschluck auf den Abgang des allseits beliebten und freundlichen Mannes am Schalter werden sich sicher viele nicht entgehen lassen.

Der langjährige Bahnhofsvorstand und Präsident des Verkehrsvereins hat 2011 für seine Verdienste den Tüüfner Bär erhalten, und es wird gemunkelt, dass Georges Winkelmann wesentlich daran beteiligt ist, dass Teufen den Bahnschalter – im Gegensatz zu St.Gallen – behalten durfte.

Notiert: Erich Gmünder

Georges Winkelmann und seine Nachfolgerin Regula Schwarzmann.

Fotos: EG

BERIT KLINIK
TEUFEN

Unsere Spitzenmedizin sorgt für Ihre Bewegung

Unser Ärzteteam

Orthopädische Chirurgie / Traumatologie

Dr. med. Reto A. Bon
Dr. med. Alexander Bucher
Prof. Dr. med. André Gächter
Dr. med. Frank Gebhard
Dr. med. Thomas Herren
Dr. med. Pierre Hofer
Dr. med. Martin Houweling
Dr. med. Johannes Keel
Dr. med. Peter Mewe

Fusschirurgie

Dr. med. Pascal Rippstein
Dr. med. Danijel Besic
Dr. med. Anette Lanz

Neuro- / Wirbelsäulen-Chirurgie / Schmerzmedizin

Dr. med. Stephan Gmeiner
Dr. med. Aleksandar Popadic
Dr. med. Ismail Taner
Prof. Dr. med. Thomas Wallenfang

Chirurgie / Venenleiden

Dr. med. Emmanuel Bannerman
Dr. med. Max Fischer
Dr. med. Kuswara Halim
Dr. med. Nikolaus Linde

Gynäkologie

Dr. med. Elisabeth Leuenberger
Dr. med. Caroline Schumann

Anästhesie / Schmerzmedizin

Dr. med. Anita Kohler
Dr. med. Christian Paulus

Traditionelle Chinesische Medizin

Prof. Dr. TCM Chang Quing Liu

Hand-, Plastisch-Rekonstruktive- und Ästhetische Chirurgie

Dr. med. Simone Feurer
Dr. med. Peter Meyer
Dr. med. Dominik Schmid
Dr. med. Volker Wedler
Dr. med. Stefan Weindel

Dermatologie

Dr. med. Claudio Cipolat
Dr. med. Natalja Denisjuk
Dr. med. Marco Venuti

Konsiliar- und Präsenzdienst-Ärzte

Dr. med. Giovanni Bassanello
Dr. med. Conrad Eugster
Dr. med. Florian Fritzsche
Dr. med. Christian Hobi
Dr. med. Christian Loewe
Dr. med. Christoph Rohrer
Dr. med. Edgar Schai
Dr. med. Zdenek Skruzny

www.beritklinik.ch
9053 Teufen | 071 335 06 06